

von Angelika Laumer 19.02. 2009

Eine Stadt spielt ihre Geschichte nach:
Das Kulturelle Gedächtnis am Beispiel des historischen Festspiels
"Trenck - der Pandur vor Waldmünchen"

Freie Universität Berlin

Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften

Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft

Diplomarbeit zur Erlangung des Grades Diplom-Politologin, eingereicht unter dem Titel "Eine
exemplarische Analyse des Kulturellen Gedächtnisses in Waldmünchen"

Erstgutachter: Prof. Dr. Hajo Funke

Zweitgutachterin: Prof. Dr. Bettina Gransow

Vorwort

Bei den Recherchen zur Projektkurs- Arbeit „Erinnerungskultur und Dominanzkultur in Waldmünchen“ sowie Miriam Visaczkis Dokumentarfilm „750 und 12 Jahre Waldmünchen“ stieß ich zusammen mit Lena Kahle und Miriam Visaczki auf das Festspiel „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“, mit dem die Kleinstadt wirbt und in dessen Vorstellungen WaldmünchnerInnen aufzugehen scheinen. So beschloss ich, die Recherchen zu diesem Festspiel zu vertiefen und vorliegende Arbeit zu verfassen. Dieser vorliegende Text wurde an der Freien Universität Berlin als Abschlussarbeit zur Erlangung des Grades Diplom- Politologin unter der Betreuung von Prof. Dr. Hajo Funke und Prof. Dr. Bettina Gransow eingereicht.

Mein Dank gilt Lena Kahle, Itamar Lerner und Miriam Visaczki für zahlreiche Anregungen sowie für die Photographien und Filmstills, die mir letztere für die vorliegende Arbeit zur Verfügung stellte.

Ebenso danke ich meiner Familie, Simone Kellner, Familie Roth sowie Familie Visaczki für die logistische Unterstützung während der Recherche in Amberg, Regensburg und Waldmünchen.

Ferner war der Austausch über diese Arbeit mit Insa Breyer, Caroll Meier- Liehl und Dr. Peter Widmann äußerst hilfreich.

Zudem danke ich den InterviewpartnerInnen und Archivaren für ihre Zusammenarbeit.

Die Rechtschreibung in Originaltexten wurde unverändert übernommen.

Angelika Laumer

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung	3
1.1 Relevanz und Einbettung in die Forschung	5
1.2 Fragestellung und Vorgehen	11
2. Qualitative Sozialforschung als Methode	13
2.1 Annäherung an die dichte Beschreibung und Analyse des Common Sense nach Clifford Geertz	13
2.2 Leitfadeninterviews und Archivrecherche	17
3. Theoretische Konzepte	19
3.1 Identität und Identifikation mit einer Region	19
3.2 Historisches Narrativ, Identität und manipuliertes Gedächtnis	20
3.3 Kollektives Gedächtnis – Die soziale Bedingtheit der Erinnerung	23
3.4 Kulturelles Gedächtnis – Formung und Codierung des gemeinschaftlichen Gedächtnisses	24
3.5 Fest, Mythos und Ritual als Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses	26
3.6 Kommunikatives Gedächtnis – Das gesellschaftliche Kurzzeitgedächtnis	30
4. Demographische Daten und historischer Kontext zur Region Ostbayern und der Stadt Waldmünchen	31
4.1 Demographische Daten zu Waldmünchen	31
4.1.1 Bildung und Arbeit	30
4.1.2 Homogenität der Bevölkerungsstruktur	32
4.2 Der konstruierte Kulturraum „Bayerische Ostmark“ in Abgrenzung zur ČSR/ ČSSR	33
4.3 Zeugenschaft und Beteiligung der WaldmünchnerInnen am Nationalsozialismus	36
5. Entwicklung des Festspiels „Trenck - Der Pandur vor Waldmünchen“	42
5.1 Gemeinschaftsstiftende und ausgrenzende Elemente bei den Vorläufern – Passionsspiele und erste Heimatfeste in den Zwanziger und Dreißiger Jahren	42

5.2 Widerstreitende Narrative bezüglich der Entstehung des Festspiels „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“	48
5.3 Organisatorische Struktur und Verankerung des Festspiels in Waldmünchen	54
6. Dichte Beschreibung	56
6.1 Proben und Besetzung	56
6.2 Aufführungen, Festlichkeiten und Interpretation der Mitwirkenden	61
7. Vom Gedenken und Vergessen - Analyse des kulturellen Gedächtnisses anhand des Festspiels „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“	75
7.1 Das Selbstbild, Opfer und dem Schicksal ausgeliefert zu sein	75
7.2 Das Fremdbild des „bedrohlichen Ostens“	77
7.3 Stereotype Frauenbilder	81
7.4 Trenck und die Bagatellisierung von Kriegsverbrechen	85
7.5 Durch das Festspiel reproduzierte Ideologie, Common Sense und verzerrtes Gedächtnis und das Vergessen	88
7.6 Elemente des kollektiven, kulturellen und kommunikativen Gedächtnisses im Festspiel	90
7.7 Das Festspiel als Mythos	92
8. Fazit und Ausblick: Schaffung von Normativen, Disziplinierung nach innen und Abgrenzung nach außen	93
9. Anhang	97

1. Einleitung

„Unter nächtlichem Himmel wird das Jahr 1742 lebendig – in der Darstellung großer Reiter- szenen – mit Lagerfeuern und aufgaloppierenden Panduren – mit dem Sturm auf die Stadt im Schein lodernder Feuer – im Spiel des berühmten Pandurenführers Franz von der Trenck – erregend in seiner Wildheit, Verwegenheit und Grausamkeit – begeisternd in seiner bedin- gungslosen Treue und glühenden Verehrung zu seiner Kaiserin Maria Theresia – erschütternd in seinem vergeblichen Kampf gegen die Intrigen seiner Neider – versöhnend in seinem tra- gischen Ende“.

So preist die kleine ostbayerische Stadt Waldmünchen ihr „Historisches Freiluftfestspiel Trenck- der Pandur vor Waldmünchen“ an, das BürgerInnen des Ortes seit 1950 jährlich bis zu zehn Mal aufführen¹ und dem pro Jahr etwa 7000 ZuschauerInnen beiwohnen.

Als Umrahmung für das Festspiel veranstaltet die Stadt ein zehntägiges Heimatfest mit Bier- ausschank und Musik. Franz Löffler, Bürgermeister, erster Vorstand des Vereins „Trenck- festspiele e.V.“ und Darsteller, eröffnet die Spielsaison mit einer Ansprache auf dem Markt- platz, BesucherInnen und DarstellerInnen ziehen nach der Aufführung vom Festspielplatz in die Festhalle durch die Stadt. Zum 750jährigen Jubiläum zur Stadterhebung im Jahre 2006 veranstalteten die Vereine des Ortes zudem einen Historischen Festumzug, bei dem sich BürgerInnen in historische Kostüme kleiden und auf Wagen Handwerk und Bräuche aus vergangenen Jahrhunderten nachspielen.

Löffler gibt in seiner Ansprache vor der Premiere des Festspiels im Juli 2006 einen Hinweis auf die Relevanz des Inhalts für die Stadt:

*„Geschichte wird lebendig. Nicht irgendeine Geschichte, sondern unsere Geschichte.
Der Blick in die Vergangenheit wird zur Kraft für die Zukunft.“*

Er dürfte als Träger mehrerer öffentlicher Ämter das aussprechen, was WaldmünchnerInnen denken, möglicherweise auch empfinden. Dennoch erklärt dieser Satz nicht, warum gerade diese Begebenheit aus dem 18. Jahrhundert noch immer jährlich gespielt wird.

Diese Geschichte, die „lebendig wird“, bezieht sich auf den Feldherren Franz Freiherr von der Trenck, der im habsburgischen Erbfolgekrieg auf Seiten der österreichischen Kaiserin

¹ Faltblatt: Trenck der Pandur vor Waldmünchen. Historisches Freilichtspiel mit über 350 Darstellern, Waldmünchen, 2006

Maria Theresia kämpfte und im Rahmen seines Feldzuges im Jahr 1742 auch in Waldmünchen aufmarschierte.² Er hatte auf Eigeninitiative eine militärische Truppe – Panduren – zusammen gestellt, die in Waldmünchens Umgebung geplündert, ermordet, vergewaltigt und unter anderem eine junge Frau – Katharina Schwab – aus Waldmünchens Nachbarstadt Cham entführt hatten. Trenck stürmte Waldmünchen jedoch nicht, wie dies im eingangs zitierten Werbetext beschrieben wird, er und sein Gefolge verschonten nach einer Zahlung der Stadt den Ort. Im Stück „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ entscheidet sich die aus Cham verschleppte Kathi nach einer göttlichen Weisung, freiwillig bei Trenck zu bleiben und ihn durch ihre Liebe künftig von seinen Kriegsverbrechen abzuhalten.

Um die Charakteristika eines historischen Festspiels wie diesem festzulegen, orientiert sich die vorliegende Untersuchung an der Definition Balz Englers:

Zum Großteil werden diese Spiele von Laien³ organisiert und aufgeführt (Engler 1988: 33). Ina Möckel weist zudem darauf hin, dass die meisten ZuschauerInnen nie oder selten professionelle Theater besuchen (Möckel 2001: 74). Etwa die Hälfte des Publikums der Festspiele in Ostbayern kommt aus der Umgebung (ebd. 72). Engler kennzeichnet Festspiele so, dass die Mitwirkenden, abgesehen von wenigen Ausnahmen, im Ort wohnen oder dort aufwachsen. In all diesen Spielen wird ein historisches Ereignis, gleichgültig, ob religiösen oder säkularen Charakters, das sich am Aufführungsort zutrug, inszeniert. Die Kulisse einer Freilichtbühne betont die Verbindung der historischen Geschichte mit dem Spielort (Engler 1988: 33). Er weist ausdrücklich darauf hin, dass für die Beteiligten nicht nur die Aufführungen von Bedeutung sind:

„Die Vorbereitungen sind ein wichtiger Teil des Theaters als sozialer Prozess (...). Und oft gibt es im Laufe der Vorbereitungen Streit – Streit, der für die soziale Funktion und das Studium des Festspiels von größerem Interesse sein kann als die schließlich aufgeführte Fassung.“

(ebd. 33)

² Einer der Auslöser für den habsburgischen Erbfolgekrieg war, dass europäische Königshäuser die Thronfolge einer Frau in Österreich nicht anerkannten.

³ Ina Möckel konstatiert, dass es in Ostbayern seit den Achtziger Jahren einen Trend zur Professionalisierung gibt, und Berufsregisseure engagiert werden, um die Spielleitung zu übernehmen (Möckel 2001: 54). Dies ist auch in Waldmünchen seit 2000 der Fall: Die Regie liegt in den „professionellen“ Händen Yvonne Broschs. Dies bedeutet, dass Brosch eine Ausbildung als Schauspielerin hat und ihren Lebensunterhalt als Schauspielerin und Regisseurin bestreitet. Diese Sonderstellung im Rahmen des Festspiels wird dadurch unterstrichen, dass sie weder in Waldmünchen wohnt noch dort geboren ist oder vor Ort Familienangehörige hat.

Zudem werden die Festspiele mit wenigen Ausnahmen regelmäßig wiederholt, das heißt dass sie in den Jahresablauf zyklisch integriert werden.

Die dramatische Darstellung dieses historischen Augenblicks ist häufig – wie auch in Waldmünchen - umrahmt von einem Festprogramm, was es dem Publikum ermöglicht, regelrecht „mit zu spielen“, wie es Balz Engler formuliert, das heißt, es kann Teil des Festspiels werden (Engler, 1988: 34).

1.1 Relevanz und Einbettung in die Forschung

Festspiele wie das in Waldmünchen sind ein in Deutschland und vor allem in Bayern weit verbreitetes Phänomen. Obwohl schon seit langem in der postindustriellen Phase angekommen, lebt die Mehrheit der Deutschen in Städten mit bis zu 50.000 EinwohnerInnen, sie wohnt also in dörflichen und kleinstädtischen Strukturen.⁴ Dies bedeutet, dass die meisten BundesbürgerInnen begrenzt professionelle Theater, Konzerte, Oper und ähnliches besuchen können; sie sind auf kulturelle und soziale Ereignisse, die von ihnen selbst mit gestaltet werden, angewiesen. So erleben die meisten Deutschen in erster Linie kulturelle Spektakel wie Laientheater und -festspiele, Volks-, Schützen- und Vereinsfeste und reproduzieren sie mit. Es sind nicht nur die Mitwirkenden, die sich für die Festspiele begeistern, sie sind – zumindest auf Waldmünchen bezogen – auch meist ausverkauft und das Publikum wird Teil der Inszenierung und der Festlichkeiten, wie es Balz Engler formuliert. Die ZuschauerInnen der Festspiele gehen kaum in das institutionalisierte Theater – die Teilnahme an Dramen und Festen vor Ort ist für sie zentral in ihrer Freizeitgestaltung (vgl. Möckel 2001: 74f.).

Das Fest als gesellschaftliche Erscheinung war häufig Sujet volkscundlicher, soziologischer, ethnologischer und anthropologischer Studien. Bereits Émile Durkheim widmete einen Teil seiner Abhandlung über die Formen des religiösen Lebens dem Fest. Er hält Wissen und Denken weniger für psychologische denn für soziale Vorgänge. Laut Durkheim ist es die Religion, die das Bewusstsein einer Gesellschaft formt (vgl. Knoblauch in Bezug auf Durkheim 2005: 66ff.). Maurice Halbwachs knüpfte an dieses Konzept an und entwickelte die Theorie des kollektiven Gedächtnisses nach dem auch die Erinnerung sozial bedingt sei (vgl. Halbwachs 1991). In dieser Tradition stehen Aleida und Jan Assmann, die das Konzept des kulturellen Gedächtnisses einführten (vgl. Assmann, Jan, 1992; Assmann, Aleida, 2007) und ei-

⁴ 60 Prozent der deutschen BundesbürgerInnen lebt in Orten mit bis zu 50 000 EinwohnerInnen, vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 2007 für die Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden, 2007, in: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/SharedContent/Oeffentlich/AI/IC/Publikationen/Jahrbuch/Statistisches_20Jahrbuch2007.property=file.pdf, 05.05.2008, 16:26, S.40.

nen Schwerpunkt auf die gezielte Formung des kollektiven Gedächtnisses legten. Für Jan Assmann hat auch das Fest zentrale Bedeutung, da sich dadurch das kulturelle Gedächtnis manifestiert. Diese Theorie nach Halbwachs und den Assmanns erlebt seit den Neunziger Jahren eine Renaissance und brachte unzählige Publikationen hervor. Die Mehrheit der AutorInnen, die mit diesen Konzepten arbeiten, analysierte jedoch das Gedächtnis von Gemeinschaften auf nationaler Ebene. Dennoch gibt es eine umfangreiche Forschung zu historischen Festspielen mit regionalem Bezug, die sich diesem Phänomen aus historischer und volkskundlicher Sicht nähern. So beschäftigen sich zahlreiche Publikationen mit Passionsspielen im Allgemeinen und Spielen in Oberammergau im Besonderen. Die ersten Passionsspiele wurden bereits im 12. Jahrhundert aufgeführt, vom 14. bis zum frühen 16. Jahrhundert erlebten christliche Festspiele in Bezug auf Quantität einen Höhepunkt. Sie kultivierten bereits Identität stiftende – und somit auch ausgrenzende Motive, da sich in den Inszenierungen das antijüdische Ressentiment, Juden und Jüdinnen wären ChristusmörderInnen, abzeichnete (Shapiro 2000: 68). Die Oberammergauer Passion wurde ab 1634, an der internationalen Resonanz gemessen, das erfolgreichste Festspiel überhaupt, und das, an dem sich andere Passionsspiele sowie säkulare Festspiele im Hinblick auf ihren „nationalen Geist“ zu messen hatten (Moser 1988: 62).

Organisationen wie etwa das American Jewish Committee (AJC)⁵ kritisierten ab den Sechziger Jahren zwar nicht direkt die Identität stiftenden Elemente, jedoch die ausgrenzenden, nämlich antisemitischen Versatzstücke dieses Theaterstücks und Inszenierung, das noch bei der letzten Aufführung im Jahr 2000 im Wesentlichen auf einer Textversion aus dem Jahre 1860 beruhte. James Shapiro legte eine der aktuellsten Analysen zu dem Oberammergauer Passionsspiel vor, in der er nicht nur antisemitische und diskriminierende Fragmente sowohl des Textes als auch der Dramatisierung darlegt. Er geht auch auf die Instrumentalisierung der Passion durch die Nationalsozialisten ein.

Ina Möckel und Wolfgang Lang liefern dagegen einen breiten, dennoch detaillierten Überblick über bayerische Festspiele säkularen Charakters (vgl. Lang 1998). Möckels Untersuchung legt genau offen, wo die Anfänge sowie die Phasen der Wiederbelebungen der Schauspiele liegen. Der Autorin zufolge gibt es eine regelrechte Blüte der Festspiele in Ostbayern, die seit Jahrzehnten, teilweise seit Jahrhunderten aufgeführt werden (Möckel 2001: 8). In

⁵ vgl. beispielsweise das Gutachten: The American Jewish Committee. Interreligious Affairs Department: Ergebnisse einer Analyse der offiziellen Textbücher zu den Oberammergauer Passionsspielen 1960 und 1970, Paris, 1970.

den Achtziger und Neunziger Jahren wurden in der Region sogar 13 Festspiele neu geschaffen oder erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder ins Leben gerufen.

Auch Waldmünchner BürgerInnen führten das Festspiel „Trenck - der Pandur vor Waldmünchen“ zum ersten Mal in der Nachkriegszeit, im Jahr 1950 auf, ursprünglich hätte es sogar den Titel „Kriegsnot in der Oberpfalz“ tragen sollen (Lang 2001: 192), der erst kurz vor der Premiere geändert wurde. Dies zeigt, dass das im Drama vermittelte Narrativ im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vergangenheit - dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg - gesehen werden muss, eine Deutung, die auch Hana Kočandrová vornimmt. Kočandrová konzentrierte sich auf die Figur des Trenck und verfasste eine tief gehende Analyse zur Rezeption des Feldherren in Ostbayern sowie zur Verarbeitung des Trenck- Motivs in deutschsprachiger Dramatik und Prosa. Die Autorin setzt sich in einem eigenen Kapitel mit dem Waldmünchner Spiel und dessen Anklänge an den Zweiten Weltkrieg auseinander und geht mit ihrer Interpretation der Bedeutung Trencks für Waldmünchen am weitesten von allen AutorInnen, die zum Thema arbeiteten. Da weder Text noch Inszenierung seit der Uraufführung von „Trenck- der Pandur vor Waldmünchen“ wesentlich verändert wurden⁶, liegt der Schluss nahe, dass sich Elemente des Waldmünchner kulturellen Gedächtnisses aus der unmittelbaren Nachkriegszeit nahezu konserviert haben. Wolfgang Lang konstatiert indes einen Anstieg des finanziellen Budgets sowie erhöhten Aufwand für Kostüme, Fundus und Rahmenprogramm. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer „Luxurierung“ der Festspiele in den Siebziger und Achtziger Jahren in ganz Bayern (Lang 2001: 202). Diese Entwicklung lässt vermuten, dass die VeranstalterInnen „ihren Festspielen“ gesteigerte Bedeutung beimessen. Christian Frank konzentriert sich in seiner Arbeit auf das Waldmünchner Festspiel. Er beschreibt detailliert Wirken und Struktur des Vereins „Trenckfestspiele e. V.“ und liefert informative Details über wirtschaftliche Auswirkungen für die Kleinstadt und darüber, wie fest verankert die Spiele in der Stadt sind. Seine Arbeit bleibt jedoch im Deskriptiven verhaften und entbehrt einer kritischen Analyse. Zudem ist es zu bezweifeln, dass das Festspiel ausschließlich aus kommerziellen Motiven produziert wird. Heinrich Eiber, als ehemaliger Bürgermeister Waldmüchens sowie ehemaliger Abgeordneter im Bayerischen Landtag ein zentraler Akteur, verwahrte sich gegen diese Annahme:

„Wenn wir die Frage nach der Bedeutung des Festspiels in Waldmünchen stellen, dürfte wohl die meistgegebene Antwort darauf hinauslaufen: „Das Spiel ist geeignet, das Ansehen der

⁶ Email Hansjörg Schneider, 10.09.2008.

Stadt Waldmünchen zu heben und den Fremdenverkehr zu fördern!“ Beides ist richtig und wichtig, aber nicht die Hauptsache! Gewiß standen bei der Schaffung des Festspiels wirtschaftliche Gründe Pate; dazu die Hoffnung, daß der Fremdenverkehr belebende Impulse erfahren könnte, spielten eine nicht unwichtige Rolle. Mir scheint aber, daß die sicht- und spürbare Integrationskraft der Spiel einen noch höheren Stellenwert einnimmt.“ (Eiber 2000: 149)

Wenn der kommerzielle Stellenwert der Festspiele als zweitrangig eingestuft wird, mutet die Zunahme von Festspielen und mit historischem Inhalt und ihre „Luxurierung“ seit den Achtziger Jahren noch eigenartiger an, gab es doch eine erhebliche politische Zäsur: Der Fall des Eisernen Vorhangs machte es nicht nur möglich, wirtschaftliche und soziale Beziehungen zur unmittelbar angrenzenden Tschechischen Republik aufzunehmen, mittlerweile ist der Nachbarstaat sowohl Mitglied in der EU als auch des Schengener Abkommens.

Ostbayern rückte geographisch von der Randlage in das Zentrum Europas. Die Festspiele in der Oberpfalz, und so auch das Trenckfestspiel, müssen also nicht nur in einem historischen Kontext gesehen, sondern auch im Hinblick auf die Nachbarschaft zur Tschechischen Republik analysiert werden. So verdeutlicht Wolfgang Lang, dass vor allem die Festspiele in der Grenzregion im Zusammenhang mit einer Selbstwahrnehmung als Benachteiligte und Bedrohte zu verstehen ist:

„Die wirtschaftliche Not innerhalb der Region und die politische Propagierung einer Bedrohung aus dem Osten führten, (...), zur politischen Instrumentalisierung und nationalpatriotischen Funktionalisierung der Festspieltexte.“ (Lang 2001: 195)

Auch Georg Kreis vermutet, dass die Reaktion auf eine Krise, die aus der Moderne resultiert, zu der „Festspielrenaissance“ im deutschsprachigen Raum führt (Kreis 1988: 196). Diese Argumentation ist jedoch veraltet und entspricht für die Region Oberpfalz nicht mehr den Tatsachen: Die Begeisterung für das Festspiel ist ungebrochen, wirtschaftlich erholte sich die „notorische Krisenregion“ in den vergangenen zwei Jahren jedoch erheblich.⁷ Dies zeigt, dass das Phänomen „Festspiel“ nicht nur auf soziale Desintegration zurückzuführen ist, sondern möglicherweise mit dem Versuch identitärer Selbstbestimmung zu tun hat.

Winfried Baumann arbeitete bereits dazu und analysierte Fremdbilder in Bezug auf TschechInnen, die in ostbayerischen Festzügen und – spielen transportiert werden. Er verdeutlicht

⁷ Gressner, Christian: Alles wird besser, in: http://www.zeit.de/2006/47/Alles_wird_besser, 23.04.2008, 00:19. Die wirtschaftliche Situation Waldmüchens wird unter Kapitel 4.1 „Demographische Daten“ erläutert.

dies anhand historischer Spiele in Waldmünchens Nachbarstädten Neunburg vorm Wald und Furth im Wald. Baumann glaubt eine Überschneidung des tschechischen Selbstbildes mit dem bayerischen Fremdbild „der Tschechen“ zu erkennen:

„Und aus dieser Aufmerksamkeit kann nicht Abwehr, sondern vor allem Kontaktsuche und Optimismus resultieren. In unserer Zeit scheint der alte bayerisch- böhmische Antagonismus nur noch zu einem Ritual umfunktioniert zu sein.“ (Baumann 1986: 44)

Dieser Schluss ist bemerkenswert, denn auch nach dem Wegfallen der Grenzkontrollen zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik (BRD) gut 20 Jahre später hält sich die Kontaktaufnahme der BayerInnen zu BürgerInnen des Nachbarstaats in Grenzen. Die Einwohnerschaft Waldmünchens blieb bis heute in Bezug auf Religion und Herkunft homogen, die Begeisterung für das Festspiel aus den Fünfziger Jahren ist ungebrochen. Carsten Lenk und die erst kürzlich vorgelegte Studie Michael Weigls bestätigen den von Baumann konstatierten Willen zur Kontaktsuche nicht (vgl. Weigl 2008). Lenk führt aus, wie gleichgültig und teilweise feindselig die Haltung gegenüber tschechischen Nachbarn in Ostbayern ist. So zitiert er exemplarisch eine Schülerin:

„Wenn ich vor einem dreiviertel Jahr „Tschechien“ hörte, brachte ich fast nur Zigaretten, Alkohol und billige Waren einzukaufen damit in Verbindung.“ (Lenk 2005: 366)

Weigl zeigt bayerisch- böhmische Selbst- und Fremdbilder auf, die bereits während des Kalten Krieges tradiert wurden und noch heute reproduziert werden. Nach anfänglicher Euphorie nach der Grenzöffnung 1990 nehmen BayerInnen Tschechien als Einkaufsland für Billigwaren oder auch als KonkurrentInnen um Arbeitsplätze und um finanzielle Unterstützung seitens der EU wahr (vgl. Weigl 2008: 188ff.).

Ein damals 18jähriger drückte seine Ablehnung bei einem Aufenthalt der Forscherin in Waldmünchen noch deutlicher aus: „Die Tschechen kommen doch eh nur ins „Aquafit“, um sich mal zu waschen“⁸. Diese Ablehnung, die während der Erhebungen immer wieder beobachtet wurde, leistet Angehörigen der Rechtsextremen Szene, die im Umkreis aktiv sind⁹,

⁸ Teilnehmende Beobachtung einer Geburtstagsfeier im Vereinsheim „Trenckfestspiele e.V.“, 03.03.2006. Das „Aquafit“ ist ein Hallenbad in Waldmünchen.

⁹ Vgl. hierzu Angerstorfer, Andreas; Dengg, Annemarie: Rechte Strukturen in Bayern 2005. Eine Dokumentation mit Schwerpunkt Oberbayern, Oberpfalz und Niederbayern, Bayernforum der Friedrich- Ebert- Stiftung, München, 2005, in: <http://www.fes.de/rechtsextremismus/pdf/rechtestrukturen.pdf>, 23.09.2008, 11:24 sowie Verfassungsschutzbericht des

Vorschub. Seit den Neunziger Jahren kommt es in der Kreisstadt Cham immer wieder zu rechtsextrem motivierten Gewalttaten. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) versuchte, eine Halle in der Stadt zu kaufen, und sie in ein Schulungszentrum um zu funktionieren (z.B. Wittenbrink 2006). In den letzten Jahren attackierten Ortsansässige, die der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft, wiederholt Menschen, die als „anders“ gesehen werden:

„Vier Skinheads im Alter von 15 bis 19 Jahren beleidigen am 4. April in Cham einen 36-jährigen irakischen Staatsangehörigen mit den Worten „Arschloch“ und „Scheiß Kanake“. Auf der Flucht wurde der Iraker von den Beschuldigten zusammen geschlagen und dabei erheblich verletzt. Die Täter waren zur Tatzeit leicht alkoholisiert.“¹⁰

Sechs Wochen später beleidigten und schlugen Chamer Jugendliche wieder einen gebürtigen Türken.¹¹ Das Waldmünchner Schreibwarengeschäft „Fuß“ hat die Zeitschriften „Deutsche Stimme“ und die „Nationale Volkszeitung“ im Sortiment.

Die Präsenz Rechtsextremer sowie ihre Gewalt gegenüber vermeintlich Schwächeren und MigrantInnen erfordern umso mehr einen offensiven und kritischen Umgang mit dem gemeinschaftlichen Geschichtsnarrativ. Elmar Brähler und Oliver Decker bestätigen in ihrer Studie „Vom Rand zur Mitte“, dass es keine klare Abgrenzung zwischen rechtsextremen Rand und der Mitte der Gesellschaft gibt. (vgl. Brähler, Decker 2006), sondern dass sich rechtsextreme Einstellungen in weiten Teilen Deutschlands finden lassen. In einer Nachfolgestudie konstatierten die Autoren, dass im Vergleich der Bundesländer Bayern tendenziell am ausländerfeindlichsten und antisemitischsten ist. 39,1 Prozent der Befragten in Bayern äußerten sich ausländerfeindlich, 16,6 Prozent stimmten antisemitischen Aussagen zu (vgl. Brähler, Decker 2008: 46ff.). Auch die weit verbreitete offensichtliche Ablehnung oder stereotype¹² Wahrnehmung von TschechInnen im bayerischen Grenzgebiet legt nahe, dass

Bayerischen Staatsministeriums des Innern 2006 und 2007, München, 2007, in: http://www.verfassungsschutz.bayern.de/imperia/md/content/lfv_internet/service/verfassungsschutzbericht2006.pdf, 11.04.2008, 00:12 sowie www.widerstand-cham.de. Merkmale des Rechtsextremismus sind übersteigter Nationalismus und Rassismus, „der ethnische, kulturelle oder religiöse Ausgrenzungskriterien verschärft“ (Minkenberg 2003: 425), besonders stark ist Antisemitismus ausgeprägt. Rechtsextreme verknüpfen diese Vorstellung mit autoritären Politikmodellen, dem Nationalsozialismus, aber auch Gewalt gegen imaginierte Feinde wird meist verherrlicht.

¹⁰ Verfassungsschutzbericht des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, 2007: 134

¹¹ <http://archiv.mut-gegen-rechte-gewalt.de/artikel.php?id=82&kat=82&artikelid=2315>, 31.12.2008, 4:42

¹² Stereotype werden in der folgenden Arbeit als ein Konglomerat aus Überzeugungen darüber, welche Attribute eine Gruppe aufweist, verstanden. Die stereotype Zeichnung von Gruppen lässt es gewöhnlich nicht zu, Angehörige der Gruppen als Individuen wahrzunehmen.

Rechtsextreme möglicherweise nur vollstrecken, was sich ein Großteil der sich still verhaltenden, schweigenden Mitte der Gesellschaft denkt und akzeptiert.

Vor diesem Hintergrund, dem öffentlichen Auftreten von NPD- SympathisantInnen und -Mitgliedern sowie rechtsextrem motivierter Gewalt, die sich gegen vermeintlich Schwächere richtet, muss diese folgende Untersuchung der Konstruktion eines Geschichtsnarratives, das im Trenckfestspiel erzeugt wird, gesehen werden. Die vorliegende Arbeit soll Anstoß für eine Überprüfung und möglicherweise Berichtigung der gemeinschaftlichen Geschichtserzählung, die die Festspiele in Waldmünchen reproduzieren, sein, da das Drama mit ausgeprägter Berichterstattung in der Lokalpresse und 7000 ZuschauerInnen pro Jahr in der Region sehr präsent ist. Die oben erwähnten AutorInnen vernachlässigen diese Frage oder deuten nur an, welche Bedeutung die ostbayerischen Festspiele für die BewohnerInnen haben. Diese Frage soll nun für den „Fall Waldmünchen“ vertieft werden.

1.2 Fragestellung und Vorgehen

Welchen Sinn hat es für die WaldmünchnerInnen, gerade diesen historischen Moment jährlich nachzuspielen?

Es ist grundlegende Annahme der vorliegenden Arbeit, dass zum einen die Festlichkeiten, die die Theateraufführungen begleiten, zum anderen die Reproduktion des historischen Narratives die Gruppe der WaldmünchnerInnen mit konstituieren soll, was zum Ausschluss „anderer“ führen kann. Dieser möglichen Identitätsstiftung ist das Potential zu Ausgrenzung und Diskriminierung inhärent. Es ist das Anliegen dieser Untersuchung, zu überprüfen, ob das Drama ein Beispiel für das kulturelle Gedächtnis Waldmünchnens ist, in dem sich möglicherweise Selbst- und stereotype Fremdbilder, möglicherweise gar Feindbilder der WaldmünchnerInnen kristallisieren. Sollte sich ein im Festspiel nachvollziehbares Waldmünchner Selbstbild abzeichnen, wird auch zu untersuchen sein, ob und inwiefern es als Modell für die Gemeinschaft gesehen wird.

Diese Untersuchung nähert sich dem Trenckfestspiel mit Hilfe qualitativer, ethnographischer Methode, um Aufschluss über oben gestellte politikwissenschaftliche Fragen zu erhalten. So soll sich die Beschreibung des Dramas „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ methodisch an einer dichten Beschreibung im Sinne Clifford Geertz' orientieren. Dies bedeutet, dass die Untersuchung über die traditionelle politikwissenschaftliche Methodik und ethnologische teilnehmende Beobachtung hinausgeht und die *Interpretation* der Beobachtungen einen hohen Stellenwert einnehmen wird, was im Kapitel 2 näher dargelegt wird. Er-

gebnisse aus Leitfaden- Interviews sowie Archivmaterial unterfüttern diese interpretierten teilnehmenden Beobachtungen.

Um den theoretischen Rahmen der Arbeit festzulegen, soll die Kategorie des manipulierten Gedächtnisses sowie der Zusammenhang zwischen Narrativ und Historie im Sinne Paul Ricoeurs unter Kapitel 3.2 eingeführt werden.

Unter Punkt 3.3 und 3.4 werden die Konzepte des kollektiven Gedächtnisses nach Maurice Halbwachs sowie das kulturelle Gedächtnis gemäß Jan und Aleida Assmann dargestellt. Ferner ist es Anspruch der Arbeit, zentrale Termini und ihr Verhältnis zueinander wie „Ritual“, „Fest“ und „Mythos“ zu klären. Ab Seite 26 wird Ernst Cassirers Charakterisierung des politischen Mythos im Vordergrund stehen, um Aufschluss darüber zu gewinnen, inwiefern und ob die Trenck- Erzählung mythischen Charakter in sich birgt.

Im Anschluss an die Einführung der theoretischen Konzepte wird Waldmünchen im Kapitel 4.1 anhand geographischer sowie demographischer Eckdaten vorgestellt, um dann den historischen Kontext zu erläutern, in dem das Festspiel entstand. In Kapitel 4.2 wird auf mehrere Jahrzehnte zurückgegriffen und allgemein auf die Rolle der Region als „Bayerischer Ostmark“ während des Nationalsozialismus eingegangen. Dieser weite Rückblick soll eine differenzierte Geschichtswahrnehmung ermöglichen, um zu verdeutlichen, welche – möglicherweise Identität stiftende – Motive aus den Zwanziger Jahren und dem Nationalsozialismus sich im Festspiel niederschlug. Dieser historische Rückblick ermöglicht es auch, zu untersuchen, ob Fragmente des historischen Narratives in Waldmünchen eine längere Tradition haben als die unmittelbare Nachkriegsgeschichte und im Stück verarbeitet werden. Schwerpunkt bei der Darstellung des historischen Kontextes soll unter Kapitel 4.3 die Stadt Waldmünchen sein, um zu zeigen, dass sich Verfolgung und Ermordung von NachbarInnen sowie ökonomischer Gewinn ebenso wie nationalistische Ideologisierung während des Nationalsozialismus auch in vermeintlich peripheren Orten abspielten. Ebenso wird im Kapitel 5 auf die Entstehung des Festspiels und seine religiösen Vorläufer, die Passionsspiele, eingegangen, um möglicherweise dem Trenckfestspiel ähnelnde Elemente erläutern zu können. Die Arbeit akzentuiert auch die Biographien der Festspiel- Initiatoren. Dies erlaubt, Aufschluss darüber zu erhalten, wie sich ihr persönliches Bild der unmittelbaren Vergangenheit im Festspiel spiegelt.

Nachdem unter Punkt 5.3 dargelegt wurde, wie weit das Festspiel organisatorisch und finanziell in der Kleinstadt verankert ist, folgt ab Seite 56 die dichte Beschreibung des Festspiels, der Beobachtungen aus den Jahren 2006, 2007 und 2008 zugrunde liegen. Schließlich wird

im Kapitel 7 analysiert, welche Selbst – und Fremdbilder die am Spiel Beteiligten transportieren und im Festspiel als Exempel für das kulturelle Gedächtnis reproduzieren.

Um zu diesen Ergebnissen zu gelangen, muss es erst in Erfahrung gebracht werden, welchen Sinn WaldmünchnerInnen dem Spiel allgemein und besonders den auftretenden Figuren zuschreiben.

2. Qualitative Sozialforschung als Methode

2.1 Annäherung an die dichte Beschreibung und die Analyse des Common Sense nach Clifford Geertz

Die Untersuchung hat also den Anspruch, wie oben angedeutet, Bedeutungsmuster und Sinnzuschreibungen in Waldmünchen zu analysieren, denn

„das Verstehen der Akteure muss erst verstanden werden.“

(Hitzler, Reichertz, Schröder 1999: 10f.)

Wie das „Verstehen der Akteure“ zustande kommt, wird nicht immer von Befragten geäußert, mitunter sind sie sich dieses Prozesses nicht bewusst. Diese Zuschreibungen sind vielmehr internalisiertes, „implizites Wissen“. Diese Bedeutungsmuster und Narrative haben, wie Gabriele Rosenthal schreibt, einen „latenten Sinn“, da

„die Alltagshandelnden ihren Handlungen und der sozialen Wirklichkeit [vielmehr] Bedeutungen [zuschreiben], die auf der Übernahme gesellschaftlicher Wissensbestände im Laufe der Sozialisation basieren.“ (Rosenthal 2005: 19)

Aussagen und Einstellungen, so Rosenthal, müssen im Kontext des „gesellschaftlichen Wissens“ gesehen werden (ebd. 19f.), was auch „Orientierungswissen“ für die/den ForscherIn ist (Reckwitz 2000: 463). Der gesellschaftliche Nutzen der qualitativen, interpretativen Studie kann – und soll in diesem Fall - darin liegen,

„die Menschen auf die vom Alltagsverstand gemeinhin nicht thematisierten Umstände, Zusammenhänge und Regeln aufmerksam zu machen, in deren Rahmen sie ihr Leben vollziehen.“ (Hitzler, Reichertz, Schröder 1999: 11)

Der Anspruch der vorliegenden Arbeit ist es nicht nur, auf nicht Thematisiertes hinzuweisen, sondern es auch kritisch zu analysieren. Diese „nicht thematisierten Umstände, Zusammenhänge und Regeln“ können nur erforscht werden, wenn der/die Untersuchende Spielraum hat, ihnen auf den Grund zu gehen, Fragen und Vorannahmen zu modifizieren, wie das bei der qualitativen Forschung möglich ist. Clifford Geertz bezeichnet das „nicht Thematisierte“, das aber als selbstverständlich gilt, als den „Common Sense“. Umgangssprachlich formuliert, ist der Common Sense das, was allgemein als „gesunder Menschenverstand“ angesehen wird. Auch dieser Common Sense ist nach Geertz ein kulturelles System und kann in verschiedenen Gesellschaften variieren, er ist eine Interpretation einer Erfahrung. Die Besonderheit dieses Bedeutungsgeflechts ist jedoch, dass der Common Sense „bestimmte Dinge – so als läge das, was sie sind, einfach in der Natur der Dinge“ präsentiert.

„Ein Hauch von „wie denn sonst“, eine Nuance von „versteht sich“ wird den Dingen beigelegt. (...) Sie werden als der Situation innewohnend dargestellt, als von der Wirklichkeit nicht zu trennende Aspekte, so, wie es sich nun einmal mit ihnen verhält.“ (Geertz, 1987: 277)

Kennzeichen des Common Sense ist das ad- hoc Wissen, das sich in Form von Sprichwörtern, Witzen, Anekdoten, Fabeln und Aphorismen äußert (ebd. 284). Für den „Fall Waldmünchen“ wird es gerade interessant sein, das zu analysieren, was als per se existierend angesehen wird, das, was internalisiert wurde, was unhinterfragt als natürlich wahr genommen wird, das, was Jan Assmann als „Identität sicherndes Wissen“ bezeichnet (Assmann; Jan, 1992: 141), um Aufschluss über die eingangs formulierten Fragen zu erhalten.

Es geht bei der interpretativen Forschung darum, komplexe Handlungs- sowie Einstellungsmuster aufzuzeigen (ebd. Rosenthal 2005: 21ff.), die keinesweges kohärent sein müssen. Die potentielle Instabilität der Sinnzuschreibung könne bis zu einer „Handlungskrise“ führen, wie es Geertz konkret für ein Beerdigungsritual auf Java beschreibt.

Gabriele Rosenthal fordert in diesem Zusammenhang, dass qualitative Studien *detailliert* sein müssen, um die Alltagswelt der Akteure beschreiben zu können. Deshalb sei es notwendig, die zu untersuchende Lebenswelt, die Sitten und Weltanschauungen vorweg als fremd

und unvertraut zu betrachten (ebd. 21). Methodologisch verlangt Geertz, das „Geflecht von Bedeutungen“, gemeinhin Kultur, zu decodieren und zu interpretieren. Anhand der von der Forscherin geleisteten Interpretation wird aufgezeigt, welche vielfältigen internalisierten Bedeutungen die Symbole im Waldmünchner Kontext für die Gemeinschaft haben und wie Symbole gemeinschaftlich zelebriert werden. Dabei versteht Geertz Kultur als dieses „Geflecht von Bedeutungen“ in denen Individuen ihre Erlebnisse interpretieren und ihr an denen sie ihr Handeln orientieren. Diese Bedeutungsgeflechte treten

„in symbolischer Gestalt auf“, sie sind ein System weitervererbter¹³ Vorstellungen, die sich in symbolischen Formen ausdrücken, ein System, mit dessen Hilfe die Menschen ihr Wissen vom Leben und ihre Einstellungen zum Leben mitteilen, erhalten und weiterentwickeln.“

(Geertz 1987: 46)

Er fährt fort, dass Kultur durch logisch- sinnstiftende Integration, während Sozialstruktur durch kausal- funktionale Integration, gekennzeichnet sei. (vgl.ebd. 99f.). Gemäß dieser von den Akteuren vorgenommenen Sinnzuschreibungen, muss auch die/der ForscherIn über die traditionelle ethnographische Methode der teilnehmenden Beobachtung hinausgehen: Mittels der dichten Beschreibung soll das Handeln der Akteure auf seinen symbolischen Gehalt hin interpretiert werden. Symbole wiederum sind nach Geertz „fassbare Formen von Vorstellungen“, also „Gegenstände, Handlungen, Ereignisse, Eigenschaften oder Beziehungen und Ausdrucksmittel einer Vorstellung (...), wobei diese Vorstellung die „Bedeutung“ des Symbols ist“ (ebd. 49). Es gilt für die Forschenden, die Kulturform ähnlich eines literarischen Textes zu durchdringen (ebd. 253). Geertz recurriert mit dieser Forderung auf Paul Ricoeur, der es wiederum für möglich hält, soziale, mit Bedeutung aufgeladene Handlungen wie Texte zu decodieren (Ricoeur 1982 197ff.).

Es ist für Geertz zentral, dass die Symbole in der Öffentlichkeit stehen, also *soziale* Phänomene sind, und dass Aktivitäten des *Alltagslebens* decodiert werden. Zwar sind weder der baliensische Hahnenkampf, den Geertz dicht beschrieb, noch Waldmünchner Stadtfeste ganz alltäglich; dennoch, sie treten regelmäßig auf und sind zumindest für die Ortsansässigen öffentlich zugänglich und – sie sind – wie Geertz es formuliert, „sorgfältig ausgearbeitetes Beispiel dieses sozialen Lebens“ (ebd. 249). Der diesen Beispielen zugeschriebene Sinn wird

¹³ In der Originalversion heißt es „inherited conceptions“ (Geertz, 1973: 44), in der in der Bibliographie angegebenen Übersetzung „überkommene(r) Vorstellungen“. Die obige Übersetzung „weiter vererbte Vorstellungen“ stammt von der Verfasserin dieser Arbeit.

von mehreren Individuen geteilt und in Form von Symbolen öffentlich gemacht (Reckwitz 2000: 449f.). Um Aufschluss über ein Symbolsystem zu erlangen, muss

„dem Verhalten Beachtung geschenkt werden. (...) Was immer Symbolsysteme (...) sein mögen, (...), empirisch werden wir ihrer erst habhaft, wenn wir Ereignisse untersuchen. (...)“
(Geertz 1987: 25f.)

Für die Untersuchung bedeutet dies konkret, dass vor allem das Waldmünchner Festspiel, die Rollenverteilung, die Inszenierung, die Kostüme, die Spielweise, aber auch die schriftliche historische Erzählung Symbole sind, die der genauen Analyse – oder um mit Geertz' Worten zu sprechen – der Interpretation bedürfen. Es ist wieder Paul Ricoeur, der darauf hinweist, dass es eine Einheit historischer und fiktionaler Narrative gibt:

„History is both a literary artefact (and in this sense a fiction) and a representation of reality. It is a literary artefact insofar as, in the manner of all literary texts, it tends to assume the status of a self-sufficient system of symbols it is a representation of reality insofar as the world that it depicts – and which is the ‘world of work’ – claims to hold for real events in the real world.“
(Ricoeur 1982: 291)

Im Festspiel „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ ist dies besonders deutlich: Historie und Fiktion sind nicht zu trennen, geschichtliche Fakten werden mit Dichtung vermischt und reproduziert. Das historische Narrativ ist Teil des von Geertz angesprochenen Symbolsystems, der Kultur. Er hielt nach der Beschreibung des balinesischen Hahnenkampfes fest, dass dieser nicht nur „Widerschein einer vorweg existierenden Empfindung“, sondern dass dieses Ereignis „für die Hervorbringung und Erhaltung solcher Empfindungen konstitutiv“ sei. (Geertz 1987: 257)

Für die vorliegende Arbeit wurden drei Aufführungen aus den Jahren 2006, 2007 und 2008 teilnehmend beobachtet und werden – sich an Geertz annähernd – dicht beschrieben werden. Ebenso nahm die Forscherin an einer Probe vor der Festspielpremiere im Jahr 2008 sowie an „Rahmenevents“ wie dem Festzug ob des 750jährigen Stadtjubiläums, einem Gottesdienst für die verstorbenen DarstellerInnen und dem „Pandurenlager“, einem Fest auf offener Wiese teil. Zudem fließen drei teilnehmende Beobachtungen, die einer Geburtstagsfeier im Vereinsheim des Festspiel-Ausrichters „Trenckfestspiele e.V.“, die eines Stamm-

tisches von WaldmünchnerInnen, die über Geschichte sprechen wollen, im Hause Franz Joseph Ulschmids und die einer Schlägerei im Rahmen eines Frühlingsfestes in die Arbeit ein. Die letzten drei Ereignisse werden jedoch nicht näher dicht beschrieben und interpretiert, da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf dem Festspiel liegt. Die Trenck- Aufführungen wurden gefilmt und fotografiert, Eindrücke schriftlich notiert.

2.2 Leitfaden- Interviews und Archivrecherche

Die Methode der dichten Beschreibung wird um elf Leitfaden- Interviews erweitert. Diese Unterhaltungen, zum Großteil auf Diktiergerät oder Videokamera aufgezeichnet, waren bewusst offen, um Deutungsmustern und Narrativen der Befragten Raum zu geben. Interviews mit Franz Joseph Ulschmid, einem aktuellen sowie einem ehemaligen Trenck- Darsteller wurden schriftlich notiert.

Während es Anspruch der dichten Beschreibung ist, die Inszenierung der Geschichte zu analysieren, sollen die Leitfaden- Interviews eher über diffusere, weniger geformte Narrative, die generationenübergreifend weiter gegeben werden, Aufschluss geben. Mit dieser „rekonstruktiven“ Methode (Rosenthal 2005: 56) ist es möglich, das Gespräch zu gestalten, ohne vorher Kategorien festzulegen. Dennoch ist es auch hier zentral, welche Bedeutung die Interviewten verschiedenen Aspekten ihrer Umwelt und zuschreiben und mit wem sie sich identifizieren. Das Anliegen der Arbeit ist, die Bedeutung des Festspiels für WaldmünchnerInnen herauszuarbeiten, und so sollten die Interviewten die für sie relevanten Sinnzusammenhänge möglichst assoziativ rekonstruieren. So wurden erst nach der Auswertung der Interviews Kategorien gebildet, anhand derer das kulturelle Gedächtnis der WaldmünchnerInnen analysiert wird. Zudem erlaubt diese Methode, flexibel auf Unerwartetes im Interview zu reagieren. Für diese Gespräche wurde also nur ein grober Leitfaden entworfen, der die Interviewten (vgl. Flick 2002: 117ff.) über ihre Interpretation der im Festspiel reproduzierten Geschichte geben sollten „ins Reden“ bringen sollte.

Zwei Interviews führte die Forschende jeweils mit Hobby Historikern und von denen anzunehmen ist, dass sie zentrale Akteure für die Konstruktion der Lokalgeschichte sind. Karlheinz Schröpfer war als Grenzbeamter tätig, leitet das Grenzland- und Trenckmuseum in Waldmünchen und publiziert in regionalen Verlagen zur historischen Figur Trencks.¹⁴ Hansjörg Schneider ist der Stadtarchivar in Waldmünchen, veröffentlicht ebenfalls regelmäßig Artikel zur städtischen Geschichte in der Regionalzeitung oder dem „Waldmünchner

¹⁴ vgl. beispielsweise <http://www.trenck-archiv-schroepfer.de/index2.html> , 09.01.2009

Heimatboten“, einer Publikation, die er mit herausgibt.¹⁵ Zudem stammen Dokumente wie ältere Zeitungsartikel und nähere Informationen zu ehemaligen Spielleitern aus dem Privatarchiv Hansjörg Schneiders. Ferner stellte auch der ehemalige Vorstand des Vereins „Trenckfestspiele e.V.“, Franz Joseph Ulschmid, Dokumente, insbesondere eine Niederschrift zur Entstehungsgeschichte des Trenckfestspiels zur Verfügung.

Außerdem führte die Forscherin im Sommer 2007 im Rahmen des „Pandurenlagers“, eines Festes auf offener Wiese, ein Interview mit dem ehemaligen Regisseur des Festspiels, Heinz Herbrich, der das Drama 27 Jahre lang inszenierte. Ebenso wurden sieben ehemalige und noch aktive DarstellerInnen befragt. Auch diese Gespräche waren offen, jedoch kürzer und die Fragen standardisierter als die Gespräche mit den Hobbyhistorikern. Die Forscherin legte auch hier einen Schwerpunkt auf das Geschichtsnarrativ der Befragten in Bezug auf Waldmünchen. Auch diese Interviews wurden – abgesehen von dem mit einem Trenck-Darsteller - gefilmt sowie auf Diktiergerät aufgezeichnet. Die DarstellerInnen wurden kurz vor der Vorstellung, während sie in der Maske saßen oder unmittelbar nach der Aufführung befragt.

Die Verfasserin sammelte zudem Akten im Stadtarchiv Waldmünchen sowie im Bayerischen Staatsarchiv Amberg zu zentralen Akteuren des Festspiels „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“. Dabei gestaltete sich vor allem die Recherche im Stadtarchiv Waldmünchen als schwierig, da der Verantwortliche es im Vorfeld ablehnte, der Forscherin Akteneinsicht zu gewähren. Er gab auf Anfrage widersprüchliche Auskünfte dazu, ob das Archiv generell offen und welche Bestände dort zu finden seien, und ob es aus datenschutzrechtlichen Gründen überhaupt möglich sei, Einsicht in das Archiv zu bekommen. Schließlich, nach mehreren Telefon- und persönlichen Gesprächen unterstützte Hansjörg Schneider die Recherche. Weder während der Interviews noch der teilnehmenden Beobachtungen wurde genau offen gelegt, zu welchem Zweck die Gespräche geführt werden, da dies den Zugang wesentlich erleichterte. Dies sollte aber auch verhindern, dass die Interviewten geschönte und sozial erwünschte Aussagen machen würden. Die Befragten wurden insofern informiert, als dass es sich um eine Projektarbeit für die Freie Universität handele. Die Forscherin gab in der Regel an, dass es sich um eine Untersuchung zum Leben an der tschechischen Grenze oder zu

¹⁵ Schneider veröffentlichte beispielsweise mehrmals zum Tode des Gauleiters Fritz Wächtler im „Grenzlandhotel“ Herzogau bei Waldmünchen, in dem heute eine Polizeihundeschule untergebracht ist. Er prägte somit den Topos vom „tragischen Ende des Gauleiters“, vgl. hierzu: Schneider, Hansjörg: Gauleiter Wächtler in Herzogau hingerichtet: Exekution durch die SS erfolgte am 19. April 1945 – Sein Intimfeind Ruckdeschel hatte ihn verraten, in: Kötztlinger Zeitung, 26.04.05. Diese Hundeschule sorgte im November 2007 für Schlagzeilen, da dort die Ausbilder erniedrigende Rituale für die Auszubildenden gebilligt haben sollen, vgl. hierzu beispielsweise:

Traditionen in Ostbayern handele. Die bayerische Herkunft der Verfasserin erleichterte den Zugang zum Feld sehr und die meisten Gespräche wurden im Dialekt geführt. Einstiegsthemen waren dabei meist, welche Schule sie besucht hatte und in welchem Fußballverein die Verwandten spielen würden. Dennoch nahmen InterviewpartnerInnen die Forscherin und umgekehrt als fremd wahr, kam sie doch aus Berlin und mit akademischem Forschungsinteresse. Dieses gegenseitige Befremdetsein dürfte im Sinne der Untersuchung sein, Gabriele Rosenthal fordert sogar, dass der/ die ForscherIn das Untersuchungsgebiet als ihr/ihm fremd verspürt, sich dem Feld aus der Ferne nähert, um es detailliert analysieren zu können (vgl. Rosenthal 2005: 20). Doch um die Ergebnisse der Recherche einordnen zu können, sollen zunächst für die Arbeit relevante theoretische Konzepte dargelegt werden.

3. Theoretische Konzepte

3.1 Identität und Identifikation mit einer Region

Ausgehend von dem Begriff der „Identifikation“ mit den EinwohnerInnen einer Region nach Müller und Opp bedeutet dies ein Zugehörigkeitsgefühl zu den EinwohnerInnen sowie eine „relativ starke positive“ Bewertung derselben (Müller; Opp 2006: 18).

Mit dem Identitätsobjekt, der Stadt und der Region, sind zum einen Waldmünchen und zum anderen die „Kulturlandschaft“ des Bayerischen und Oberpfälzer Waldes gemeint. Bei letzterem handelt es sich nicht um eine Verwaltungseinheit, sondern um das, was von WaldmünchnerInnen als Bayerischer/ Oberpfälzer Wald festgelegt wird. Michael Weigl arbeitete heraus, dass Fremdbilder im Zusammenhang mit Raum gesehen werden, also für den „Fall Waldmünchen“ mit der Stadt, mit der Region Bayerischer Wald und der Oberpfalz ebenso wie mit der Grenze zu Tschechien assoziiert werden (vgl. Weigl 2008: 42ff.).

Dieses Identifikationsobjekt ist also nur in etwa geographisch lokalisierbar. Es liegt nahe, dass das Beispiel für das kulturelle Gedächtnis, das Festspiel, von dem Ort Waldmünchen und der ihn umgebenden Stadtmauer nicht zu trennen ist und die BürgerInnen auch so eine regionale Identität als WaldmünchnerInnen, OberpfälzerInnen und BayerInnen konstruieren. Michael Weigl jedenfalls verortet die „Identifikations-Region“ der WaldmünchnerInnen im Übergang vom Bayerischen Wald zur Oberpfalz (ebd. 115).

„Kollektive Identität“ oder Wir-Identität meint das Bild, das eine Gruppe – hier die Gruppe der WaldmünchnerInnen – von sich erschafft, das Bild, mit dem sich die Mitglieder identifi-

zieren (Assmann; Jan, 1992: 132). Nach Assmann besteht die Identität aus einem weiteren Teil – der Ich-Identität, die wiederum zerlegt werden könnte: Mit der *individuellen Identität* sind die Eckdaten der Biographie, also etwa Geburt, Schulanfang und Tod gemeint. Die *personale Identität* dagegen ist das Fragment, das aus Rollen und Kompetenzen besteht; beides ist „soziogen“ und „kulturell determiniert“ (ebd. 131f.).

Sowohl Jan Assmann als auch Benedict Anderson¹⁶ konstatieren, dass kollektive Identität konstruiert ist (vgl. Assmann; Jan 1992: 133). Anderson betont dabei, dass sich die Mitglieder einer „imagined community“ auch die Grenzen der Gruppe vorstellen (Anderson 1983: 15). Diese Abgrenzung zu den „Anderen“ kann in zwei Richtungen erfolgen: Zum einen verstärkt die Zunahme innerer Einigkeit die Undurchdringlichkeit der Grenze nach außen. Zum anderen führt übersteigerte Distinktion nach außen zu mehr Einheit im Inneren. Möglicherweise führt dies gar zu „Xenophobie, Völkerhaß und Vernichtungskrieg“ (Assmann; Jan, 1992: 152). Für die Schaffung einer kollektiven Identität sind Eigen- ebenso wie Fremdbilder, also eine kollektive stereotype Beurteilungen der „eigenen“ Gruppe sowie derer, die als „anders“ wahrgenommen werden, notwendig (vgl. Weigl 2008:5ff.) Ein weiterer möglicher Faktor für die Bildung einer kollektiven Identität dürfte das auf Ort und Gemeinschaft bezogene geschichtliche Narrativ sein, das ebenso die Identität nach innen und Selbstbilder möglicherweise verstärkt.

3.2 Historisches Narrativ, Identität und manipuliertes Gedächtnis

Paul Ricoeur hält Geschichte, wie unter Kapitel 2.1 angedeutet, gänzlich für ein Narrativ mit Auslassungen und Spannungsbogen. Er bezieht sich auf Benedetto Croce und dessen Postulat, dass Geschichte ausschließlich die Inhalte, in denen das Potential für die Gegenwart liege, erzähle (Croce, zit. n. Ricoeur 1982: 295). Croce wies bereits 1944 darauf hin, dass Geschichtsschreibung urteilend ist und der/die GeschichtsschreiberIn die Wahrnehmung der Historie lenkt:

„sondern vor allem wird der Vorwurf erhoben, dass sich die Geschichtsschreiber damit begnügen, die Tatsachen wiederzugeben, ohne, wie es ihre Pflicht wäre, ihr Urteil auszusprechen.

Aber wie ist ein solcher Vorwurf möglich, wenn die historische Aussage das Urteil par excellence ist, ja, das einzige Urteil, das wir kennen; wenn ein Geschichtswerk aus einem Gewebe

¹⁶ Benedict Anderson führte das Konzept ein, dass nationale Gemeinschaften konstruiert, also „imagined communities“ sind. Die Erfindung und Verbreitung des Drucks hat laut Anderson dazu geführt, dass sich Gemeinschaften ihrer Sprache vergewissern und darauf die Idee einer einheitlichen Nation aufbauen konnten (vgl. Anderson 1983).

von Erzählung und Urteil besteht, da man nicht erzählen kann, ohne das Eigentliche vom Uneigentlichen zu sondern, also zu urteilen, und festzustellen, ob eine Tatsache politischer Natur ist oder religiöser, welche gedanklich ist und so fort?“ (Croce 1944: 46)

Nach Ricoeur können Subjekte mittels der Erzählung – oder der Narration erinnern, ihr Gedächtnis formen. Er erklärt die Bedeutung des Gedächtnisses mit seiner Identität stiftenden Wirkung, und er hält Identität für äußerst fragil (Ricoeur 2004: 131f.). So entsteht Identität auch durch Narration, denn auf die Frage „*Wer hat diese Aktion ausgeführt? Wer ist der Akteur, ihr Urheber?*“¹⁷ ist es nur möglich, eine narrative Antwort zu geben. Der/ die Antwortende kann lediglich einen Namen nennen und dann das Leben des-/derjenigen zu erzählen, die/der diesen Namen trägt, um zu verdeutlichen, *wer* sich hinter diesem Namen verbirgt (Ricoeur 2007: 230). Dies gilt in Ricoeurs Verständnis für Individuen ebenso wie für Gemeinschaften. Er unterscheidet die substantielle *idem*- Identität von der praktischen *ipse*- Identität. Gemeinschaftliche Identitäten haben nach Ricoeur ausschließlich pragmatischen, nicht substantiellen Charakter, also eine *ipse*- Identität (ebd. 230f.). Als Grund für die Zerbrechlichkeit der Identität nennt er die „als Bedrohung empfundene Konfrontation mit dem Anderen“ (Ricoeur 2004: 132). Zudem ist nach seinem Verständnis die Sicherung der Identität nur mittels Gewalt möglich, ein Potential, das auch Jan Assmann sieht:

„Es ist eine Tatsache, dass es keine historische Gemeinschaft gibt, die nicht aus einem Verhältnis zum Krieg heraus entstanden wäre, die man als ursprünglich bezeichnen könnte.“

(ebd. 132)

Da die durch das Gedächtnis geschaffene Identität zerbrechlich ist, ist es nach Ricoeur auch leicht zu manipulieren. Mit anderen Worten, „jeder wunde Punkt“ der Identität bietet Gelegenheit zur Beeinflussung durch Ideologie, wobei er Ideologie als Prozess versteht, der sich auf drei Ebenen abspielt: Der „Verzerrung der Realität, der Legitimierung des Machtsystems und der Integration der gemeinsamen Welt mit Hilfe symbolischer Systeme, die dem Handeln immanent sind“ (ebd. 684).

Mit letzterem rekurriert Ricoeur auf Clifford Geertz, der dieses Element der Ideologie - den unhinterfragten Common Sense - als Gütekriterium für die dichte Beschreibung angibt und

¹⁷ Im Original heißt es: *qui a fait telle action? qui en est l'agent, l'auteur?* (Ricoeur 2007: 230), Übersetzung der Verfasserin

ihn selbst bei seinen Beobachtungen analysierte. Das Symbolsystem allein wäre nur „ein stiller Zwang“, der „in einer traditionellen Gesellschaft auf die Sitten und Gebräuche ausgeübt wird“ (ebd. 133). Dennoch kann diese Spielart der Ideologie nicht pur sein, denn eine un-hierarchische Gesellschaft ist bei Ricoeur nicht vorstellbar (ebd. 134). Machtanspruch aber wird mit einer „autorisierten“, einer offiziellen Geschichtsschreibung legitimiert, die gelehrt, gelernt und gefeiert wird (ebd. 137). Der/ die sich in einer Hierarchie befindende ErzählerIn selektiert die Geschichte. „Eine hinterhältige Form des Vergessens“ ist „hier am Werk“ (ebd. 684). Nach Ricoeur ist die „Strategie der Vermeidung“ ein aktiver Vorgang, und er knüpft daran einen Appell im Sinne der Aufklärung

„Tritt aus der Unmündigkeit heraus! (...) Wage es von dir aus eine Erzählung zu erschaffen.“
(ebd. 685)

Dennoch verdeutlicht er, dass das Individuum auch unabhängig von der Gesellschaft erinnern kann, der Akt des *sich- Erinnerns* ist ein persönlicher Vorgang (ebd. 192).

Er unterstreicht, dass sich seine Vorstellung von Gedächtnis in diesem Punkt wesentlich vom Konzept des oft zitierten kollektiven Gedächtnisses nach Maurice Halbwachs unterscheidet.

Die vorliegende Arbeit orientiert sich hier an Ricoeur, denn es kann individuell erinnert werden, ebenso wie es pluralistische, miteinander konkurrierende Formen und Inhalte der Erinnerung gibt. Dennoch wird der Schwerpunkt auf dem Konzept des kollektiven Gedächtnisses liegen, es soll eine Aussage über das soziale, möglicherweise manipulierbare Gedächtnis in Waldmünchen getroffen werden.

Maurice Halbwachs drückt es nicht so wertend wie Ricoeur aus und nennt das Gedächtnis nicht „manipuliert“ – für ihn ist es selbstverständlich, dass es sozial bedingt ist.

3.3 Kollektives Gedächtnis – Die soziale Bedingtheit der Erinnerung

Bereits Émile Durkheim entwickelte die Vorstellung eines Kollektivbewusstseins, das „die Gesamtheit der gemeinsamen Überzeugungen und Gefühle der Mitglieder einer Gesellschaft“, meint. Hubert Knoblauch geht in seiner Interpretation Durkheims sogar soweit, zu sagen:

„Je ähnlicher sich individuelles und kollektives Bewusstsein sind, (...), desto stärker sind die Einzelnen in die Gesellschaft integriert.“ (Knoblauch 2005: 70)

Daran knüpfte Halbwachs an, der nicht mehr vom kollektiven Bewusstsein, sondern vom kollektiven Gedächtnis sprach. Demnach sei das Gedächtnis sozial bedingt, das bedeutet, dass selbst individuelle Erinnerung gesellschaftlich geprägt sei, kollektive und individuelle Erinnerung würden sich gegenseitig durchdringen. Das kollektive Gedächtnis wird, so der Autor, von einer zeitlich und räumlich begrenzten Gruppe getragen (Halbwachs 1991: 73). Jedes Individuum ist Mitglied verschiedener Gruppen, also beispielsweise in einer bestimmten Schulklasse, bei einem bestimmten Verein, in einer bestimmten Berufsgruppe und so weiter. Die „Gedächtnisse“ dieser Gruppen unterscheiden sich. Zwar verfügt ein Kollektiv an sich nicht über ein Gedächtnis, dennoch versicherten sich die Individuen einer Gemeinschaft gegenseitig ihrer Erinnerungen, und sie *konstruierten* dadurch die Vergangenheit in der Gegenwart (ebd. 55f.).

„In dem Augenblick, in dem die Gruppe auf ihre Vergangenheit zurückblickt, fühlt sie wohl, dass sie dieselbe geblieben ist und wird sich ihrer zu jeder Zeit bewahrten Identität bewusst.“
(ebd. 74)

Wer am gemeinschaftlichen Gedächtnis teilhat, bezeugt seine Zugehörigkeit zu dieser Gruppe und wird von den anderen Mitgliedern akzeptiert. Je kleiner eine Gruppe, desto verbindlicher wird die Erinnerung, das kollektive Gedächtnis ist ein „Bild der Ähnlichkeiten“. Auch die persönlichste Erinnerung ist im Halbwachschen Verständnis – und ganz im Gegensatz zu Paul Ricoeur - durch die Kommunikation und die Interaktion innerhalb einer Gruppe, dem das Individuum angehört, beeinflusst (ebd. 76):

„Innerhalb dieser Gesellschaften entwickelt sich eine bestimmte Anzahl origineller kollektiver Gedächtnisse, die eine Zeitlang die Erinnerung an Ereignisse unterhalten, die nur für sie von

Bedeutung sind, aber ihre Mitglieder umso mehr interessieren, je weniger zahlreich sie sind. Während es leicht ist, sich in einer Großstadt in Vergessenheit zu bringen, beobachten die Bewohner eines Dorfes einander ununterbrochen, und das Gedächtnis ihrer Gruppe registriert getreulich alles, was es an Handlungen und Gesten eines jeden unter ihnen gewahr werden kann, weil sie auf diese ganz kleine Gesellschaft zurückwirken und dazu beitragen, sie zu verändern. In solchen Milieus denken und erinnern sich alle Individuen gemeinschaftlich. Jeder sieht zweifellos die Dinge aus seiner eigenen Sicht, aber in so enger Verbindung und Übereinstimmung mit der anderen, dass, wenn seine Erinnerung sich verformen, er nur den Blickpunkt der anderen einzunehmen braucht, um sie zu berichtigen.“ (ebd. 65f.)

Nach Halbwachs gibt es „Erinnerungsfiguren“, mit anderen Worten, je sinnlicher und konkreter die Vorstellungen von der Vergangenheit sind, desto leichter bleiben sie im Gedächtnis, sie manifestieren sich in Form von Bildern.

„Ein Krieg, ein Aufstand, eine nationale Zeremonie, ein Volksfest“ (...) „lösten sich in eine Reihe von Bildern auf, die das Bewusstsein durchziehen.“ (ebd. 43)

Diese Erinnerungsfiguren, und darauf wies Jan Assmann hin, sind an einen gewissen Raum und an einen gewissen Zeitrahmen gebunden (Assmann, Jan 1992: 38ff.). So ist die Erinnerungsfigur „Trenck - Der Pandur vor Waldmünchen“ an den Aufführungsort, die Naturbühne gebunden. Ebenso gilt die Proben- und Spielzeit als „Fünfte Jahreszeit“ in Waldmünchen. Laut Assmann wird durch eine Erinnerungsfigur auch das Selbstbild, die vermeintliche Weisensart der Gruppe geformt, sie dient als „eine Art Lehrstück“ (ebd. 40).

Es wird zu untersuchen sein, inwiefern das Festspiel „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ als Erinnerungsfigur fungiert, inwiefern das Spiel dazu dient, kollektives Gedächtnis und das Selbstbild der Gruppe zu konstituieren und zu reproduzieren.

3.4 Kulturelles Gedächtnis – Formung und Codierung des gemeinschaftlichen Gedächtnisses

Jan und Aleida Assmann entwickelten das Konzept des kollektiven Gedächtnisses weiter und führten es als kulturwissenschaftliche Kategorie ein: Das *kulturelle* Gedächtnis rekonstruiert und belebt die Vergangenheit. Auch Jan Assmann betont in der Tradition Halbwachs', dass der Akt des Erinnerns die „Einhaltung der *sozialen* Verpflichtung“ sei (ebd. 30).

Gruppenidentität wird sogar ausschließlich durch gemeinsames Gedächtnis reproduziert. An die Stelle des neuronalen Gedächtnisses tritt die Kultur, die sich in Form von Symbolen wie Mythen, Liedern, Tänzen, Texten, Bildern, Kleidern, Ritualen manifestiert (ebd. 89).

„Alles kann „zum Zeichen werden, um Gemeinsamkeit zu kodieren.“ (ebd. 139)

Das Pendant zum kulturellen Gedächtnis ist nach Aleida Assmann – und in diesem Punkt stimmt sie mit Paul Ricoeur überein - das gemeinschaftliche Vergessen und Verdrängen, das ebenso elementar für die Schaffung einer Gemeinschaft ist (vgl. Assmann, Aleida 2007: 42):

„Bei dem Selbstbild, das sie [die Gemeinschaft] von sich erstellt, wird die Differenz nach außen betont, die nach innen heruntergespielt. Zudem bildet sich „ein Bewusstsein ihrer Identität durch die Zeit hindurch“ aus, so daß die erinnerten Fakten stets auf Entsprechungen, Ähnlichkeiten, Kontinuitäten hin ausgewählt (...) werden.“ (Assmann, Jan, 1992: 40)

In Jan Assmanns weiter entwickelter Form des kollektiven Gedächtnisses bedarf es dreier Merkmale für die kulturelle Erinnerung: Es wird geformt und gespeichert durch die *Schrift*. Das kulturelle Gedächtnis kann durch die *rituelle Inszenierung* abgerufen und organisiert werden. Und es wird durch *kollektive Partizipation* kommuniziert (ebd. 56).

Das Festspiel „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ vereint die drei Elemente: Es gibt das geschriebene Drama, die Inszenierung sowie die Teilnahme der WaldmüncherInnen als DarstellerInnen, ReiterInnen und ZuschauerInnen. Jan Assmann weist darauf hin, dass es sich um Ereignisse in einer absoluten Vergangenheit handelt, und dass das kulturelle Gedächtnis Instruktion erfordert (ebd. 55). Harald Welzer führt dies noch weiter aus und betont, dass das kulturelle Erinnern durch die Experten des Erinnerns verbindlich werde (Welzer 2005: 15).

Nun handelt es sich beim Trenckfestspiel nicht unbedingt um „Vergangenheit einer mythischen Urzeit“ (ebd. 56), dennoch liegt das Ereignis zweieinhalb Jahrhunderte zurück, ZeitzeugInnen gibt es nicht mehr. Ebenso existieren im Zusammenhang mit dem Festspiel Spezialisten, die den Akt der Erinnerung formen und die ritualisierte Erinnerung einweisen: Es sind die Initiatoren des Festspiels, die Regisseure, die bis zum Jahr 2000 aus Waldmünchen kamen, oder Hobbyhistoriker, die ihre Forschungen zur Figur „Trenck“ veröffentlichen

und das „Grenzland- und Trenckmuseum“ gründeten und so das Erinnern maßgeblich gestalten. Mittel dieser Gestaltung ist beispielsweise das *Fest*.

3.5 Fest, Mythos und Ritual als Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses

Nach Jan Assmann instruieren die „spezialisierten Traditionsträger“ (ebd. 56) - oder ExpertenInnen die Gemeinschaft während Festen und durch Rituale, die zentral für das kulturelle Gedächtnis sind.

„Feste und Riten sorgen im Regellaß ihrer Wiederkehr für die Vermittlung und Weitergabe des identitätssicherenden Wissens und damit für die Reproduktion der kulturellen Identität. Rituelle Wiederholung sichert die Kohärenz der Gruppe in Raum und Zeit.“ (ebd. 57)

Die Mitglieder einer Gemeinschaft können sich eine Erinnerungsfigur, die sie einenden Symbole im Rahmen eines Festes *vergegenwärtigen*, das die Gruppenidentität stärkt (ebd. 53). Die Stärkung der Identität nach innen birgt auch die *disziplinierende* Funktion des Festes in sich:

„Eines der wesentlichsten Elemente des gemeinsamen Feierns von Festen ist sein Gruppenidentität förderndes, Gemeinschaft verstärkender, unter Umständen überhaupt erst Gemeinschaft bildender Charakter. Von dieser Bedeutung des Festes ausgehend ist auch der Umkehrschluss zulässig: Ausschluss von gruppenspezifischen Feiern oder Festen bedeutet zumindest für die Dauer dieses Verdikts Ausschluss aus der entsprechenden Gruppe und kann damit als sichtbares Zeichen befristet zur Disziplinierung von Gruppenmitgliedern oder dauernd als Zeichen der nicht (mehr) gegebenen Gruppenzugehörigkeit eingesetzt werden. Ausschluss von allgemeinen Feiern bedeutet daher zumindest tendenziell Ausschluss aus der Gesellschaft und kann in diesem Sinn sowohl Einzelperson wie auch Gruppen betreffen.“ (Wenninger, 1991: 323)

Das Fest ist eine Pause „vom Absolutismus der Gegenwart“ (Assmann 1992: 85), Feste rhythmisieren den Zeitfluß. In diesem Zusammenhang rekurriert Jan Assmann wieder auf Halbwachs – denn selbstverständlich teilt die Unterscheidung zwischen Alltag und Fest die Zeit ein.

Émile Durkheim spricht gar von einer „mit dem religiösen Zustand verwandten Raserei“, zu der es während Festen kommen kann. Er betont zudem, dass es bei Volksfesten zuweilen zu Exzessen komme, die „Grenzen zwischen dem Erlaubten und dem Unerlaubten aus den Augen geraten lassen“ (Durkheim, 1984: 514f.). Dennoch suchen Gemeinschaften Sinn in dieser möglichen „Raserei“, und der kann durch Rituale und Inszenierung kommuniziert werden, Riten konstituieren, festigen und reproduzieren die Gruppenidentität.

Das Verständnis von „Ritual“ wird sich im Folgenden an der Definition Yves Bizeuls orientieren, der Ritual als ein „inszeniertes soziales Ereignis“, das sich „wiederholt und vorwiegend der Symbole bedient“ (Bizeul 2000: 18). Ernst Cassirer präzisiert das Verhältnis von Ritual und Mythos:

„Riten sind in der Tat motorische Manifestationen psychischen Lebens. Sie offenbaren gewisse fundamentale Strebungen, Begierden, Bedürfnisse, Wünsche; nicht bloß „Vorstellungen“ oder „Ideen“. Und diese Strebungen werden in Bewegungen umgesetzt – in rhythmische, feierliche Bewegungen oder wilde Tänze, in geordnete und regelmäßige rituelle Handlungen oder in heftige, orgiastische Ausbrüche. Mythos ist das epische Element im primitiven religiösen Leben; Ritus ist das dramatische Element.“ (Cassirer 1988: 41)

Paul Ricoeur erweitert dieses Verständnis des Rituals: Rituale *offenbaren* nicht nur, sie haben auch die Funktion, die Maßlosigkeit des Mythos zu *zähmen*. Da da das Ritual den Mythos vergegenwärtigt, macht es die unendliche Zeitspanne, in die der Mythos eingebettet ist, vorstellbar und erfahrbar. (Ricoeur, zit. nach Bizeul 2000: 19). Yves Bizeul fügt dem hinzu, dass Riten Konflikte kanalisieren können (ebd. 25). Daran schließt sich jedoch sofort die Frage an: Können Riten Konflikte auch verstärken oder gar auslösen?

Und wenn laut Ricoeur und Ernst Cassirer einen Zusammenhang zwischen Ritual und Mythos gibt, was ist dann ein Mythos? Jan Assmann sieht den Mythos als eine spezielle Erinnerungsfigur (Assmann, Jan 1992:55). Es ist Ernst Cassirer, der sich unter dem Eindruck des Nationalsozialismus detailliert mit dem Mythos im Allgemeinen und dem politischen Mythos im Besonderen auseinander setzte und ihn als Pendant zum totalitären Staat sieht:

„Nichts ist besser imstande alle unsere aktiven Kräfte in Schlaf zu lullen, unsere Urteilskraft und Fähigkeit kritischer Unterscheidung, unser Gefühl für Persönlichkeit und individuelle Verantwortung hinwegzunehmen, als die ständige uniforme und monotone Vollziehung der

gleichen Riten. (...) Nicht das Individuum, sondern die Gruppe ist das wirkliche „moralische“ Subjekt.“ (Cassirer 1988: 4)

Zunächst unterscheiden sich laut Cassirer die Prozesse des wissenschaftlichen und des mythischen Denkens nicht, beides beruht auf der Einteilung in Kategorien (ebd.7ff.).

Der Mythos, ist das verbildlichte Gefühl was bisher vage wahrgenommen wurde, nimmt Gestalt an (ebd. 60), der mythische Symbolismus führt zu einer Objektivation der Gefühle, und durch seinen Ausdruck verstärkt sich das Gefühl wiederum. Im Stück „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ wird interessant sein, wie Empfindungen der BürgerInnen anlässlich des befürchteten Krieges im Stück verarbeitet werden und sich möglicherweise wieder neu nähren.

Mit Hilfe des Mythos kann das Individuum „eins werden mit der Gemeinschaft“ und mit seinen Vorfahren (ebd. 55). Gerade Initiationsriten, die mitunter sehr grausam sein können, haben in Cassirers Verständnis die Funktion, dass der junge Mensch als sozialer Mensch, als Teil der Gemeinschaft, wiedergeboren wird (ebd. 57). Zudem ist das Moment des unwiderflichen *Schicksals* zentral für die Dramaturgie mythischer Geschichten, das für die Gemeinschaft zur Bewährungsprobe wird (vgl. ebd. 380):

Aleida Assmann sieht den Mythos ebenso als eine „fundierende Geschichte“ für die Gemeinschaft, ein Narrativ, mitunter mit einem wahrheitsgemäßen Kern, der mit einer „andauernden Bedeutung ausgestattet wird“ (Assmann, Aleida 2007: 40) Er hat die Funktion, der Gemeinschaft Sinn zu vermitteln und zeitliche Kontinuität herzustellen: Der vermeintlich geschichtliche Sinn ist in der Gegenwart präsent und wird von der Gemeinschaft oft als zukunftsweisend interpretiert (Assmann, Aleida 2007: 40). So formuliert Jan Assmann:

„Die Imagination nationaler Gemeinschaft ist angewiesen auf die Imagination einer in die Tiefe der Zeit zurückreichenden Kontinuität.“ (Assmann, Jan 1992: 133)

Zudem gibt ein Mythos Aufschluss darüber, nach welchen normativen Ansprüchen die Gemeinschaft zu leben hat (Assmann, Jan 1992: 55). Aufgaben und Rollen werden innerhalb der Gruppe zugewiesen, die das Selbstbild der Gruppe verstärken.

Um mit Ernst Cassirers Terminologie zu sprechen, liefert ein Mythos die Elemente oder die „Geographie“ der Machtverhältnisse und Verteilung innerhalb der neu gegründeten politischen Gemeinschaft (Bizeul 2000: 18).

„Die politische Kosmologie“, die der Mythos schildert, kann (...) sehr konkrete Formen annehmen: das Territorium der politischen Gemeinschaft wird dann zum heiligen Raum und ihre Grenzen werden zu Trennlinien zwischen dem Guten bzw. dem Vertrauten und dem Bösen bzw. dem Fremden. Der Mythos kann in diesem Fall leicht die Gestalt eines „rassistischen Mythos“ annehmen.“ (ebd.)

Da Mythengebilde auch Normative und Rollenzuweisungen reproduzieren, sind sie für „konkrete politische Ziele“ instrumentalisierbar. Das Interesse an der Vergangenheit ist häufig nicht historisch motiviert, sondern soll der Legitimation, Rechtfertigung, Versöhnung, möglicherweise auch Veränderung dienen. Die Tatsache, dass das Waldmünchner Festspiel kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst und uraufgeführt wurde, deutet eben auf diesen Willen nach Rechtfertigung hin. Dabei können Mythen vielschichtig sein und sich aus mehreren kleinen Mythen zusammen setzen, sie haben jedoch eine Gemeinsamkeit (Bizeul 2000: 17):

„Nationale Mythen erzählen von der Aufopferungsbereitschaft der Vorfahren für das Gemeinwesen. (...) Sie gelten als Mythen, wenn sie als Gründungsakt bzw. als Heilsgeschichte einer politischen Gemeinschaft gedeutet werden können.“ (ebd.)

Besonders Claude Lévi-Strauss verdeutlichte, nach welchen universellen Mustern Mythen funktionieren: Lévi-Strauss zerlegte Mythen in Sinneinheiten, in so genannte Mytheme. Mit dieser Methode kam er zu dem Schluss, dass Mytheme in mythischen Erzählungen nach einem binären Code strukturiert sind. So habe der Mythos, mit Lévi-Strauss gesprochen, die Funktion, diese Gegensätze wie etwa „gut und böse“ „langsam und schnell“ und so weiter, aufzulösen (vgl. Lévi-Strauss 2003: 59ff.). Er sieht einen Zusammenhang zwischen Ideologie und Mythos, ähnlich wie Ricoeur einen Zusammenhang zwischen Ideologie und Narrativ sieht: Mythen formen Ideologien und umgekehrt (Bizeul 2000: 18).

Im Folgenden soll ein Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses dargestellt werden, das kommunikative Gedächtnis, das in seinen Zeitmaßen lange nicht so absolut und nicht in so engem Zusammenhang mit Ideologien steht wie der Mythos.

3.6 Kommunikatives Gedächtnis – Das gesellschaftliche Kurzzeitgedächtnis

Auch das kommunikative Gedächtnis ist durch diese Erinnerungsfiguren geprägt, aber es bezieht sich auf die kürzliche Vergangenheit von bis zu 100 Jahren, die auch mittels ZeitzeugInnen vermittelt werden kann. Die Partizipation der Gruppe am kommunikativen Gedächtnis ist diffus, und die Erinnerung wird durchs alltägliche „Hörensagen“ weiter gegeben. Beim kulturellen Gedächtnis dagegen ist die Teilhabe, wie bereits erwähnt, klar ausdifferenziert und es richtet sich auf spezielle Fixpunkte in der „absoluten Vergangenheit“. Das kommunikative Gedächtnis kommt dem Begriff des kollektiven Gedächtnisses näher: Es ist informell und entsteht durch Interaktion der Individuen und Gruppen im Alltag (Assmann, Jan 1992: 56), es ist sozusagen das „Kurzzeitgedächtnis“ der Gesellschaft (Welzer 2005: 14). Warum aber ist das Konzept des kommunikativen Gedächtnisses für die vorliegende Arbeit nötig, ist das Festspiel „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ doch eindeutig zeremonialisiert und durch die Einweisung der „Spezialisten“ geprägt? Das Drama entstand vor knapp 60 Jahren direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. So ist zwar die Erinnerungsfigur „Trencks Überfall auf Waldmünchen“, die im Spiel reproduziert wird, für die TeilnehmerInnen nicht mehr präsent. Es gibt jedoch ZeitzeugInnen, die den historischen Kontext aus der Entstehungszeit und personelle Umstrukturierung des Stückes erinnern und kommunizieren können. Dies spricht dafür, dass im Rahmen des Festspiels nicht nur „absolute Vergangenheit“ rekonstruiert und zeremonialisiert wird, sondern auch, dass erlebte Vergangenheit wie der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit in das Geschehen eingearbeitet werden. Harald Welzer weist zudem darauf hin, dass kommunikatives und kulturelles Gedächtnis im Alltag nicht zu trennen sind (ebd. 15).

Bevor jedoch die Waldmünchner Geschichtserzählung und das kulturelle Gedächtnis der Stadt interpretiert werden, wird der Ort anhand numerischer, demographischer Daten vorgestellt. Dann folgt mit diesem Bewusstsein, dass Geschichte Narration ist und konstruiert wird, die Erzählung des historischen Kontexts für die Entstehung von Festspielen im Allgemeinen und Festspiele in der Oberpfalz im Besonderen. So wird überprüft, ob tradierte Motive in Bezug auf die Identität der Region Ostbayern und der Kleinstadt Waldmünchen Eingang ins Festspiel fanden.

4. Demographische Daten und historischer Kontext

4.1 Demographische Daten zu Waldmünchen

4.1.1 Bildung und Arbeit

Die Frage nach Identität, Selbst- und Fremdbildern stellt sich auch, da Waldmünchen etwa zwei Kilometer entfernt von der tschechischen Grenze im Landkreis Cham in der Oberpfalz liegt und laut Michael Weigl kollektive und individuelle Identifikation mit geographischer Verortung verwoben ist. Waldmünchen hat 7.157 EinwohnerInnen, seit den Sechziger Jahren stieg die Zahl der EinwohnerInnen um knapp 3000, seit den Achtzigern bleibt dieser Wert in etwa konstant (Gruber 2000: 88).

Neben einer Grund- und einer Hauptschule gibt es in der oberpfälzischen Stadt eine Wirtschafts- sowie eine Berufsschule. Außerdem liegt die Jugendbildungsstätte der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und Christlichen Arbeiter Jugend (CAJ) Oberpfalz in der Kleinstadt. Dies hat insofern Bedeutung, als dass dort zum einen Jugendgruppen aus dem europäischen Ausland regelmäßig in Waldmünchen übernachten, zum anderen vor Ort medienpädagogische, kulturelle, berufsbezogene sowie gesellschaftspolitische Jugendbildung angeboten wird. Ein Schwerpunkt des binationalen Austauschprogramms im Rahmen der gesellschaftspolitischen Bildung ist der Austausch zwischen Deutschen und TschechInnen¹⁸ und das Angebot der Einrichtung richtet sich auch an Jugendliche vor Ort.

Die Oberpfalz profitiert offensichtlich auch aus schlicht ökonomischen Gesichtspunkten von der Grenzöffnung zwischen der Československá Socialistická Republika (ČSSR) und der Bundesrepublik und schließlich der EU- Erweiterung. So zeigte sich die Entspannung auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren auch sehr deutlich im Landkreis Cham: Lag die Arbeitslosenquote in der Region noch im Januar 2004 mit 11,6 Prozent¹⁹ über dem bayerischen Durchschnitt von 7,9 Prozent²⁰, sank sie seit dem Jahr 2006 erheblich. Im November 2006 berichtete das Onlineportal der „Zeit“ über die „notorische Krisenregion“, in der es Anfang der Achtziger Jahre eine Arbeitslosenquote von bis zu 20 Prozent gegeben hatte. Die Quote der Erwerbslosen war nun auf 4,9 Prozent gesunken und Betriebe in der Region boten Hunderte neuer Stellen an.²¹ Im Sommer 2007 veröffentlichte das Landratsamt Cham

18 <http://www.jugendbildungsstaette.org/de/bildung/bildung.php>, 22.04.2008, 21:50

19 <http://www.landkreis-cham.de/InnovationsNetz/images/ZahlenteilEinleger2005.pdf>, 22.04.2008, 23:59

20 <http://www.stmas.bayern.de/arbeit/quoten/aloq0401.htm>, 23.04.2008, 00:01

21 Gressner, Christian: Alles wird besser, in: http://www.zeit.de/2006/47/Alles_wird_besser, 23.04.2008, 00:19

eine Pressemitteilung, nach der so wenige Arbeit suchend seien, dass es der Landrat Theo Zellner mit „Das ist fast Vollbeschäftigung“ kommentierte.²² Die Süddeutsche Zeitung schreibt zum Arbeitsmarkt an der Grenze:

„Nicht zuletzt profitierten auch die nächsten Nachbarn in Niederbayern und der Oberpfalz, die vor der EU- Aufnahme Tschechiens 2004 noch fürchteten, ihre Handwerker würden durch die neue Konkurrenz in den Ruin getrieben. Das Gegenteil trat ein: Nur wenige Tschechen mochten im Westen arbeiten, dafür kommen immer mehr von ihnen nach Weiden, Regensburg, Deggendorf oder Passau zum Einkaufen.“ (Brill 2008: 19)

Diese Tendenz führte in der Region zu einem regelrechten wirtschaftlichen Boom (vgl. ebd. 19). Es bleibt abzuwarten, ob die Oberpfalz durch die gegenwärtige Finanzkrise wirtschaftlich in Mitleidenschaft gezogen werden wird. Dennoch stabilisierte sich der Arbeitsmarkt in Ostbayern im Vergleich zu den vergangenen 25 Jahren erheblich und schafft somit gute Voraussetzungen, die Wirtschaftskrise relativ unbeschadet zu überstehen.

4.1.2 Homogenität der Bevölkerungsstruktur

Trotz der mehrfachen EU- Erweiterung veränderte sich die Bevölkerungsstruktur Waldmünchens kaum: Von 1990 bis 2003 war die Zuwanderung in den Landkreis Cham etwas höher als die Abwanderung, seitdem halten sich die beiden Strömungen in etwa die Waage.²³ Es gibt Arbeitsmigration aus der und in die Stadt.²⁴ Dennoch ist die Kleinstadtgemeinschaft relativ homogen: Die große Mehrheit der WaldmünchnerInnen ist katholischen Glaubens. In der Broschüre zum 750jährigen Stadtjubiläum heißt es, 87 von 3787 Haushalten, also 2,3 Prozent, seien die „ausländischer Familien“. Diese Quote lässt sich auch auf den gesamten Landkreis übertragen: Nach Auskunft des Landratsamtes Cham hatten im März 2006 2,25 Prozent der EinwohnerInnen eine andere Staatsbürgerschaft als die deutsche. Die Mehrheit der Personen ausländischer Herkunft, nämlich 472²⁵, kam aus Tschechien.²⁶

²² Pressemitteilung des Landratsamtes Cham: Historisch niedrige Arbeitslosenquote, in: <http://www.landkreis-cham.de/PresseNetz/pressearchiv/07070501.asp> 23.04.2008, 00:25

²³ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.): Statistik kommunal 2007. Landkreis Cham, in: <http://www.landkreis-cham.de/struktur/011/fakten/statistik/09372.pdf>, S. 4, 23.04.2008, 01:11

²⁴ www.waldmuenchen.de, 23.04.2008, 01:31

²⁵ Von insgesamt circa 131 000 BewohnerInnen im Landkreis Cham

²⁶ Email des Landratsamtes Cham vom 03.03.2006 nach Anfrage

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Region um Waldmünchen nicht wie etwa Regionen in Ostdeutschland von hoher Arbeitslosigkeit und massiver Abwanderung geprägt sind. Im Gegenteil, die Arbeitslosenzahlen sanken in den vergangenen beiden Jahren deutlich und die EinwohnerInnenzahl ging erst wieder nach einem Anstieg ab dem Jahr 1990 zurück. Durch die Jugendbildungsstätte gibt es ein für Provinzstädte nicht immer selbstverständliches kulturelles und gesellschaftspolitisches Bildungsangebot sowie die Möglichkeit zu Austauschprogrammen mit tschechischen SchülerInnen. Zudem kommen TschechInnen und Deutsche in der Gegend durch Arbeitsmigration in Kontakt. Mit den Kriterien der Staatsangehörigkeit und der Religion betrachtet, ist die Bevölkerung der Stadt relativ homogen. Im Folgenden soll nun untersucht werden, ob diese Homogenität sich auch als mögliches Selbstbild im Festspiel niederschlägt und historisch tradiert wurde.

4.2 Der konstruierte Kulturraum „Bayerische Ostmark“ in Abgrenzung zur DDR/SSR

Dietz- Rüdiger Moser jedenfalls sieht den Aufstieg des historischen Festspiels im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus:

„Beide Tendenzen, dem Bildungstheater entgegenzutreten und zugleich ein kultnahes, gemeinschaftsformendes völkisches Festspiel zu schaffen, kamen den nationalsozialistischen Machtbestrebungen deutlich entgegen.“ (Moser 1988: 66)

Festspiele wurden im Dritten Reich staatlich gefördert, unter der Ägide des „Reichsbund der Deutschen Freilicht- und Volksschauspiele e.V.“ stieg die Anzahl der Freilichtbühnen Mitte der Dreißiger Jahre von 43 auf 220 (vgl. ebd. 66).

„Das Festspiel erscheint als offizielles, ja legales Mittel einer auf Krieg hinzielenden staatlichen Propaganda.“ (ebd. 67)

Der Autor sieht auch im Festspiel „Trenck der Pandur vor Waldmünchen“ eine Kontinuität zu den Spielen, die während des Nationalsozialismus ihre Premiere feierten. Zwar wirke das Drama in Waldmünchen zunächst entpolitisiert, es falle jedoch schon bei einer oberflächlichen Analyse politisch instrumentalisierbare Motive auf (ebd. 68). Auch der in der Einleitung bereits zitierte Wolfgang Lang sieht einen Zusammenhang zwischen der oberpfälzi-

schen Festspielszene und der „wirtschaftlichen Not“ sowie „der Propagierung einer Bedrohung aus dem Osten“ (Lang 1998: 195). Doch was hat es mit der wirtschaftlichen Not und der „Bedrohung aus dem Osten“ für die Oberpfalz in den Zwanziger und Dreißiger Jahren auf sich?

Rudolf Jaworski bestätigt, dass Ostbayern nach dem Ersten Weltkrieg eine agrarisch geprägte Region mit niedrigem pro-Kopf-Einkommen war. Die Dichte an Bildungseinrichtungen und Krankenhäusern war für das Niveau in der Weimarer Republik niedrig. In dieser Zeit entstand im Rahmen nationalistischer Rhetorik im „Volkstumskampf“ zwischen „Deutschtum“ und „Slawentum“ auch der Begriff „Bayerische Ostmark“ für den Teil Bayerns, der an die Tschechoslowakische Republik (ČSR) grenzte (Haller 2000: 63). Die NSDAP funktionierte die „Bayerische Ostmark“ schließlich in eine Verwaltungseinheit, einen „Gau“, um (Jaworski 1978: 242ff.). Jörg Haller sieht die „Bayerische Ostmark“ als einen konstruierten Kulturraum, dem sakrale Bedeutung zugemessen wurde. Zunächst wurde die Bayerische Ostmark von nationalistischer Seite geschaffen und stand schließlich im Dienst des nationalsozialistischen Konstruktes einer Volksgemeinschaft (Haller 2000: 70f.).

Jaworski diagnostiziert eine „bayerische Variante“ des Deutschtumsgedankens, mit anderen Worten, die Abwehr gegen die neue angrenzende Republik äußerte sich weniger in einer übersteigerten nationalen als eher in einer übersteigerten regionalen Identität. Es waren laut Jaworski vor allem Beamte, Bürgermeister, Pfarrer, also eine regionale Elite, die diese Ideologie trugen und verbreiteten (ebd. 248). Ebenso positionierten sich Lokalzeitungen wie die „Ostbayerische Grenz wacht“ dezidiert auf antitschechoslowakischer Seite (ebd. 251). Während bayerische Medien dem monarchischen Österreich freundlich gegenüber gestanden hatten, machten Publizisten aus ihrer Feindseligkeit gegenüber der neu gegründeten ČSR keinen Hehl:

„Ehedem reichte man dort an der Ostgrenze dem Bundesgenossen der österreichischen Lande die Hand zum Brudergruß (...). An unserer Ostgrenze entstand ein neues Staatsgebilde, die tschechoslowakische Republik, geboren aus dem Hasse gegen Deutschland und das deutsche Volk, aus der Taufe gehoben von unserem alten Erbfeind, dem ‚siegreichen‘ Frankreich.(...) Nicht mehr der treue Freund und Bundesgenosse schaute hinter den Grenzpfählen hervor, sondern der arglistige Gegner.“ (Sigl 1927, zit. n. Jaworski 1978: 245)

Der „Volksbund Deutsche Wacht“ mit 113 Ortsgruppen imaginierte eine bevorstehende Invasion der Tschechoslowakei, der Bezug auf die Hussitenkriege wurde bemüht (ebd. 256f). Das Motiv der Hussitenkriege schlug sich beispielsweise im Festspiel „Die Hussitengeißel“ in Neunburg vorm Wald, Waldmünchens Nachbarstadt, nieder und wurde 1923 uraufgeführt und zehn Jahre später, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wiederholt (Lang 1998: 178ff.). In Publikationen hinsichtlich des Verhältnisses zur ČSR glaubten VerfasserInnen „Zähigkeit, List und Verschlagenheit“ bei der „tschechischen Rasse“ zu erkennen und beschrieben TschechoslowakInnen als ähnlich gefährlich wie Naturkatastrophen (Jaworski 1978: 257). Nachdem Jaworski diese rassistische und feindselige Polemik eingehend darstellt, kommt er zu einem bemerkenswerten Schluss:

„Der bayerische Wäldler haßte wohl in erster Linie die eigene Lage und nicht so sehr die fremden Tschechen (...) Wenn der Ton der „nationalen Abwehr“ in Bayern aufgrund der besonderen politischen Voraussetzungen bis hinauf zur Regierungsebene etwas schriller war als anderswo, so bedeutete das noch keinesfalls, daß hier durchgängig extremere Positionen bezogen oder gar in die politische Praxis umgesetzt worden wären.“ (ebd. 269f.)

Dieses Fazit ist nach den vielen antitschechoslowakischen Beispielen, die er anführt und dem Fortleben von Fragmenten dieser Fremdbilder bis in die heutige Zeit (vgl. hierzu Lenk 2005 und Weigl 2008) äußerst fragwürdig.

Die Nationalsozialisten unterstützten und forcierten das Bild der Bayerischen Ostmark als „Bollwerk gegen das Slaventum“ und als notleidender Gegend, deren BewohnerInnen dringender wirtschaftlicher Hilfe bedürfen.²⁷ Die Region erhielt schon ab den Zwanziger Jahren gesonderte finanzielle staatliche Förderung aus Programmen wie dem „Deutschtumsfonds“. Auch Privatmänner und -vereine spendeten, um ihre Solidarität zur „Ostmark“ unter Beweis zu stellen. Dies fand auch seine Fortsetzung im Nationalsozialismus (vgl. Haller 2000: 65f.). Alle „Volksgenossen“ sollten die Ostmark unterstützen, indem sie Waren ostbayerischen Ursprungs kauften oder in die Region reisten, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Der Ferienaufenthalt in der Bayerischen Ostmark war nicht mehr nur Vergnügen, sondern Unterstützung der Idee, eine übersteigerte nationale und regionale Identität in Abgrenzung zur ČSR

²⁷ Vgl. hierzu: Gauleiter Fritz Wächtler: Bayerische Ostmark. Nationalsozialistische Aufbauarbeit in einem deutschen Grenzgau, Gauverlag Bayerische Ostmark, Bayreuth, um 1937 und: Institut zur Erforschung des deutschen Volkstums im Süden und Südosten der Münchener Universität (Hrsg): Trampler, Kurt: Not und Aufbau der bayerischen Ostmark. Schicksal eines deutschen Grenzlandes, Bayerland Verlag, München, 1934.

zu schaffen. (ebd. 66f.) Alltägliche Beschäftigungen wie Berge besteigen, Übernachten in Schutzhütten, Zugreisen wurden nun im Zusammenhang mit dem Bekenntnis zur gemeinschaftlichen Identität gesehen. Die bis dahin bedeutungslose Region wurde deutschlandweit als eine Art Festung gegen einen phantasierten Angriff „der Slawen“ aufgewertet (ebd. 70f.). Doch statt eines Angriffs der ČSR wurde das deutsche Reich militärisch aggressiv: Es annektierte 1938 das Sudetenland und besetzte das restliche Tschechien im März 1939. Die Slowakei erklärte sich erst als autonom, ab März 1939 als von Tschechien unabhängig und wurde zu einem Satellitenstaat des Deutschen Reiches. Die Wahrnehmung der Bedrohung „aus dem Osten“ setzte sich über den Nationalsozialismus hinaus während des Kalten Krieges bis in die heutige Zeit fort: Bis zur Zäsur des „Prager Frühlings“ im Jahre 1968 konstatiert Michael Weigl eine „diffuse Angst“ der OberpfälzerInnen vor „den TschechInnen“ und „den SlowakInnen“ sowie dem damit konnotierten kommunistischen System und einer eventuellen militärischen Bedrohung. Nach dem Einmarsch des sowjetischen Militärs in der ČSSR 1968 sympatisierte man auf bayerischer Seite mit den BürgerInnen des angrenzenden Landes, die sich gegen einen vermeintlichen gemeinsamen Feind, die Sowjets, erhoben hatten (vgl. Weigl 2008: 73f, 103f, 155ff, 177f.). Auch BayerInnen waren euphorisch, als die Grenze geöffnet wurde, allerdings wich diese Einstellung der Befürchtung, man müsse mit TschechInnen um Arbeitsplätze konkurrieren sowie der Vorstellung, dass die Tschechische Republik in erster Linie Billigeinkaufsland sei (vgl. ebd. 108).

Diese Tendenz in der Region, TschechInnen als Feinde zu sehen oder ihnen zumindest skeptisch gegenüber zu stehen, offenbart sich auch in der Kleinstadt Waldmünchen.

4.3 Zeugenschaft und Beteiligung der WaldmünchnerInnen am Nationalsozialismus

50,6 Prozent der WählerInnen in Waldmünchen stimmten bei der Reichstagswahl am 5. März 1933²⁸ für die NSDAP, der Nationalsozialismus hatte also spätestens ab diesem Zeitpunkt breiten Rückhalt im Ort.²⁹ Nationalsozialistische Prominenz wie SA- Stabschef Ernst Röhms und Hans Schemm, Gauleiter der Bayerischen Ostmark und Gründer des NS- Lehrerbundes (NSLB) besuchten Waldmünchen im Juli 1933. Schemms Rede auf dem Marktplatz

²⁸ Auf nationaler Ebene kam die NSDAP auf 43,9 Prozent der Stimmen.

²⁹ Reichstagswahl, in: *Waldmünchener Grenzboten*, 07.03.1933. 28, 3 Prozent der WählerInnen im Ort entschieden sich für die Bayerische Volkspartei (BVP), eine konservative Partei mit katholischer Stammwählerschaft und einer stark förderalistischen Ausrichtung, 11,9 Prozent stimmten für die SPD, vgl. auch Gruber 2000: 77f.

Empfang des SA- Stabschefs Ernst Röhm und des damaligen Gauleiters der „Bayerischen Ostmark“, Hans Schemm auf dem Waldmünchner Marktplatz, Juli 1933 (aus Brunner 1934:63).

Titelblatt des Beiheftes zum Festspiel aus dem Jahr 1951

spiegelt die paranoide Vorstellung eines für die ganze Region postulierten Grenzkampfes wieder. Der Stadtchronist Johann Brunner zitiert sie:

„Schwer und hart wird das Ringen um den Aufstieg sein. Kampf und Opfer werden gefordert werden müssen, aber wir werden den Kampf siegreich bestehen. In diesem Sinne tragen wir die nationalsozialistische Idee besonders an der Grenze treu und bieder im Herzen. Wenn die Grenze nicht Menschen trägt, die mehr als alle anderen diesen deutschen Opfergedanken im Herzen tragen, dann ist nicht bloß die Grenze, dann ist Deutschland verloren.“

(vgl. Brunner 1934: 64f.)

Brunner fährt fort:

„Mit großer Begeisterung wurde in seine, die Rede beschließende Sieg- Heil- Rufe eingestimmt. (...) Eine neue Zeit ist angebrochen. (...) In Treue wollen wir auf unser Deutschtum bedacht sein hier an der Grenze der bayerischen Ostmark im Hinblicke auf den Tscherkov³⁰ der Tschechoslowakei, der drohend nahe über unserer Vaterstadt sein Haupt erhebt. Treue wollen wir geloben unserm deutschen Vaterlande, unserer lieben, alten Heimatstadt!“ (ebd. 65)

Die für die ganze „Bayerische Ostmark“ von der Gauleitung propagierte Förderung des Fremdenverkehrs zeigte sich auch in Waldmünchen: Die Stadt warb zunehmend um Touristen, die ihre „Sommerfrische“ im Bayerischen Wald verbringen wollten. Die BesucherInnenzahlen stiegen. Ferdinand Stadlbauer, einst selbst Mitglied der Waldmünchner Hitlerjugend (HJ)³¹ schreibt 40 Jahre nach Kriegsende:

„Am 17.7.35 traf im Bahnhof Waldmünchen erstmals ein Sonderzug mit KDF³² Gästen aus Westfalen ein, freudig empfangen durch die Trommler und Pfeiffer der HJ Waldmünchen. Im Jahre 1936 besuchten 170 Urlauber aus Thüringen und 60 KDFler (...) unsere schöne Grenzstadt.“ (Stadlbauer 1985: 18)

³⁰ Der Čerkov ist ein Berg auf tschechischer Seite.

³¹ Staatsarchiv Amberg, Spruchkammerakten: Ferdinand Stadlbauer war von 1938 bis 1945 Mitglied der HJ, am 10.10.1946 wurde das Verfahren gegen ihn wegen der Jugendamnestie eingestellt.

³² KDF, „Kraft durch Freude“, war die nationalsozialistische Organisation für die Gestaltung der Freizeit und des Urlaubs für Deutsche.

Auch in Waldmünchner Werbeprospekten schlug sich das Selbstbild vom „Bollwerk gegen das aus dem Osten vordrängende Slaventum“, einem „Mittelpunkt deutscher Sitte“ nieder.³³ Die Annexion des Sudetenlandes spielte sich auch in Waldmünchen ab: Schon im August 1937 quartierte sich eine Beobachtungsabteilung des Infanterieregiments 61 I. Bataillon für mehrere Tage bei Waldmünchner Familien ein, die dafür Aufwandsentschädigung erhielten.³⁴ Ein Waldmünchner berichtet von der Mobilmachung und Präsenz der Wehrmacht im Ort ab Mai 1938 und von den „festlich geschmückten Häusern“ beim Einmarsch der Wehrmacht in die ČSR.³⁵ In heutigen historischen Darstellungen Waldmünchens heißt es dazu: „1940 wird der Landkreis Waldmünchen um elf tschechische Gemeinden erweitert“.³⁶ So neutral dies heute klingen mag, damals gehörte antitschechoslowakische Rhetorik und das Motiv der Selbstwahrnehmung als Zu- kurz- Gekommene zum Alltag. So hieß es im Lokalteil der von der Gauleitung herausgegebenen Zeitung „Bayerische Ostmark“³⁷ wenige Tage vor der Annexion des Sudetenlandes:

„Jahrhunderte hindurch stand Waldmünchen in der Brandung ungezählter Kriegskatastrophen, Hungersnöte, mitten in der Hölle entfesselter Naturkräfte, (...) Aber immer wieder wuchs das Bollwerk an der Grenze empor.“³⁸

Ebenso gibt es wieder den Bezug auf die Hussitenkriege, Waldmünchen habe „unter diesen böhmischen Ketzern besonders zu leiden gehabt“, erst 1430 hätten sie „eine gehörige Lektion“ bekommen.³⁹

Wahrnehmung und Realität sind in diesem Fall äußerst widersprüchlich: In der Oberpfalz, auch in Waldmünchen, imaginierten die BürgerInnen ab den Zwanziger Jahren eine Bedrohung aus „dem Osten“, die ähnlich einer Naturkatastrophe über die Kleinstädte hereinbrechen könne, und nahmen sich selbst als wirtschaftlich vernachlässigt wahr. Während des

33 Stadtarchiv Waldmünchen 853/ 2 , Prospekt 19 Landesfremdenverkehrsverband Nürnberg und Nordbayern (Hrsg.): Grenzstadt im Bayerischen Wald, Februar 1937.

34 Stadtarchiv Waldmünchen 073/ 16

35 Stadlbauer, Ferdinand: Die Besetzung des Sudetenlandes 1938, in: Waldmünchner Heimatbote. Heimatkundliche Beiträge aus dem Waldmünchner Raum Nr. 17, Juli 1988, S.39- 53.

36 750 Jahre Waldmünchen...sonnenklar, Verlag Barfuß, 2006 und Historischer Spaziergang durch die Grenzstadt Waldmünchen, Tourismusbüro Waldmünchen, 2006.

37 Die Gauleitung stellte die Lokalzeitung „Waldmünchener Grenzbote“ im August 1938 ein.

38 D.H. (Autor nicht näher angegeben): Waldmünchens historisches Gewand, in: Bayerische Ostmark. Tageszeitung für Cham, Furth im Wald, Waldmünchen, Kötzing, Neuern, Viechtach. Amtliches Organ der NSDAP, sämtliche Staats- und Gemeindebehörden des Gaues Bayreuth der NSDAP, Cham, 16.09.1938

39 D.H.: Erinnerung an die große Schlacht von Hiltersried – Oberpfälzer siegten gründlich, in: ebd., 22.09.1938.

Nationalsozialismus, der per Wahl von der Mehrheit der WaldmünchnerInnen begrüßt worden war, fand dieses Selbst- und Fremdbild einen Höhepunkt. Dennoch spielte sich die militärische Aggression des Staates, zu dem man sich zugehörig fühlte, gegen das Nachbarland direkt in den Grenzstädten ab und drang selbst bis in private Haushalte vor, bei denen die Wehrmacht einquartiert wurde.

WaldmünchnerInnen waren nicht nur ZeugInnen oder gar Beteiligte des militärischen Einmarsches in das Sudetenland, sie waren auch ZeugInnen oder gar Beteiligte der Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung politischer Oppositioneller sowie Juden und Jüdinnen. Miriam Visaczki zeichnet in ihren Arbeiten die Lebenswege der jüdischen Familien Ornstein und Östreicher nach, die in den Dreißiger Jahren vor der Diskriminierung ihrer Waldmünchner MitbürgerInnen nach Großbritannien und Kanada fliehen mussten. Ebenso zeigt sie, wie ein Todesmarsch von KZ- Häftlingen aus dem Konzentrationslager Flossenbürg im April 1945 Waldmünchen passierte (vgl.: Visaczki 2008, Berlin). Laut der oberpfälzischen Regierung wurden 317 Häftlinge, die auf dem Marsch an den Strapazen starben oder ermordet wurden, im Landkreis Waldmünchen begraben.⁴⁰ Ebenso arbeitete Visaczki ein weiteres Beispiel für ein Verbrechen während des Nationalsozialismus heraus, das sich direkt in Waldmünchen abspielte - die Verhaftung des Waldmünchner Sozialdemokraten Johann Evangelist Lechner, der vom 07.08.1937 bis 20.04.1939 im Konzentrationslager Dachau interniert war (vgl.Visaczki 2008, Wien).

Ortsansässige Familien waren nicht nur ZeugInnen, sie profitierten direkt von der Zwangsarbeit, die aus ihrer Heimat Verschleppte leisten mussten. Während im Stadtarchiv Waldmünchen noch 54 Akten zu ZwangsarbeiterInnen vorhanden sind⁴¹, ist in einer Waldmünchner Publikation von „etwa 500“ die Rede (Gruber 1985: 39). Grubers Angabe entbehrt jeglichen Nachweises, sie ist jedoch ein Hinweis darauf, dass in der Stadt weit mehr ZwangsarbeiterInnen lebten als die gefundenen Meldeunterlagen im Stadtarchiv vermuten lassen.

Als die US Army im April 1945 in die Oberpfalz vorrückte, ergab sich die Stadt nicht, stattdessen kämpfte der Waldmünchner Volkssturm, bis er endgültig besiegt war und die US-amerikanische Armee den Ort am 26.04.1945 einnahm. Dem Kreisleiter und Bürgermeister

⁴⁰ Staatsarchiv Amberg Bestand Reg.d.Opf. 13715: Brief der Regierung der Oberpfalz an das Bayerische Staatsministerium des Innern, 10.05.1951.

⁴¹ Stadtarchiv Waldmünchen 790- 844: Bezirksamt Waldmünchen: Akten mit Fotos und Angaben zu biographischen Daten von „Fremdarbeitern“ sowie Vermerke, wo sie in Waldmünchen arbeiteten, beispielsweise in der Waldmünchner Tuchfabrik Wesseley & Spaett.

Max Seidel wird nachgesagt, dass er in Bezug auf den Waldmünchner Katholizismus und die damit verbundene Ablehnung des Nationalsozialismus geäußert haben soll:

„Nun brennt es endlich, das schwarze Rattennest!“ (Ostermann 1995: 144)

obwohl doch die absolute, katholische Mehrheit der Stadt 1933 für die NSDAP gestimmt hatte.

Wie sehr die Stadt durch die Kämpfe zerstört wurde, nimmt Eingang in die städtische Geschichtserzählung. Auch hier wird die Selbstwahrnehmung als Opfer und Leidende deutlich: So erscheinen zum 40jährigen Jubiläum des Kriegsendes Artikel wie „Kriegsschäden an den Gebäuden in der Stadt Waldmünchen mit Lageplan“ und „Tote beim Kampf um die Frontstadt“.⁴²

Ebenso weisen WaldmünchnerInnen in ihren städtischen Publikationen darauf hin, dass sie insgesamt ungefähr 2000 Heimatvertriebene aus dem Sudetenland und Schlesien aufnehmen mussten.⁴³ Auch dies wird in Waldmünchen thematisiert und wieder der Topos des eigenen Leids bedient. „Die Wohnungsnot war unvorstellbar!“, „Not macht erfinderisch“, heißt es in einem Waldmünchner Artikel (Gruber 1985: 34ff.). Der Leiter des städtischen Grenzland- und Trenckmuseums gibt an, dass das „Thema 2006 nachgerüstet“ worden sei:

“Also des habn wir jetzt in der Winterpause... schauns nur rein, nachgerüstet, net, die Zelle Zwo war des... Und... als Ergänzung, weil es gab nie mehr Menschen in Waldmünchen als zwischen 1945 und 49. Und die Sudetendeutschen haben zu Recht hier moniert, ähm, jetz hamma a neues Museum und des Thema „Vertreibung“ kommt überhaupt net vor (...). De Waldmünchner ham gsagt, jetzt habts a neus Museum baut, und äh wir san damals vertrieben wordn aus... aus unserer Heimat, aber des kommt überhaupt net vor in euerm Museum.“
(Interview Karlheinz Schröpfer 04.03.2006)

Im März 2006 eröffnete Karlheinz Schröpfer die Ausstellung „Grenzerfahrung – Flucht und Vertreibung“. Erich Später thematisiert, dass die sudetendeutschen Flüchtlinge in den Vier-

⁴² Verein Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen e.V. (Hrsg.): Waldmünchner Heimatbote. Heimatkundliche Beiträge aus dem Waldmünchner Raum. Sonderausgabe Kriegsende 1945, Teil 2, Nr. 12, Fuß, Waldmünchen November 1985.

⁴³ Landkreis Cham (Hrsg.): Die Eingliederung der Heimatvertriebenen im Landkreis Cham 1944- 1986, Perlinger Druck Furth im Wald, 1988, S. 96.

ziger Jahren von den Alteingesessenen ausgegrenzt wurden und sich erst danach ihre wirtschaftliche und ökonomische Integration abzeichnete (Später 2005: 48ff.),⁴⁴ wie es Karin Frank, eine ehemalige Trenckfestspiel- Darstellerin, auch für Waldmünchen beschreibt (Interview FF, 21.07.2006). Die Agitation gegen das konstruierte Feindbild, „die Tschechen“, an der sich auch Sudetendeutsche beteiligten (Weigl 2008: 103), der militärische Einmarsch in das Nachbarland sowie die Verfolgung, Folter und Unterdrückung von Mitmenschen, aber auch die Aufnahme Heimatvertriebener und die damit verbundene Selbstwahrnehmung als Not Leidende ist der historische Kontext, in dem das städtische Festspiel entstand.

5. Entwicklung des Festspiels „Trenck - Der Pandur vor Waldmünchen“

5. 1 Gemeinschaftstiftende und ausgrenzende Elemente bei den Vorläufern – Passionsspiele und erste Heimatfeste in den Zwanziger und Dreißiger Jahren

Erstmals verfasste 1923 ein Waldmüchener, der Stadtpfarrer Franz Lehner, ein Drama zum 1000jährigen Jubiläum der Stadt - „Die Klausen“. Das Stück, das im August des Jahres uraufgeführt wurde, liefert eine Geschichte, die den mythenhaften Ursprung Waldmüchens erzählt. In der „Klausen“ kämpfen HeidInnen und ChristInnen vereint gegen einen gemeinsamen Feind, schließlich wird die Siedlung, Waldmünchen, christianisiert.

Es erzählt von „Mönchen und anderen Flüchtlingen“, die sich im Jahr 910 vor einer Invasion der Ungarn in den Urwald flüchten, wo die heidnische Priesterin Waldrade herrscht.

„Schwer haben die Ungarn den Landstrich heimgesucht“,

dennoch ist die Würdenträgerin Waldrade den Flüchtlingen gegenüber feindselig. Langsam verbreitet sich der christliche Glaube im „Stamm der Bajuwaren“, und mit vereinten Kräften können ChristInnen und HeidInnen „die“ Ungarn vertreiben. Der christliche Gott bestraft Waldrade schließlich für ihre Ungläubigkeit und verwandelt sie in einen Fels. Der Stamm wird christlich und die neue Siedlung „Waldmönch“ genannt (Lehner 1923: ff.). Dieses frühe

⁴⁴ Erich Später geht in dieser Publikation detailliert auf die Rolle der Sudetendeutschen bei der Annexion Tschechiens sowie die Verfolgung Oppositioneller und jüdischer MitbürgerInnen durch nationalsozialistische Organisationen ein. Ebenso zeichnet er genau personelle und ideologische Kontinuität des sudetendeutschen Nationalsozialismus in der Bundesrepublik nach.

Waldmünchner Festspiel kann nur im Zusammenhang mit der oben dargelegten Selbstwahrnehmung als Notleidende und Bedrohte für ganz Ostbayern im Allgemeinen und Waldmünchen im Besonderen gesehen werden. So heißt es im Stück:

„Was wilde Ungarnhorden den Bajuwaren angetan, sie haben unsern Brüdern es getan. Wir alle sind vom gleichen Stamm, sind Bayern. Sie sind von Feindesmacht getroffene Brüder, die uns bei gleichem Schicksal Hilfe brächten.“ (Lehner 1923: 24)

und

„Das war ein heißer Tag voll Blut und Wunden! Die Ungarn sind geschickt mit Roß und Speer! Doch fest wie eine Mauer standen wir: Hab Dank, du Held mit deiner Christenschar! Ihr habt die Heimat tapfer mitgeschützt. Der Christengott ist stärker als die Götter, soviel Waldrade uns derselben aufzählt.“ (ebd. 27)

Das Festspiel wurde im August 1923 von einem Festgottesdienst, einem Festzug, einem Gauturnfest, einem Festkonzert sowie einer gewerblich- landwirtschaftlichen Ausstellung umrahmt.⁴⁵ Lehner inszenierte 1926 ein weiteres Mal ein Drama mit dem Titel „Baron Kamp“, das jedoch nie uraufgeführt wurde, da sich der Hauptdarsteller den Fuß gebrochen hatte, und so weder proben noch auftreten konnte (Lang 2001: 190).

Pfarrer Lehner vertritt in seinem Stück naturgemäß den Sieg des Christentums, dennoch plädiert er in seinem Drama, das von WaldmünchnerInnen aufgeführt und organisiert wurde, für eine gewisse Toleranz dem heidnischen Glauben gegenüber. Laut Stücktext ist es vorrangig, dass sich Heiden mit Christen verbünden und als Ansässige(r) in der Waldmünchener Siedlung gegen den gemeinsamen Feind aus dem Osten kämpfen. Hier schlug sich eindeutig die Rhetorik auf nationaler Ebene gegen „den Feind aus dem Osten“ auch im Waldmünchner Drama nieder.

Ein Jahr nach dem 1000jährigen Jubiläum der Stadt, 1924, richteten katholische Vereine mit der Unterstützung einer Münchner Gruppe in Waldmünchen an Pfingsten ein Passionsspiel mit 70 beteiligten Akteuren (Lang 2001: 190) aus. Die Passion soll laut Hansjörg Schneider, ähnlich wie in zahlreichen anderen bayerischen Orten und vor allem in Oberammergau, schon im Jahre 1653 fünf Stunden lang aufgeführt worden sein (Schneider 2003: 4ff.). Auch

⁴⁵ Stadtarchiv Waldmünchen 322/ 14: Einladung zur Feier des Tausendjährigen Bestehens der Stadt

Gabriele Högl wies in ihrer Dissertation die Existenz von Passionsspielen in Waldmünchen während des Barock nach. Sie konstatiert für die oberpfälzischen Versionen der Inszenierungen, dass das „Leidenserlebnis“ in den Vordergrund gerückt wird (Högl 1957: 118). Hansjörg Schneider sieht die Waldmünchner Passion in der Kontinuität zum Festspiel „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“:

„Weil aber dem Waldmünchner der Spieltrieb im Blute liegt, haben sie immer wieder die Jahrhunderte hindurch Theater und Passionsspiele aufgeführt. Im Jahre 1950 ist das Festspiel von „Trenck der Pandur vor Waldmünchen“ entstanden (...), das Spiel wird in ununterbrochener Reihenfolge noch heute aufgeführt.“ (Schneider 2003: 9)

In einer Rezension in der Lokalzeitung „Waldmünchener Grenzboten“ wird im Zusammenhang mit den Spielen 1924 wieder die Selbstwahrnehmung als Notleidende, die Opfer bringen, kultiviert:

„Die Vorbereitung hat viel Mühe und Opfer gekostet. (...) Es kam uns wieder schmerzlich zu Bewusstsein, wie arm wir geworden sind, und wie uns die tiefe Armut auch die geistigen Bestrebungen verkümmert“⁴⁶

Zwar betont der Rezensent die integrative Kraft des Passionsspiels, denn die Darsteller kämen aus „allen Ständen und Klassen“, allerdings sei „besonders die tiefer auffassende Männerwelt von dem „unauslöschlichen religiösen Erlebnis sichtbar ergriffen und zu Tränen gerührt“.⁴⁷ Dies weist darauf hin, dass der Redakteur die Gemeinschaft stiftende Kraft der Passion lobte, Frauen allerdings nicht zutraute, vollwertige Mitglieder dieser Gemeinschaft sein zu können.

Während des Nationalsozialismus, im Jahr 1936, „in problematischer Zeit“⁴⁸, spielten WaldmünchnerInnen in Zusammenarbeit mit einer Münchner Gruppe, der „Lommatzsch- Bühne“, ein weiteres Mal die Passion. Für alle, denen es nicht möglich war, die Oberammergauer Version vor Ort zu sehen, tourte die Gruppe aus der Landeshauptstadt in ganz Bayern und spielte in kleinen Städten wie Waldmünchen nach „Oberammergauer Vorbild“ nach der

⁴⁶ Nachrichten aus Stadt und Kreis, in: Waldmünchener Grenzboten, 12.06.1924.

⁴⁷ ebd.

⁴⁸ Dieses Zitat steht auch im Original in Anführungszeichen.

Textvorlage Hermann Dimmlers.⁴⁹ Dimmler hatte schon 1921 eine Version des Passionspiel für eine Vorstellung im Herzogpark in München verfasst und im Verlag des Bühnenvolksbundes⁵⁰ veröffentlichen lassen. In dieser Ausgabe, die ein Vorläufer des Stücks oder gar das Stück ist, welches das Lommatzsch- Ensemble spielte, legt Dimmler einen Schwerpunkt auf die Aufopferung Jesu', „der das eigene Blut für die Menschen vergießt“ (Dimmler 1921: 5). Das Charakteristikum des Messias' ist seine „duldende, leidende, versöhnende Liebe“. Die „Priester des alten Bundes“, also jüdische Priester, zeichnet Dimmler dagegen als „hochmütig, grausam, verblendet“, deren „Ränkespiel“ sogar den Römern das Fürchten lehren würde (ebd. 9). Schon das Passionsspiel aus den Zwanziger Jahren weist also antisemitische Züge auf, es wird sogar eine Verschwörung der jüdischen Geistlichen gegen den sich aufopfernden Jeus imaginiert. Dieses Stück, das auch in Waldmünchen gespielt wurde, liefert Anknüpfungspunkte zwischen katholischer Religion und nationalistischer Ideologie, wie es der Herausgeber, der Bühnenvolksbund anstrebte. Die Abgrenzung gegen einen vermeintlichen Feind - im Passionsspiel werden jüdische Priester, in „Die Klausur“ und „Trenck der Pandur“ Horden aus „dem Osten“ als Bedrohung wahr genommen - das Motiv des Sich-aufopfens sowie das Gemeinschaft stiftende Element sind der Passion und „Trenck- der Pandur vor Waldmünchen“ gemein.

Magdalena, eine Bekannte Jesus', die in der Passion als Prostituierte dargestellt wird, charakterisiert Dimmler als ein „armes Weib, von der Last ihrer Sünden erdrückt“ (ebd. 1). Zudem müht sich Hermann Dimmler, Jesus' mythische Dimension zu betonen:

„Alle, welche das Brot essen, sind körperlich eins mit ihm.“ und

49 Werbeanzeige im Waldmünchener Grenzboten, 02.04.1936.

50 Der Bühnenvolksbund (BVB) wurde 1919 mit dem Ziel gegründet, ein Konglomerat aus christlicher und nationaler Ideologie, „christlich- deutschen Volksgeist“ mit Hilfe des Theaters zu verbreiten. In einem Aufruf „an alle, die mitbauen wollen an der Zukunft des deutschen Volkes“, der in der gleichen Publikation wie Hermann Dimmlers Passionsspiel abgedruckt ist, wird deutlich, dass der BVB eine Bedrohung „alter Machthaber“ imaginiert: „Es verbinden sich die alten Machthaber mit den sozialistischen Organisationen. (...) Um die Banner der Weltanschauungsgruppen sammeln sich Heere zum geistigen Kampfe“. Das Ziel war ein „gemeinsames Erlebnis kultureller Werte“, die „unglückselige Zerrissenheit“ in Deutschland zu überwinden sowie ein „Kulturvolk“ zu schaffen (Bühnenvolksbund 1921: 16). Gregor Kannberg legte in seiner Magisterarbeit über den BVB Ziele und Entwicklungsphasen der Interessensgemeinschaft dar. So förderte der Bund Wanderbühnen, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Ein Schwerpunkt der Organisation war die Aufführung jährlicher religiöser Festspiele. Kannberg konstatiert, dass manche Ortsgruppen des Bundes „unverhohlen antisemitisch“ gewesen seien, und der BVB darauf geachtet habe, keine jüdischen SchauspielerInnen anzustellen (Kannberg 1997: 36ff.). Zu Beginn der Dreißiger Jahre arbeitete er mit dem paramilitärischen, demokratiefeindlichen „Stahlhelm“ zusammen. Kannberg spricht von einer Tendenz zur „freiwilligen Gleichschaltung“ innerhalb des BVBs nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und meldete 1933 Konkurs an (ebd. 109f.).

„Der Strom der göttlichen Liebe überflutet die Schranken von Raum und Zeit“.

Hier dehnt sich der Wunsch, sich mit den Vorfahren zu vereinen, was im Mythos versinnbildlicht wird, auf die Figur Jesus' aus. Zudem nimmt die Geschichte räumliche und zeitliche Dimensionen an, die das Fassungsvermögen übersteigen, wie es gemäß Ernst Cassirer typisch für Mythen ist. Die Erzählung der Passion wurde von dem Münchner Ensemble initiiert und aufgeführt, WaldmünchnerInnen waren aber, auch als DarstellerInnen, an der Inszenierung beteiligt, unter anderem Hansjörg Schneiders Vater, Max Schneider.⁵¹ Das Spiel wurde in der Lokalpresse folgendermaßen angekündigt:

„Für jeden – ob Katholik oder Protestant – wird das Passionsspiel (...) zu einem weihedvollen religiösen Erlebnis werden. Allen Volksgenossen wird (...) empfohlen, vom Kartenvorverkauf Gebrauch zu machen.“

Die Sulzbacher Zeitung lobte, wie „beredt“ der Darsteller die „äußerliche Selbstgerechtigkeit des jüdischen Priesters zum Ausdruck brachte“.⁵² Auch die Rezension der Lokalzeitung weist darauf hin, dass das Passionsspiel nicht nur der Integration der ProtestantInnen in katholischer Gegend, sondern vor allem der Ausgrenzung von Juden und Jüdinnen dienen sollte. Hier manifestierte sich die von Markus Wenninger postulierte „disziplinierende Funktion“ des Festes (Wenninger 1991: 323). 1947, zwei Jahre nach Kriegsende, erscheint in der Lokalzeitung noch einmal eine Meldung über eine Auflage des Passionsspiels „mit tiefer Erlebnis-kraft“.⁵³ Eberhard Dünninger sieht den Grund für die Renaissance der Passionsspiele, die an mittelalterliche und barocke Vorgänger anknüpfen, in der „Volksfrömmigkeit“ sowie im „Gemeinschaftssinn“, der durch Inszenierungen gefördert werde. Er spricht von einer Passions-spieltradition, die

„Zerstörungen und Verluste in den sich aufgeklärt gebenden Zeiten überwinden und ausglei-chen“

⁵¹ Hansjörg Schneider gab an, sein Vater habe die Rolle des Kaiphas gespielt, im Waldmünchner Grenzboten wird jedoch ein Herr Hanns als Darsteller des jüdischen Hohepriesters erwähnt, vgl.: Email Hansjörg Schneider, 17.12.2008 und Die Sulzbacher Zeitung schreibt, in: Waldmünchener Grenzbote, 04.04.1936.

⁵² Die Sulzbacher Zeitung schreibt, in: Waldmünchener Grenzbote, 04.04.1936.

⁵³ Passionsspiele, in: Mittelbayerische Zeitung, Bayerwald Umschau, 05.12.1947, S.4.

könne (Dünninger 1990: 79). Dieses Fazit mutet merkwürdig an, denn während des Nationalsozialismus hatte ein Passionsspiel wohl kaum die Kraft, Verluste auszugleichen. Im Gegenteil, die in der Passion reproduzierten Anklänge an den religiös motivierten Antisemitismus boten Anknüpfungspunkte für den modernen rassistischen Antisemitismus,⁵⁴ der sich bis zur Katastrophe des Holocaust steigerte und noch heute in chiffrierter Form fortlebt.

Es gibt Hinweise darauf, dass von nationalsozialistischer Seite ein Waldmünchner Festspiel ohne die Unterstützung einer Münchener Gruppe, eben aus der örtlichen Gemeinschaft heraus, gewünscht war: Der Kreisleiter Max Seidel, Mitglied der SA und der Waffen-SS⁵⁵, beauftragte Karl Haller und Max Schneider im Herbst 1936, nach einem geeigneten Platz für ein Festspiel zu suchen.⁵⁶ Auch Max Schneider, der von seinem Sohn zu einem passionierten Darsteller und Regisseur stilisiert wird, war als Mitglied der NSDAP und Ortsobmann der Deutschen Arbeitsfront⁵⁷ vermutlich konform mit der durch die NSDAP forcierten Ausgrenzung und Verhaftung jüdischer MitbürgerInnen und Oppositioneller sowie der Konstruktion einer Volksgemeinschaft.

Zunächst gab es jedoch kein Festspiel, allerdings wurden in den Jahren 1937 und 1939 jeweils zwei Heimatfeste unter der Leitung Seidels organisiert. Das Fest 1937 dauerte zehn Tage und war auch Gelegenheit für die NSDAP, „Die heimattreuen bayerischen Ostmärker“ sowie den „Böhmerwaldgau der Landsmannschaften in München“ dort ihr Kreis- und Gau-treffen abzuhalten. Zwei Jahre später sollte das Heimatfest nur vier Tage lang ausgerichtet werden.⁵⁸

Zu dieser Zeit entwickelte ein Waldmünchner auch die erste Text- Grundlage für das Festspiel „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“. Während des Nationalsozialismus, 1940, er-

54 vgl. hierzu beispielsweise Publikationen von Wolfgang Benz, der schreibt: „Der religiös motivierte Judenhass reicht in die christliche Antike zurück, er wurzelt theologisch in Identitätsproblemen des jungen Christentums. (...) Der Vorwurf des Christismordes war Ausdruck des christlichen Bewußtseins, Empfänger der biblischen Verheißungen zu sein, wogegen die Juden als Verweigerer des göttlichen Heilsplanes als gottlos, amoralisch, verbrecherisch wahrgenommen (...) wurden (...). Das Erbe christlicher Judenfeindschaft besteht aber vor allem im Ressentiment, das nicht artikuliert, jedoch als eine Art „unbewußter Gewißheit“ über Generationen tradiert wird (Benz 2004: 65ff.). Timo Bullemer gibt in seiner Publikation „Die hiesigen Juden sind in Cham alteingesessen“ einen regionalen Überblick über jüdische Geschichte und somit auch die Geschichte antisemitischer Ausschreitungen von Seiten der christlichen Mehrheit in der Stadt und im Landkreis Cham (vgl. Bullemer 2003).

55 Stadtarchiv Waldmünchen 150/14: Spruchkammerakten; Laut dieser Akten war Max Seidel bereits 1930 wegen Körperverletzung nach einer Auseinandersetzung mit einem politisch Andersdenkenden angezeigt worden. Nach einer Zeugenaussage war er „gefürchtet wegen Denunziation“ und hatte die Beratung im Gemeinderat abgeschafft.

56 Stadtarchiv Waldmünchen 325/ 3

57 Bayerisches Staatsarchiv Amberg Spruchkammer Waldmünchen, Max Schneider, geboren 13.08.1909. Die DAF war der nationalsozialistische Einheitsverband der Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

58 Stadtarchiv Waldmünchen 325/ 3; 325/ 4

schien der UFA- Film „Trenck, der Pandur“ mit Hans Albers in der Hauptrolle. Dieser Film zeigt die Hauptfigur als einen Soldaten, der zwar im Alleingang und verwegene Handlungen unternimmt, sich letztendlich aber als der österreichischen Kaiserin Maria Theresia treu erweist und erfolgreich gegen das verfeindete Frankreich kämpft.⁵⁹ So nutzten auch Nationalsozialisten in Berlin Trenck als Figur, die sich als treuer Soldat gegen eine als feindlich konstruierte Nation instrumentalisieren ließ.

Drei Jahre vor Erscheinen des Films beschäftigten sich auch Waldmünchner zum ersten Mal intensiv mit der Figur Trenck.

5.2 Widerstreitende Narrative bezüglich der Entstehung des Festspiels

„Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“

Wolfgang Lang verortet die ersten Versuche, den Einfall Trencks in Ostbayern als Drama zu verarbeiten, im 19. Jahrhundert in Waldmünchens Nachbarorten Cham und Chammünster (Lang 2001: 189f.). Der Studiendirektor a.D. Johann Brunner reiht schließlich in seiner Waldmünchner Stadtchronik aus dem Jahr 1934 das Auftauchen des Feldherren in eine Abfolge aus Kriegen, Hungersnöten, Bränden und Naturkatastrophen ein, die unvermittelt über den Ort hereinbrechen. In dieser Erzählung tauchen schon wesentliche Motive auf, die später im Festspiel wiedergegeben werden: Trenck habe Cham gebrandschatzt und sei – wie einst der Hussitenführer in Naumburg vorm Wald – in Waldmünchen von Jugendlichen und Geistlichen um die Schonung der Stadt gebeten worden. Die Orte werden genau angegeben - vor dem „Hammertor“ habe der Pandur sein Lager aufgeschlagen. Die Stadt habe Trencks Forderung erfüllt und ihn bezahlt. Es wird nicht explizit erwähnt, dass der Pandur die Stadt daraufhin verschonte, dennoch ist auch nicht von einem Angriff des Feldherren die Rede. Brunner erwähnt eine junge Frau, Katharina, aus Cham,

„ein schamloses, abenteuerlich gesinntes Mädchen, das 2 Jahre mit ihm zog, obwohl er ihre Vaterstadt verwüstet, Eltern und Verwandte ausgeraubt hatte“,

um folgendermaßen zu schließen:

„Das Städtchen Waldmünchen war infolge der Brandsteuer, Brot- und Fouragelieferungen, Einquartierungen und Durchmärsche ganz ruiniert.“ (vgl. Brunner 1934: 38)

⁵⁹ Selpin, Herbert: Trenck, der Pandur, Universum Film AG, Deutschland, 1940.

Zwei Jahre später habe Trenck mit seinem Gefolge noch einmal in Waldmünchen logiert. Joseph Stadlbauer, Hauptlehrer und Schulleiter der Knabenschule Waldmünchen, veröffentlichte, darauf aufbauend, 1937 einen Artikel in der Lokalzeitung zu Trenck mit der ausdrücklichen Bemerkung, dass dies „Grundlage zu einem Waldmünchener Heimatspiel“ sein solle. Stadlbauer war ab 1935 nicht nur Mitglied der NSDAP, sondern auch des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB), dessen Kreiswalter er 1939 wurde⁶⁰, und handelte so wohl im Einklang mit dem Kreisleiter und Nationalsozialisten Max Seidel, der ein Festspiel zum Heimatfest wünschte. Stadlbauer war bis zu seinem Tod eine Autorität in der Kleinstadt. Als er sich wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft vor der Spruchkammer verantworten musste, reichte er eine Liste mit 65 Unterschriften von Eltern ein, die für seine Wiederaufnahme in den Schuldienst plädierten. Ebenso diente ein Brief mit unbekanntem Verfasser aus dem Jahr 1944 als Indiz für seine Beliebtheit in der Stadt:

„Streng, aber gerecht (...) sicherte sich der Schulmann die Achtung der Bevölkerung. Als Heimatforscher, der gerne in alten Akten und Urkunden der Geschichte der Heimat nachgeht ist der unsern Lesern bekannt“.

Im Jahr 2007 sprechen ältere WaldmünchnerInnen und der spätere Trenck-Darsteller Franz Frank noch von Joseph Stadlbauers regelmäßig vollzogener körperlichen Strafen in der Schule:

„Dann haben wir meinen Bruder immer gefragt: Hast deine Tatzen schon gekriegt?“⁶¹ und „in der Schule“ sei „man noch geschlagen worden, Stadlbauer hat jeden Tag einen g’schlagen, mich, nur weil ich gelacht habe, der Zollstock war zwei mal zwei Zentimeter, eineinhalb Meter lang.“

Franz Frank erzählt in diesem Zusammenhang auch von Ohrfeigen im Kommunionunterricht und beim Ministrieren, denn „das war damals so“ (vgl. Interview FF, 21.07.2006).

⁶⁰ Staatsarchiv Amberg Reg.d.Opf. Abg. 49 24182

⁶¹ Teilnehmende Beobachtung „Geschichts- Stammtisch“ bei Franz Joseph Ulschmid, 05.03.2007.

Joseph Stadlbauer selbst schreibt zu seiner Verteidigung in der Spruchkammer im Jahr 1946:

„Ich selbst stehe nach eigener schwerer Heimsuchung volksverbunden zu den treuen Bewohnern der Grenzstadt Waldmünchen, welche mir durch ihre Unterschriften ihre Anhänglichkeit bewiesen und mich nach eigener Erklärung wieder in der Schule ihrer Jungen zu sehen wünschen“.

Dieses Zitat zeigt, dass Stadlbauer sich persönlich – wie es auch für die ganze Umgebung propagiert wurde – als Opfer empfand und als (ehemaliger) Nationalsozialist keinerlei Verantwortung für die von der NSDAP verübten Verbrechen übernahm. Die Spruchkammer kommt zu dem überraschenden Schluss, dass Stadlbauer sich „gegen die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus gestellt“ hätte.⁶²

In einem Zeitungsartikel 20 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung über Trenck sollte es über ihn heißen:

*„In den 46 Jahren seines aktiven Berufslebens war er in einer idealen Mischung von väterlicher Güte und Strenge vielen jungen Menschen Erzieher und Führer ins Leben“.*⁶³

Mit seiner noch nach dem Krieg bekundeten „Volksverbundenheit zu den treuen Bewohnern der Grenzstadt“ war wohl auch Stadlbauer am Gemeinschaft stiftenden Potential eines Festspiels gelegen. Er versah seinen Artikel über Trenck 1937 mit dem Untertitel „Heimatnot – Kriegsnot“ und betonte die „große Armut der Bürgerschaft“. Er verwandelt Katharina, die Frau aus Cham, vom „schamlosen Mädchen“ zur „Haushälterin“ Trencks. Im Unterschied zu Brunner beschrieb Stadlbauer in einem Viertel des Textes wie Furcht erregend die Panduren den WaldmünchnerInnen erschienen wären. Er charakterisierte Trencks Gefolge mit den Attributen des „Fremden“:

„Trenks Truppenabteilung bestand aus lauter Panduren, Kroaten, Dalmatinern und Warasdinern und in einem so verschiedenen und buntscheckigen Gesindel, daß einer dem andern

⁶² Staatsarchiv Amberg Reg. d. Opf. Abg. 49 24182

⁶³ Historisches Privatarchiv Hansjörg Schneider: Von Lommers Stadtchronik zum Stoff des Trenck- Spiels. Aus dem Schaffen eines verdienten Erziehers und Heimatforschers, 05.04.1957.

wohl an Wildheit und Grausamkeit, keineswegs aber an Uniform und Montur gleich und mehrere eher Türken als regulären Soldaten gleich sahen.“ (vgl. Stadlbauer 1937)

Obwohl bis hier die Aktenlage eindeutig ist, entspann sich in Waldmünchen im Jahr 1989 ein Streit, wer der Initiator des Festspiels war (Lang 2001: 189). Bis heute ist die Auseinandersetzung nicht geklärt, ob sich eher Max Schneider und Joseph Stadlbauer oder ein Münchner, Otto Peisl, um das Spiel verdient machten. Während der Datenerhebung war es vor allem zwei Akteure, Hansjörg Schneider und Franz Joseph Ulschmid, die jeweils ihr Narrativ zur Entstehung des Festspiels darlegten. Dies bestätigt Balz Englers in der Einleitung zitierte These, dass Theater ein sozialer Prozess, und der Streit während der Vorbereitungen Teil dieses Prozesses sei (vgl. Engler 1988: 33). Im „Fall Waldmünchen“ war der Disput vor allem Teil der Vorbereitungen zum 40jährigen Jubiläum des Festspiels.

Der Stadtarchivar Hansjörg Schneider, der auch ein eigenes Privatarchiv besitzt, betonte in Gesprächen und bei der Auswahl des Archivmaterials die Rolle seines Vaters, Max Schneiders, der schon im Passionsspiel 1936 Darsteller war und danach nach einem geeigneten Aufführungsort für ein neues Festspiel gesucht hatte. Franz Joseph Ulschmid, der selbst 33 Jahre lang Vorstand des Vereins „Trenckfestspiele e.V.“ gewesen war, gab der Forscherin wiederum *seine* Version der Entstehungsgeschichte des Festspiels in Schriftform. Ulschmids Tochter Brigitte hatte dieses Manuskript 1989 nieder geschrieben, „dokumentiert nach vereinseinem und dem Verein zur Verfügung gestellten schriftlichen Material“ (Ulschmid, Brigitte 1989: 1). Ulschmid legt Wert auf Otto Peisls Initiative, einem Münchner, der 1948 in Waldmünchen eine Laienspielschar gründete, aber „wegen seiner ehemaligen Zugehörigkeit zur Hitlerjugend nicht in die engere Vorstandschaft gewählt werden“ konnte (ebd. 1). Peisl wollte nach dem Vorbild des Festspiels in der Nachbarstadt Furth im Wald, dem „Drachentisch“, ein Waldmünchner Drama schaffen und verfasste in Absprache mit Stadlbauer ein Exposé für ein Festspiel in Waldmünchen, das Trencks Aufenthalt in der Stadt zum Inhalt hatte. Als Titel wurden „Krieg in der Oberpfalz“ oder „Panduren in der Oberpfalz“ vorgeschlagen (ebd. 3). Schließlich arbeiteten der Heimatvertriebene Karl Jentsch und der „Heimattichter“ August Pemsel diese Vorlage zu einem Drama aus, das sie mit „Kriegsnot in der Oberpfalz“ betitelten. Beide waren NSDAP-Mitglieder gewesen und mussten sich zu der Zeit, als sie das Stück verfassten, in der Spruchkammer für ihre Mitgliedschaft in nationalsozialistischen Organisationen verantworten. Pemsel war zudem Mitglied der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) und der Nationalsozialistischen Kriegsopferversorgung (NS-

KOV) gewesen. August Pemschl geriert sich laut Spruchkammerakten als ehemaliges NSDAP- Mitglied als vom Kreisleiter verhasst, der ihn persönlich bedroht hätte. Auch Karl Jentsch nahm sich als Benachteiligter wahr oder versuchte mit der Betonung seiner Leiden von der Spruchkammer frei gesprochen zu werden:

„Ich bin Sudetendeutscher, habe alles verloren. Wurde vom Russen 1945 als Invalide entlassen und bin ohne Einkommen.“⁶⁴

Der neu gegründete Ortsverein Waldmünchen im Fremdenverkehrsverband Niederbayern/ Oberpfalz plante 1949 ein Heimatfest für das kommende Jahr und wollte dazu Jentsch' und Pemschls Festspiel inszeniert sehen.

„Um den Charakter als Heimatfest besonders herauszustellen, wird, (...) ein bereits seit einiger Zeit fertiggestelltes Heimatfestspiel fortan der Mittelpunkt der Waldmünchner Heimatfeste sein.“ (Ulschmid, Brigitte, 1989: 4)

hieß es in der Lokalzeitung.

Die Stadt übernahm die Kosten für die Festspieltribüne, Georg Walberer, ausgebildeter Sänger aus Waldmünchen, übernahm die Regie und die Hauptrolle und benannte das Drama in „Trenck der Pandur vor Waldmünchen“ um. Walberer hatte schon 1924 bei den Passionsspielen die Rolle des Judas inne gehabt.⁶⁵ DarstellerInnen der Passion wie Georg Walberer, Max Schneider und Marianne Silberhorn aus den Jahren 1924 und 1936 engagierten sich auch bei den Trenckfestspielen im Jahre 1950 und wahrten so eine gewisse personelle Kontinuität in den Festspielen.

Der Stadtrat Waldmüchens und der Festausschuss für das Heimatfest forderte die BürgerInnen kurz vor der Ausrichtung dazu auf, die Häuser zu schmücken und dem Ausschuss Volkstrachten zur Verfügung zu stellen.⁶⁶ Im Sommer 1950 hatte das Stück auf einer Freilichtbühne bei dem Pflegerschlosse Premiere, wo es noch heute aufgeführt wird. Betriebe aus der Stadt und dem Umkreis sowie Einzelne, wie etwa „Waldmünchner Bürgerinnen“ übernahmen für die Aufführungen notwendige Aufträge wie Maske, Beleuchtung und Kostüme (ebd. 5).

⁶⁴ ebd.

⁶⁵ Neuigkeiten aus Stadt und Kreis, in: Waldmünchener Grenzboten, 12.06.1924

⁶⁶ Historisches Privatarchiv Hansjörg Schneider

Max Schneider übernahm schließlich die Regie ab 1959 zwölf Jahre lang.

Die Inszenierung des Stücks sollte sich über die Jahre hinweg kaum verändern: Laut Hansjörg Schneider habe der Regisseur Heinz Herbrich 1973 die Fassung um zehn Minuten gekürzt, „die aber am Spiel wenig veränderten“, die aktuelle Regisseurin Yvonne Brosch hat „keinerlei Textänderungen“ vorgenommen.⁶⁷

Das Stück hat seine Ursprünge nicht nur in der Zeit des Nationalsozialismus, die Initiatoren waren Mitglieder der NSDAP oder anderer nationalsozialistischer Organisationen. Es ist zu vermuten, dass sie mindestens konform mit der von den Nationalsozialisten forcierten Auffassung waren, die Region wäre bedauernswert und „aus dem Osten“ bedroht, diese Auffassung möglicherweise aktiv verbreiteten. Aus den Spruchkammerakten geht hervor, dass sich Initiatoren wie Joseph Stadlbauer und Karl Jentsch nach ihrer Mitgliedschaft in nationalsozialistischen Organisationen *persönlich* als Opfer wahrnahmen und dies auch im Festspiel verarbeiteten.

Die NSDAP organisierte die ersten beiden Heimatfeste in Waldmünchen, und der Kreisleiter versuchte in Zusammenarbeit mit dem damaligen NSDAP-Mitglied Max Schneider, sie um Festspiele zu ergänzen. Es liegt nahe, dass die NSDAP wie im ganzen Deutschen Reich auch in Waldmünchen versuchte, Festspiele zu fördern, um das Selbstverständnis der WaldmünchnerInnen als Zugehörige zur Volksgemeinschaft zu festigen.

Hansjörg Schneider, aber auch Wolfgang Lang sehen die Trenckfestspiele in der Kontinuität zu den Passionsspielen. Die Passionsspiele zielten darauf ab, ein integratives „weihevolleres Erlebnis“ für die christliche Mehrheit zu sein. 1924 nahm der Rezensent der Passionsspiele das weibliche Publikum noch nicht ernst und hielt die Frauen für nicht so „tief auffassend“ wie Männer. Darauf gibt es im Jahr 1936 keinen Hinweis mehr, die Passionsspiele können jetzt nur im Zusammenhang mit der von nationalsozialistischer Seite betriebenen Diskriminierung, Entrechtung und Vertreibung jüdischer MitbürgerInnen gesehen werden. Katholiken und Protestanten nahmen als Mitwirkende oder ZuschauerInnen am Gemeinschaft stiftenden Festspiel teil, auch die als „deutsch“ geltenden Frauen werden nicht mehr so dezidiert benachteiligt wie noch 1924.

1950, als die Trenckfestspiele uraufgeführt wurden, lebten ausschließlich ChristInnen in Waldmünchen und bis auf wenige Ausnahmen in ganz Ostbayern. Die Holocaustüberlebenden, die in der Region auf den Todesmärschen von der US Armee befreit worden waren und

⁶⁷ Email Hansjörg Schneider, 10.09.2008; Email Yvonne Brosch, 18.10.2008

nach dem Krieg dort als displaced persons gelebt hatten, waren mehrheitlich ausgewandert (vgl. Königseder; Wetzel 1994: 118f.).

Es wurde wieder ein Identität stiftendes Festspiel geschaffen, für das sich Alteingesessene und Heimatvertriebene wie Karl Jentsch gemeinsam engagieren konnten und in dessen Mittelpunkt nicht ausschließlich Religion, sondern auch Krieg sowie die Verbindung mit dem Herkunftsort stand und somit eine Art lokaler Ursprungsgeschichte erzählt werden konnte. Der kaum verhohlene Streit darum, wer am meisten Anteil am Entstehen der Trenckfestspiele hatte, mutet sonderbar an: Die Narrative Schneiders und Ulschmids widersprechen sich nicht und sind miteinander vereinbar. Dennoch gehört es offensichtlich zum Common Sense, zur nicht hinterfragten Selbstverständlichkeit in Waldmünchen, dass das Engagement bei den Festspielen mit Ruhm verbunden ist. Deshalb lohnt es sich offensichtlich, miteinander in Konkurrenz um die Urheberschaft zu treten, obwohl die eigentlichen Urheber nicht mehr leben, vielmehr sind es die Nachfahren, die diesen Streit im Namen ihrer Vorfahren austragen.

5.3 Organisatorische Struktur und Verankerung des Festspiels in Waldmünchen

Acht Jahre nach der Premiere wurde der „Verein Trenckfestspiele e.V.“ als Träger des Festspiels gegründet (Eiber 2000:146f.). Bis ins Jahr 2000 war der Spielleiter gleichzeitig im Vorstand des Vereins, erst im Jahr 2000 beauftragte der Verein die professionelle Regisseurin Yvonne Brosch mit der Inszenierung.

Innerhalb des Vereins gibt es Untersektionen wie den Fanfarenzug, in der die MusikerInnen für die Aufführungen üben. Ebenso sind beispielsweise Verantwortliche für Kostüme, Pferde, Maske, Technik und so weiter im Verein organisiert. Zudem veranstaltet der Träger als Rahmenprogramm ein Weinfest, ein Schloßfest, den Empfang von Sternreitern, ein Countryfest sowie ein Pandurenlager.⁶⁸ Während der ersten Aufführungen im Jahr richtet die Stadt auch alljährlich das Heimatfest aus, also ein Fest mit Bierausschank in der Festhalle, Musik, Buden und Fahrgeschäften.

Der Verein finanziert sich und die Spiele durch selbst erwirtschaftete Einnahmen, Spenden sowie Zuschüsse staatlicher Stellen. Sowohl Landkreis als auch Bezirk fördern die Festspiele zu jeweils zwei Prozent.⁶⁹ Ina Möckel recherchierte, dass der Waldmünchner Verein sein Drama in etwa Kosten deckend produziert, während andere Städte in der Region ihre Fest-

68 www.trenckfestspiele.de, 18.12.2008, 23:56

69 Email des Schatzmeister des Vereins „Trenckfestspiele e.V.“, Alois Frank, 14.01.2009.

spiele Gewinn bringend ausrichten (Möckel 2001: 105). Die Stadt Waldmünchen finanzierte auch eine überdachte und zu drei Seiten verglaste Zuschauertribüne, die 1974/75 errichtet wurde, dauerhaft stehen bleibt und auf der Plätze für etwa 720 ZuschauerInnen sind. Im Jahr 1984 wurde mit Mitteln der Stadt ein Vereinsheim gebaut (Interview Hansjörg Schneider, 18.12.2008), mit dem Emblem Trencks wird für fast alle Waren, die in der Stadt hergestellt und vertrieben werden, geworben. Trenck- Mineralwasser, Trenck- Tassen, Trenck- Aufkleber und Trenck- Ansichtskarten sind in Waldmünchen erhältlich.

Mitunter besuchten hochrangige Gäste die Vorstellungen, unter ihnen der damalige Kardinal Joseph Ratzinger, die ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann und Karl Carstens, die ehemaligen Ministerpräsidenten Bayerns Alfons Goppel, Franz Josef Strauß, Max Streibl (Frank 1996: 33) sowie Edmund Stoiber.

1977 gründete sich der Verein „Grenzland- und Trenckmuseum e.V.“, der im Jahr 2001 ein Museum in Waldmünchen eröffnete. Ein Schwerpunkt in den Ausstellungsräumen ist die Biographie Trencks sowie der Habsburgische Erbfolgekrieg, in dessen Rahmen Trenck einst Feldherr war.⁷⁰ Im Museum werden Exponate zu Trenck präsentiert, darunter auch ein Plakat des Ufa- Films von 1940. Der Vorsitzende dieses Vereins, Karlheinz Schröpfer, gab mehrere Publikationen zu Trencks Leben heraus, wie beispielsweise „Obrist Trenck. Chef der Panduren. Die schicksalsschweren Jahre 1741/1742“.⁷¹

Durch die Gründung zweier Vereine sowie eines Museums, das sich der Biographie Trencks widmet, wird offensichtlich, wie sehr das Festspiel und das Gedächtnis an den Pandur in der Stadt verankert ist. Im Lauf der Jahre wuchs eine regelrechte Infrastruktur für die Festspiele, auch in Form der massiven Zuschauertribüne und des Vereinsheims. Die Tatsache, dass der Verein die Festspiele zwar Kosten deckend, jedoch nicht Gewinn bringend produziert, verdeutlicht, dass das Drama kaum aus ökonomischen Gründen aufgeführt wird. Zweifelsohne vermarktet die Stadt das Festspiel auch als Touristenattraktion, und laut Ina Möckel sind 29 Prozent der ZuschauerInnen nicht aus Bayern (Möckel 2001: 71f.). Allein, mehr als zwei Drittel des Publikums leben im Bundesland, mehr als die Hälfte kommt aus einem Umkreis bis zu 100km und so ist das „Event-Potential“ des Dramas nicht der alleinige Grund für das Engagement der WaldmünchnerInnen in Bezug auf Trenck. Die Beauftragung einer professionellen Regisseurin mit der Inszenierung sprechen für die These Wolfgang Langs, die

70 <http://www.waldmuenchen.de/museum.html>, 19.12.2008, 23:21

71 Schröpfer, Karlheinz: Obrist Trenck. Chef der Panduren. Die schicksalsschweren Jahre 1741/1742, Verlag Mittelbayerische Zeitung, Regensburg, 1983.

Festspiele würden mit zunehmendem finanziellen Aufwand produziert. Die Besuche hochrangiger Amtsinhaber in Politik und katholischer Kirche legen den Schluss nahe, dass das Festspiel von ihnen gewünscht ist und wenn auch nicht initiiert und stark finanziell gefördert, so doch unterstützt wird. Es wird also, wie es Paul Ricoeur ausdrückt, „autorisiert“ und somit zur offiziellen Geschichtsschreibung, was es zum Teil der in Waldmünchen vorherrschenden Ideologie macht.

Die folgende dichte Beschreibung hat zum Ziel, nicht nur das soziale Handeln politischer Akteure, sondern auch der unbekanntenen BürgerInnen und die von ihnen eingenommenen Rollen darzulegen.

6. Dichte Beschreibung

6.1 Proben und Besetzung

Die Proben zum Festspiel beginnen etwa einen Monat vor der Premiere, die Ende Juli angesetzt wird. Mitwirkende empfinden die „Saison“ als „fünfte Jahreszeit“, bei der der „absolute Ausnahmezustand“ herrsche (Interview TW, 11.08.2007).

Die meisten HauptdarstellerInnen haben ihre Rollen seit mehreren Jahren inne, alle Sprechrollen werden doppelt besetzt.

Das Festspiel wirkt nicht nur wegen der Inszenierung auf einer Freilichtbühne vor einem alten Schloss und Mauer, sondern auch durch die Kostüme realistisch: Die Bühnenkleidung besteht zum Großteil aus „groben, einfachen und Naturfarbenen“ Stoffen. Im Jahr 2002 sammelte der Verein alle Kostüme ein, um sie so zu präparieren, dass sie abgenutzter und schmutziger wirken. Dazu verwendeten die Kostümbildnerinnen Tee und Theaterlack (Bierl 2003: 18). Der Verein schenkt den Mitwirkenden die Kostüme, sobald sie aus dem Spiel ausscheiden.

Die Proben finden chronologisch nach einem Spielplan und auf der Freilichtbühne statt. Sie wirken routiniert, die DarstellerInnen beherrschen den Text gut. Die Mitwirkenden nehmen sich zum Teil Urlaub für die Vorbereitungen und Aufführungen, falls sie in anderen Städten arbeiten oder studieren, fahren sie zumindest zu den Proben am Wochenende nach Waldmünchen.

Darsteller bei einem Interview vor der Aufführung im Vereinsheim, in dem sich die SchauspielerInnen ankleiden und schminken lassen

Festspieltribüne kurz vor einer Aufführung

Die Regisseurin Yvonne Brosch greift wenig in den Durchlauf ein, sie verifiziert eher, dass die Mitwirkenden den Ablauf beherrschen und den Regieanweisungen folgen. Sie begründet dies damit, dass Laien ihren Charme verlören, würde sie sie zu sehr „drillen“.⁷²

Die Proben sind offen, das heißt, ZuschauerInnen, beispielsweise Mütter, die ihre Kinder nach der Probe mit nach Hause nehmen, sitzen auf der Tribüne und unterhalten sich währenddessen.

Die Spielleiterin wählt die Besetzung nach Vorsprechen aus, in denen sie die Eignung der DarstellerInnen für die Rollen prüft.

Die vorherigen Regisseure trafen ihre Entscheidung über einen längeren Zeitraum hinweg, und da sie Ortsansässige waren, ließen sie sich davon leiten, „wer für die Rolle passte“. Heinz Herbrich, der 27 Jahre lang bis ins Jahr 1999 die Spiele leitete, gibt nicht ausschließlich dem schauspielerischen Können den Vorrang: Der Hauptdarsteller müsse „gut aussehen, gut reiten und spielen können“. Für Herbrich ist letzteres aber nachgeordnet, denn in zahlreichen Proben könne der Regisseur die schauspielerischen Qualitäten der Mitwirkenden fördern. Bei der Besetzung der weiblichen Hauptfigur habe er Waldmünchner Mädchen im Hinblick auf ihre Qualitäten als Darstellerinnen im Auge gehabt, denn alle unter ihnen würde gerne später die Kathi spielen:

„Eine beliebte Rolle natürlich. Wenns jetzt da rauf gehn und ein kleines Kind fragen, wen sie gern spielen würden, dann sagt a jede „die Kathi“ (...). Wenn ich in der Kirche gstandn bin, und die Mädchen, wenn die zur Kommunion gingen, dann hab ich mir so angeschaut, oh, das wär eine für die Kathi. Das wars dann. (...) Und dann ist das gereift, schön langsam. Dann hat man plötzlich gesehn: Oh, die ist zu klein. Oder die hats trotzdem nicht. Oder die studiert jetzt ganz woanders (...). Ich hab immer das Glück gehabt, ähm, Kathis zu finden, äh, die einfach vom ersten Augenblick an die Kathi warn. (...). Meine erste Frage war: „Könntest du dir vorstellen, bei unserm Stück die Kathi zu spielen?“ Momentan totale Stille, Totenstille. Nächste Frage, Gegenfrage: „Ich?“, „Ja, du, ich könnt mirs vorstellen, kannst du dir das vorstellen?“ Und dann natürlich wieder Bedenkzeit. Ich hab den Darstellerinnen einfach immer Zeit gelassen. Und wenn s' dann gekommen sind: „Ja, also ich könnt mir schon vorstellen.“ (Interview Heinz Herbrich, 12.08.2007)

⁷² Email Yvonne Brosch, 18.10.2008.

Er besetzte auch nach pragmatischen Kriterien, so sollte seine Frau die Rolle der Mariuzza abtreten, damit die Ehefrau des Trenckdarstellers diese Figur verkörpern konnte. Herbrich, so erzählt es seine Ehefrau, wollte mit diesem Zugeständnis an den Trenck-Darsteller sicherstellen, dass der Schauspieler seine Rolle weiterhin verkörpern würde.

Zudem ist es unter den HauptdarstellerInnen beliebt, zu spielen, wenn Prominenz dem Spiel beiwohnt und dies kann auch zu Diskussionen zwischen den Zweien, die für eine Rolle vorgesehen sind, führen:

I: „Gab’s da ein bisschen Konkurrenz unter den Frauen?“

CH: Am Anfang, wie ich angefangen hab, ja schon, die älteren Mariuzza, haben gesagt: „Ach-so, die da“, das gibt’s immer, zum Beispiel wenn der Ministerpräsident kommt, oder der Bundespräsident kommt oder der Kanzler kommt, dann warn alle früher da, da ist es schon ganz: „Ich spiel heut.““ (Interview CH, 11.08.2007)

Franz Frank, der elf Jahre lang Trenck verkörperte, beschreibt, dass der spätere Vereinsvorstand Franz Joseph Ulschmid, auf ihn zukam und ihn fragte, ob er sich für die Rolle interessiere. Franks Frau spielte die Kathi, und Ulschmid glaubte, bei Franz ähnliche Wesenszüge wie bei Trenck zu erkennen. Franks Sohn Christian war offensichtlich auch schon für die Rolle vorgesehen, er verließ Waldmünchen jedoch wegen seines Studium und seines Arbeitsplatzes. Christian Franks Zulassungsarbeit für das Lehramt befasste sich mit dem Trenckfestspiel (vgl. Interview FF, 21.07.2006; vgl. Frank 1996).

Sowohl der aktuelle als auch der ehemalige Trenck-Schauspieler erzählen, dass sie sich nur bedingt mit dem Feldherren identifizieren können, Franz Frank sah das Spielen eher als „Sport“. Alexander Imm, einer der heutigen „Trencks“ betont aber den immensen Zeitaufwand, den die Hauptrolle mit sich bringe, da er als Trenck verkleidet häufig bei öffentlichen Anlässen auftrete (vgl. Interview FF, 21.07.2006; Interview AI, 26.06.2008).

Yvonne Broschs Vorgehen, ausschließlich nach einem Vorsprechen zu besetzen, wird in der Stadt auch kritisiert. So äußerte sich einer der beiden Hauptdarsteller:

„Es ist eine Ehre für mich, dass ich mich beim Casting durchgesetzt habe. (...) Aber die Vorstandschaft des Vereins wird in Zukunft die Leute ansprechen, die die Rollen spielen sollen (...). Yvonne Brosch ist nicht da in Waldmünchen, sie hat keine Chance, die Leute zu beobachten.“ (Interview AI, 26.06.2008)

Die Regisseurin selbst findet es positiv, dass sie keine Waldmünchnerin sei, und Animositäten für sie keine Bedeutung hätten. Sie schränkt allerdings ein, dass sie sich mit einzelnen Vereinen und Abteilungen auseinander setzen oder „gut stellen“ müsse.⁷³

Es hat tatsächlich den Anschein, dass der Ausrichter der Spiele, der Verein „Trenckspiele e.V.“ ein Interesse daran hat, dass die zukünftigen DarstellerInnen schon vor der Übernahme tragender Rollen in ihre Rollen hineinwachsen oder die SchauspielerInnen den Vorstellungen vom Charakter der Figuren im Festspiel entsprechen. Der Verein versucht, Einfluss auf die Besetzung zu nehmen. Manche spielen von Kindheit an, als Gefolge Trencks – also als Pandur oder Lagerdirne oder aber „im Volk“, bevor sie für tragende Rollen in Frage kommen. Vereinsmitglieder boten aber etwa Leuten wie Franz Frank auch die Hauptrolle an, ohne dass diese viel Spielerfahrung gehabt hätten.

Für viele DarstellerInnen ist der Grund, an den Spielen teil zu nehmen, dass es ihre Familienmitglieder, vor allem ältere Generationen tun, oder dass sie Freunde bei den Veranstaltungen treffen können. Einer der Darsteller erhebt auch den Anspruch, dass die Beteiligten am Festspiel ähnlich einer Familie und dass sie in Bezug auf Alter und Beruf ein Querschnitt der Waldmünchner seien:

„Ja, bei uns is’ so, da hat man natürlich als, als, als Kindesalter oder, oder wenn man jugendlich ist, da hat man natürlich Interesse, da möcht’ ma’ natürlich mit dabei sein, wenn der Sturm auf die Stadt, als Pandur, und später entwickelt sich des auch. Ich muss sagen, die, die unsere Trenckfestspielgemeinschaft ist ja, wir sagen immer, das ist unsere Trenckfamilie, und so ist das ja auch. Es spielen alle Generationen mit, von Kinder von zwei Jahren bis hoch ins Alter mit 80 Jahren sind noch dabei. Und es ist ein, ein repräsentativer Querschnitt unserer Stadt, von Berufen, von altersmäßig, von Kindern, von älteren Leuten und auch des ist etwas, was eine Kleinstadt prägt und zusammen hält, man ist als, Trenckspieler halt in der Trenckfamilie irgendwo aufgehoben. Man hat ja nicht nur die Trenckspielsta, äh,äh... saison, sondern auch man trifft sich und wird gepflegt auch außerhalb der Saison.“

(Interview HR, 11.08.2007)

Bei einer Probe im Juni 2008 gibt es auch einen Disput, als Yvonne Brosch eine Schar Kinder aus einer Szene streichen will, da sie dies im Hinblick auf die Dramaturgie für logischer

⁷³ Email Yvonne Brosch, 18.10.2008.

hält. Ein Vereinsmitglied und Schauspieler kritisiert diese Entscheidung und plädiert dafür, die Kinder öfter auftreten zu lassen und somit ihre Bedeutung als Mitwirkende im Festspiel nicht zu mindern:

„Aber das ist nicht so einfach. Diese Kinder sind künftige Mitspieler, potentielle Panduren“.

Die Kinder, die schon ab dem Alter von etwa vier Jahren an den Spielen Teil nehmen, haben naturgemäß Schwierigkeiten, das Spiel und Realität zu unterscheiden. Ein Junge fängt während der Probe aus Angst vor Trenck an, zu weinen, und seine Mutter und Beteiligte mussten ihn erst trösten, bevor Regisseurin und SchauspielerInnen die Arbeit fortsetzen können. Ebenso erzählt eine Zuschauerin während der Probe, dass ihr Kind sie nach einer Probe gefragt habe, ob „die Kathi jetzt tot“ sei.

Diese Beobachtungen zeigen, dass der Verein und frühere Regisseure Wert darauf legten, dass die HauptdarstellerInnen schon vor ihrer Besetzung, während ihres öffentlichen Lebens in der Stadt, Eignung für ihre Rolle zeigen mussten. Dabei wird Wert, sowohl bei Trenck als auch bei Kathi, auf die äußere Erscheinung gelegt. Der Versuch, Kinder oft und trotz ihres Unvermögens, die erzählte Geschichte vollkommen zu verstehen, in das Spiel zu integrieren dient offensichtlich der künftigen Rekrutierung der HauptdarstellerInnen sowie der Integration in die Festspielgemeinschaft von Anfang. Da WaldmünchnerInnen den Proben beiwohnen können, ist die Tribüne während der Vorbereitungen auch – jenseits der Vorbereitungen – sozialer Treffpunkt.

6.2 Aufführungen, Festlichkeiten und Interpretation der Mitwirkenden

Die Häuser im Stadtzentrum sind mit grün-weißen Tüchern, Fahnen und Plaketten geschmückt, grün und weiß sind die Farben des Waldmünchener Stadtwappens.

Vor der Premiere ziehen die verschiedenen Vereine, die kostümierten, teilweise berittenen SchauspielerInnen zum Stadtplatz, wo sich weitere BürgerInnen, ZuschauerInnen, unter ihnen auch TouristInnen, versammeln. Der Bürgermeister und Vorsitzende des Vereins „Trenckfestspiele e.V.“ Franz Löffler hält eine Begrüßungsrede, in der er unter anderem ausgiebig Lokalpolitiker aus den benachbarten Städten, auch aus tschechischen Nachbargemeinden sowie die Sponsoren erwähnt. Im Jahr 2006 etwa war „e.on“ Sponsor der Spiele, in der Stadt hängen in der Stadt Fahnen mit dem Logo der Firma. 2008 fördert der Betrieb „rational Einbalkuchen“ die Veranstaltung.

Eröffnung der Festspielsaison auf dem Waldmünchner Marktplatz

Franz Löffler spricht auf dem Marktplatz vor der ersten Aufführung 2006

Kathi, Trenck und Gefolge beim Historischen Festumzug 2006 zum Jubiläum der 750jährigen Stadterhebung

Kostümierte Panduren - Darsteller auf dem Marktplatz

Löffler geht auf die in der Einleitung dieser Arbeit zitierte historische Bedeutung der Festspiele ein. Zur Eröffnung des Festspiels wird eine Kanonenkugel abgeschossen. Die Beteiligten ziehen zur Bühne, die ZuschauerInnen nehmen auf der Tribüne Platz, die Vorstellung beginnt.

Etwa 350 Beteiligte wirken an den Aufführungen auf der Freiluftbühne nahe des Pflegerschlosses mit, sie tun dies in ihrer Freizeit und kommen aus Waldmünchen oder der Umgebung. Im Hintergrund der Bühne ist eine Steinmauer, die im Stück als Stadtmauer fungiert. Sie sprechen den Text fast ausschließlich im Dialekt oder vom Dialekt gefärbt, es gibt im Stück kaum ironische, vom Spielgeschehen distanzierte Elemente.

In der ersten Szene spekulieren Waldmünchner, ob die Stadt im Rahmen des Krieges zum Schlachtfeld werden könne. Es geht das Gerücht um, dass Trenck, der für die österreichische Kaiserin Maria Theresia kämpfe, in der Gegend sei. Die Waldmünchner Bürger im Stück tragen Familiennamen, die es auch heute noch in der Stadt gibt. Die Figur „Schneider“ hält es für unwahrscheinlich, dass Waldmünchen zum Kriegsschauplatz wird, da „die Oberpfalz doch neutral“ sei. Der Charakter „Götsch“ malt jedoch die Gefährlichkeit der heran nahenden Truppen aus:

„Dieser Trenck hat der Kaiserin ein Heer wilder Panduren auf seine Kosten ausgerüstet, und diese Burschen, die aus slavischen Völkern der Erblande zusammengewürfelt sind, führt er gegen unsere Oberpfalz.“⁷⁴

Die Bürger einigen sich darauf, die Stadt zu verteidigen, auch wenn sie kaum Waffen und finanzielle Mittel zur Verfügung haben, und die Infrastruktur bereits durch mehrere Brände zerstört wurde.

Ein Junge bringt aus der Nachbarstadt Cham die Nachricht, dass diese brenne, was ein Waldmünchner mit „Nun ist das Unglück da!“ kommentiert. Bürgermeister Kaiser ruft die BürgerInnen zum Durchhalten auf und hofft, dass der Kurfürst Truppen zur Verteidigung der Stadt schickt. Er betet, die BürgerInnen sprechen ihm nach.

Es wird der Eindruck vermittelt, als wäre Waldmünchen vollkommen unbeteiligt am Krieg und als würde die Stadt wider Willen in die Kampfhandlungen involviert. Die nicht wehrhaften BürgerInnen der Stadt werden zu Opfern des Krieges. In der dritten Szene gibt Bür-

⁷⁴ Dieses und alle weiteren Zitate aus dem Trenckfestspiel stammen aus: Trenck der Pandur vor Waldmünchen, Fuß Waldmünchen, 1974.

germeister Kaiser Waffen an die Bevölkerung aus. Christa Herbrich, ehemalige Darstellerin, erzählt dies folgendermaßen nach:

Waldmünchen ist eine sehr arme Stadt, weil wir ja mitten am Grenzsteig warn, und da ist es ja praktisch so gewesen, dass wir sehr oft niedergebrannt worden sind, und die Bevölkerung also praktisch sehr arm war. (...) Und dann ist natürlich alles voll Angst und voll Schrecken und dann kommt dann die Waffenausgabe, es ist halt einfach alles hin und her, die Leute rüsten sich, die Leute sind ja sehr, sehr arm, aber was sie halt noch haben.”

(Interview CH, 12.08.2007)

Der Darsteller des Stadtkämmerers, Hans Ruhland, erklärt den historischen Kontext des Krieges in Waldmünchen ähnlich:

„Durch das, das immer wieder Hab und Gut vernichtet worden ist, durch solche Einfälle, es ist ja nicht nur der, die Panduren nach Waldmünchen gekommen, Napoleon, äh, ist durch Waldmünchen gezogen, Zar Alexander war in Waldmünchen, es ist immer auch, sag ich ja, auf dieser Kriegsstraße ist immer geplündert und gemordet worden, immer wieder haben die Leute, äh, ihr letztes Hab und Gut genommen. Und immer mussten sie von vorne anfangen. Wir hatten große Stadtbrände, bis drei oder vier belegbare, historisch belegbare Stadtbrände, wo die ganze Stadt in Schutt und Asche lag, und immer wieder haben sich die Leute zusammen gerauft, haben ihre Heimat nicht verlassen, sondern haben immer wieder von neu angefangen, das aufzubaun. Des glaub ich hat sich, dieser Charakterzug auch, bis in die heutige Zeit fortgesetzt. Die Leute sind sehr heimatverbunden, wie man so sagt.“

(Interview HR, 11.08.2007)

Schließlich reitet Trenck mit seinem Pandurengesolge und Lagerdirnen ein, vor die Tore der Stadt, einer der Panduren fordert „Wir stürmen sie!“, erst schlagen sie jedoch ihre Zelte auf. Soldaten aus dem Gefolge Trencks spielen mit Würfeln, eine Lagerdirne soll Wein bringen und bedauern, dass eine Dirne nur gegen Bezahlung „zu haben sei“. Einer von ihnen sinniert über den Überfall auf die Nachbarstadt Cham:

„Mir war, als würde ich in Blut und Rauch ersticken. – Seltsam! Wie einen Gott verehren sie den Trenck. Aber wenn sie so am Brennen sind, wenn sie von Beutegier und Blutrausch toben, dann ist auch er machtlos. Und machtlos wurde er in Cham.

Daraufhin tritt Trenck auf, der über seine Brandschatzung Chams reflektiert:

*„Die blut’ge Nacht von Cham war meine Schuld?
Zu weit verlockte mich des Feind’s Verfolgung,
Und führerlos begannen sie zu morden,
Was immer ihnen vor die Klinge lief.
Gedanken, flieht! Geschehen ist geschehen.
Und alles Grübeln schafft die Tat nicht um.“*

Dann taucht Mariuzza auf, die der ehemalige Regisseur Herbrich als „Gespielin“ Trencks, als „Lagerliebchen“ bezeichnet, die Trenck allerdings treu sei und mit niemand außer Trenck eine Affäre habe (vgl. Interview RH, 11.07.2007). Im Beiheft zur Inszenierung wird Mariuzza auch als „Zigeunerin“, bezeichnet, gegen deren „Geschwätz“ Trenck sich wehre.⁷⁵

Mariuzza stellt fest, dass Trenck sich nicht mehr für sie interessiert und stattdessen Gefallen an der von ihm entführten „Jungfrau“ gefunden habe, die „spröde“ sei und sich „wie ein junges Pferd“ wehre. Das eben „reize ihn“ – er „werde sie zwingen“. Mariuzza ist enttäuscht, da Trenck sie ablehnt, doch sagt sie ihm die Zukunft voraus, da sie, wie es Heinz Herbrich ausdrückt, „ihn wieder auf ihre Seite bringen will“ (Interview RH, 12.08.2007):

*„Ihr bleibt nicht lange – denn weiter geht der Weg
Nach Osten zu Kampf und Sieg. (...)“*

Sie wirft Trenck seine Greuelthaten vor, er sei jemand, der Städte niederbrenne, Bürger erschlage, Frauen schände, Kinder erwürge und schließlich stürzen werde. Trenck ist darüber empört. Nun gibt es zwei Versionen dieser Szene, die nach Besetzung variiert. In einer Version spricht Mariuzza ihren Fluch vom Pferd aus. In der anderen verflucht sie ihn ihm gegenüber stehend, daraufhin droht Trenck ihr mit einem Dolch, worauf sie sagt „Stoß zu“, er sie los lässt, und zwei Panduren Mariuzza wegzerren. Es gibt keinen weiteren Hinweis, was danach mit der Figur geschieht.

Der ehemalige Regisseur Heinz Herbrich erzählte, dass die Rolle der Mariuzza weit weniger beliebt sei als die der anderen weiblichen Hauptfigur Schwaben-Kathi:

⁷⁵ Trenckverein Waldmünchen e.V. (Hrsg.): Freilichtfestspiel Trenck der Pandur, Fuß, Waldmünchen, 2005, S.14.

„Wenns jetzt da raufgehn und ein kleines Kind fragen, wen sie gern spielen würden, dann sagt a jede „die Kathi“. Keine sagt „die Mariuzza“, warum nicht?“ (ebd.)

Den Grund, warum Trenck Mariuzza verschmäht, sieht Heinz Herbrich darin, dass sie dem Panduren alles gebe, ohne lange zu überlegen (ebd.) Christa Herbrich, Ehefrau des ehemaligen Regisseurs spielte die Rolle der Mariuzza 20 Jahre lang und meint, dass sie selbst gut für zur Rolle passte, da ihr Haar schwarz war und sie ausreichendes Temperament für die Rolle habe. Auch die aktuellen Mariuzza- Darstellerinnen sind schwarzhaarig. Eine der heutigen Mariuzza- Schauspielerinnen findet auch, dass sie für Verkörperung der Figur wegen ihres „wildem Aussehens“ geeignet sei (Interview SW, 11.08.2007) Laut Christa Herbrich war es anspruchsvoll, diese Figur zu verkörpern, und sie beschreibt den Charakter Mariuzzas als temperamentvoll und rachsüchtig:

CH: Die Mariuzza war wirklich voll Rache.

I: Können sie das nachvollziehen, persönlich?

CH: Ich persönlich würde es nicht tun, weil einen Menschen, den man geliebt hat, möchte man ja nicht sehr, sehr schaden. Aber ich kann's mir an einer Zigeunerin vorstellen, weil die ja sehr nachtragend sind. (Hm.) Also von der ganzen Mentalität her.

I: Hatten sie schon mal Kontakt mit Zigeunern?

CH: Ja, aber schon sehr lange, praktisch. Ich hatte mich damals, eben, wie ich gespielt hab, hat's mich interessiert und früher waren auch verschiedene Zigeuner auch da, das hat mich einfach interessiert: „Wie empfindet eine echte Zigeunerin?“, gell. Ich hab mich mit denen unterhalten und gesprochen, hab auch selber erzählt, also, dass ich die Mariuzza spiel, das war sehr interessant.

I: Was haben die gesagt?

CH: Die haben gesagt, sie glauben schon, dass sie das nie vergessen wird (Hm.).“

(Interview CH, 12.08.2007)

Mariuzza wird also nicht nur im Stück als impulsiv dargestellt, die ehemalige Schauspielerin und der ehemalige Regisseur charakterisieren sie als „Lagerliebchen“. Im Programmheft wird sie als „ehemalige Geliebte Trencks“ bezeichnet. Eine der heutigen Mariuzza- Darstellerinnen sagt zum einen über die Figur, dass sie Trenck hinterher reise und links liegen gelassen werde, aber auch:

„Das war ja mehr oder weniger so `ne Lagerdirne, die mit rumgezogen ist.“
(Interview SW, 11.08.2007)

Mariuzza ist nach dieser Interpretation als gleichberechtigte Partnerin oder autonom agierende Person offensichtlich nicht ernst zu nehmen, und ihre Figur ist sexuell konnotiert. Zum einen ist sie treu und stört Trenck mit ihrem „Geschwätz“, zum anderen gilt sie als promiskuitiv. Beide Interpretationen sind abwertend: Mariuzza bekommt mit ihren Bemühungen weder im Stück noch in der Rezeption Anerkennung. Die ehemalige Darstellerin bringt die Figur mit ihrer stereotypen Wahrnehmung von ZigeunerInnen in Zusammenhang: Mariuzza wäre wie ZigeunerInnen allgemein nachtragend. Zwar unternahm die ehemals Mitwirkende offensichtlich den Versuch, ZigeunerInnen kennen zu lernen, ließ sich aber durch diese Begegnung nur ihr Vorurteil bestätigen. Sie hält daran fest, dass es etwas wie eine ursprünglichen, oder wie sie es nennt, eine „echten“ Kern gäbe, der ZigeunerInnen ausmachen würde.

Nach Mariuzza tritt im Stück sogleich die weibliche Hauptfigur Kathi auf, die von Trenck aus der Nachbarstadt Cham entführt wurde. Sie fleht Trenck an, Waldmünchen zu verschonen und bittet um ihre eigene Freiheit. Sie trauert um ihre Familie, die Trenck ermordete. Der Feldherr sagt ihr, dass er sie weiter gefangen halten will. Ob dieser Auskunft und der daraus resultierenden Verzweiflung wendet sich Kathi zum Kreuz am Rand der Bühne. Betend und niederknieend, erhält sie von Gott die Weisung, dass sie freiwillig bei Trenck bleiben soll, da, so lange sie bei ihm sei, „keine Stadt mehr brennen“ würde. Gott gibt ihr ein, dass sie Trenck „lenken“ könne.

Die heutigen Kathi- Darstellerinnen sind blond, und Heinz Herbrich sieht die Rolle als Personifizierung der Reinheit:

RH: „Bei der Katharina Schwab muss er [Trenck] sich das erst erobern, er muss sie, sagt wir, rumbringen, er muss sie erst kennenlernen. Das reizt ihn, diese Reinheit, dieses, äh, Behütetsein, der ganze Charakter dieser Katharina Schwab reizt ihn.

I: Ja, aber die ist ja dann auch sehr unterwürfig.

RH: Sie ist unterwürfig, aber net so, dass sie sagt, ja, jetzt kannst du mit mir machen, was du willst, unterwürfig nur deshalb, weil sie ihn durch diese Unterwürfigkeit, Nachgeben, eigentlich darauf bringen kann, was sie eigentlich verfolgt. Den Weg, den sie für ihn, mehr oder weniger haben will, kann sie nur mit diesen Charakterzügen.“ (Interview RH, 12.08.2007)

Eine der Kathi- Darstellerinnen betont die Fähigkeit der Figur, Trenck zu beeinflussen:

TW: „Und da hat er eben das Schwabenkatherl, ähm, mitgeschleppt, die ist ja, ja geraubt worden aus Cham und, aber durch die Liebe, die zwischen ihr und dem Trenck entstanden ist, ähm, ist dann Waldmünchen gerettet worden, ja, und das verkörpere ich auch (lachen).

I: Ok. Kannst du ein bißchen mehr zu der Rolle sagen, äh, von der Schwaben-Kathi, was das für eine Rolle ist?

TW: Mmh. Also das Schwabenkatherl wurde ja aus Cham geraubt. Ähm, und, wie schon gesagt, durch die Liebe, die sich dann zwischen dem Trenck und ihr entwickelt, kehrt sich dann alles zum Besseren und, äh, sie versucht praktisch, äh, den Trenck, ähm, ja, zu bekehren, dass er das Rauben und Morden lässt, und die Stadt Waldmünchen verschont.“

(Interview TW, 11.08.2007)

Daraufhin taucht im Stück der von Kathi tot geglaubte Bruder Toni auf, der sie befreien will. Trenck entdeckt ihn, und als er mit ihm allein ist, tötet Trenck Toni. Der Feldherr verbirgt die Ermordung Tonis vor Kathi.

Anschließend droht Trenck, Waldmünchen zu stürmen. Hier wird das Motiv bedient, das Johann Brunner bereits in seiner Waldmünchner Chronik bemühte: Zwei Geistliche kommen mit Kindern vor das Stadttor und bitten Trenck um die Verschonung der Stadt:

„Die Stadt ist arm, arm sind die Bürger und die Bauern. (...) Der Handel stockt, das Gewerbe liegt darnieder“.

Die Geistlichen geben an, dass die Stadt die Forderung Trencks nach Zahlung in Naturalien nicht erfüllen könne. Daraufhin gibt Trenck Anweisungen, wie die Stadt einzunehmen sei:

„Hauptmann! Du kommandierst wie immer die Geschütze, beschießt die Stadt von diesem Hügel aus (Deutet gegen Osten). Das Brandkommando wirft Pechkränze auf die Mauer auf jedes Stroh- und Schindeldach. Man darf nichts retten, nichts löschen können. Wird es zu heiß in diesem Rattennest, dann wird man sowieso die Tore öffnen. Dann nur hinein!

Dies wird mit der Verwendung von Pyrotechnik, kleinen Feuern und Reitern, die auf die Bühne galoppieren, inszeniert. Zudem stellen die Mitwirkenden Kämpfe mit Mistgabeln an

der Stadtmauer dar, obwohl es historisch nie einen Sturm auf die Stadt gab, und dies auch in keiner Stadtchronik behauptet wird.

Kathi bittet Trenck schließlich:

„Nehmt mein Leben, aber schont die Stadt!“

Trenck antwortet, dass er nicht Kathis Leben, sondern „sie wolle“. Der langjährige Spielleiter Heinz Herbrich äußert, dass dies im Rahmen des „Kriegshandwerks“ üblich sei, „eine Frau zu wollen“:

RH: Und das gibt ja so viel her, er gibt also die Befehle aus an seine Panduren, er, diese, diese Beziehung zur Katharina Schwab war etwas sehr Diffiziles. Auf der einen Seite wollt' er ihr nicht weh tun, auf der anderen Seite muss er ihr weh tun, weil das Kriegshandwerk das so erfordert. Es war ja Krieg, das darf man nicht vergessen. Das war ein Jahr voller Krieg voller Beutezüge. Ein Jahr voller Erfolge für ihn.

I: Ähm, kurz ne Zwischenfrage. Also wenn sie sagen, Krieg entschuldigt schon so Kriegsverbrechen?

RH: Nein, um Gottes (Band zu Ende). (...) (Interview RH, 12.08.2007)

Obwohl sich Herbrich gegen Kriegsverbrechen verwahrt, glaubt er, es sei im Rahmen des Krieges unumgänglich, einer Person „weh zu tun“. Zudem relativiert er die Tatsache, dass Kathi entführt und im Stück beinahe vergewaltigt worden wäre, denn „so war das zu der damaligen Zeit“:

RH: „Der Trenck hat eine, ein Mädchen aus Cham [Kathi] mitgenommen, aber nicht für sich selbst, sondern für seine Offiziere oder halt als Gespielin.

I: Die war dann auch Lagerdirne wahrscheinlich?

RH: Die war nicht Lagerdirne, nein, die ist, die war mehr, also, jetzt sag ich das in Anführungszeichen, mehr für höhere Ansprüche bestellt.

I: Ok. Ok. Ähm, aber er hat sie ja letztendlich gekidnappt, wahrscheinlich?

H: Der hat sie nicht gekidnappt. Der hat sie einfach nur am Weg getroffen und mitgenommen. So war das zur damaligen Zeit. (Aha). Die Panduren haben alles mitgenommen, was sie, wo sie gemeint haben, das wäre, äh, Kriegsbeute.

I: Also auch Frauen?

RH: Auch Frauen. Unter anderem auch Frauen. (Aha) Aber meistens sind die Frauen nicht mitgenommen worden, sondern sie sind, und jetzt sag' ich das wieder in Anführungszeichen, hergenommen worden, nicht mitgenommen.

I: Vergewaltigt worden?

RH: Ja. Ja.

I: Ok. Ähm, der gilt ja schon als ziemlich grausam?

RH: Also der Trenck, Franziskus von der Trenck ist ein Mensch mit vielen Facetten. (ebd.)

Erst als der Stadtkämmerer im Stück auftritt, und Trenck die Schlüssel zum Stadttor anbietet, stoppt der Obrist die Stürmung der Stadt und marschiert schließlich friedlich ins Innere ein. Nach der Einnahme des Ortes bietet er Kathi die Freiheit an, die aber lehnt ab:

„Frei! – Frei! - Ich darf nicht – ich muß ja bleiben – ich möchte mit euch ziehen!“

Trenck logiert in der Stadt, ein paar Tage vergehen. Dann zieht er mit Gefolge und Kathi weiter, Waldmünchner BürgerInnen unterhalten sich über die Panduren. Trenck hat nun bei den Ortsansässigen einen guten Ruf, da er die Stadt verschonte. Die Figur „Frau Frank“ äußert sich über Trenck Wohl wollend, da er einen Pandur, der einer Waldmünchnerin den Finger abschneiden wollte, gehängt habe.

Die Panduren singen beim Abzug:

*„Wir sind die Trenck'schen Panduren,
wir kennen kein Gebot,
dem Trenck allein wir schwuren
Gefolgschaft bis zum Tod; (...)
Pandurenreiter fragen
Nicht nach Gesetz und Brauch;
Tollpatscher und Kroaten
Ziehen mit im Straßenstaub,
sie raufen wie die Hunde
mit uns um jeden Raub;
Wir lieben heiß das Leben,
den Kampf, das Getümmel der Schlacht,
den tollen roten Teufeln*

*hat immer noch das Glück gelacht;
Und sollen wir dann sterben -
Vielleicht noch diesen Tag -,
wir müssen alle verderben,
weil uns kein Teufel mag“,*

und verdeutlichen so, wie chaotisch, wild, gefährlich und bedrohlich das Gefolge Trencks für die Stadt Waldmünchen ist.

Nach zwei Jahren kehren Trenck, sein Gefolge und Kathi nach Waldmünchen zurück. Noch bevor sie eintreffen, zeigen sich zwei Frauen fasziniert von dem Feldherrn. Als Trenck eintrifft, äußert er, dass er sich verändert habe und durch die Gründung einer Stiftung seine Zerstörung Chams wieder gut machen möchte.

Schließlich treten Gesandte der Kaiserin Maria Theresias auf, die Trenck verhaften und abführen. Trenck sucht Gründe für die plötzliche Festnahme und vermutet, dass er verleumdet wurde.

Abschließend sagt der Herold, eine Figur, die vor und nach dem Stück sowie zwischen den Akten kurze Monologe spricht:

*„Auf Felsen gründen Gottes ewige Gesetze –
Ob auch der Mensch dran reißt –
Sie überdauern ihn.“*

Dann verbeugen sich die DarstellerInnen. Nach einer Vorstellung treffen sich Mitwirkende und ZuschauerInnen im nahen Salzstadel, um dort zu essen und zu trinken, teilweise tragen sie noch ihre Kostüm. So erzählte einer der Trenckdarsteller, dass manche ihn in der Stadt „Oberst“ nennen würden (Interview AI, 26.06.2008).

Die Versammelten im Salzstadel singen um Mitternacht die Bayernhymne:

*„Gott mit dir, du Land der Bayern,
deutsche Erde, Vaterland!
Über deinen weiten Gauen
ruhe Seine Segenshand!
Er behüte deine Fluren,
schirme deiner Städte Bau*

*Und erhalte dir die Farben
Seines Himmels, weiß und blau!“*

Einer der Darsteller, Hans Ruhland, gibt an, es gebe etwas zu lernen aus dem Stück:

*I: „Und, was würden sie jetzt sagen, von der, ähm, der Geschichte her, also hat auch die Geschichte noch ne Bedeutung heute? Sie reden jetzt vom Theaterspielen und Public Relations.
HR: Ja, ich mein, die Geschichte ist...Was uns die Geschichte lehrt, oder diese Grenzland-situation, äh, hat halt Waldmünchen über Jahre, über Jahrhunderte vielleicht geprägt, die Menschen wurden durch diese Grenze und diese Grenzlage, und des is ja ein Teil des Stücks, verkörpert ja einen Teil dieser Kriegsgeschichte, diesen immer währenden Kampf zwischen Ost und West, Böhmen war früher, wie immer man es nimmt, irgendwie mit Bayern verquickt und immer wieder waren diese, ja, diese Landstriche sind immer gebeutelt worden. Äh, das hat sicher auch die Menschen geprägt. Und die Waldmünchner stehen zu dieser Geschichte. Des wird einem schon auch persönlich auch bewusst, dass man sagt, dass der Trenck, der Pandur, äh, schon Einwirkung, äh, bis heute hat. Die Grenzlandsituation, dass die Menschen hier genügsamer sind. Auch sich gegenseitig noch helfen, diese Nachbarschaftshilfe wird hier bei uns noch ernst genommen. Des sind noch Dinge, die immer auch heute noch, auch jetzt, in der heutigen Zeit, noch immer vorhanden sind.“ (Interview HR, 11.08.2007)*

Nach der Premiere im Juli 2007 ziehen der Trenck-Fanfarenzug, Reiter und DarstellerInnen kostümiert über den Stadtplatz auf dem Weg vom Festplatz zur Festhalle. Manche von ihnen tragen brennende Fackeln. Dahinter läuft Edmund Stoiber, der zu dem Zeitpunkt noch Bayerische Ministerpräsident war und „Schirmherr“ des Festspiels ist. Allerdings gilt der Rücktritt von seinem Amt zu diesem Zeitpunkt schon als besiegelt. Aus seiner Rede zur Eröffnung der Festspielzeit 2007 wird in der Lokalzeitung „Chamer Zeitung“ zitiert:

„Ein Volk, das nicht weiß, woher es kommt, kann nicht wissen, wohin es will.“⁷⁶

Neben Stoiber geht der Vereinsvorsitzende und Bürgermeister Franz Löffler, Stoiber hat einen Blumenstrauß in der Hand, etwa 200 Personen folgen ihm, sie sind wohl Besuche-

⁷⁶ Saisonauftakt mit Glanz und Gloria. Festspiel-Schirmherr Edmund Stoiber gab sich volksnah, in: Chamer Zeitung, 16.07.2007.

rInnen des Festspiels. Am Rand stehen ein paar Leute, die klatschen, als Stoiber an ihnen vorbeizieht.

Vor der Festhalle bildet sich eine Traube um den Ministerpräsidenten, er verteilt Autogramme, dann zieht er unter Applaus und stehenden Ovationen in die Festhalle ein, von der allerdings ein Drittel leer bleibt. Stoiber sitzt dann mit seiner Tochter, Franz Löffler und zwei Trenck-Hauptdarstellern an einem Biertisch. Der Kapellmeister der Musikband fragt Stoiber von der Bühne herab, ob er nicht doch noch weiterregieren wolle.

Nach etwa einer Stunde verlässt Edmund Stoiber die Festhalle unter Applaus.

Am nächsten Tag feiern WaldmünchnerInnen einen Gottesdienst auf der Bühne und Zuschauertribüne, der den verstorbenen SchauspielerInnen gewidmet ist.

Der Pfarrer nimmt in der Predigt Bezug auf den barmherzigen Samariter. Er appelliert an die ZuhörerInnen, zu helfen, nicht wegzusehen, auch wenn die Hilfsbedürftigen Fremde seien. Er nimmt Bezug auf das Festspiel, in dem die Figur des Bürgermeisters auch an die Waldmünchner appelliert: „Helft einander“. Es folgen Fürbitten für die Trenckspieler mit ihrem „Opfergeist“, Eine weitere Bitte ist, dass man Kindern „alles“ gut vermitteln möge, was vermutlich zweideutig gemeint ist: Zum einen sollen die Kinder das Mitwirken im Spiel, zum anderen Werte erlernen.

Zum Schluss des Gottesdienstes kommt Franz Löffler nach vorne und bedankt sich für das Engagement der SchauspielerInnen sowie bei denen, die die Messe gestalteten. Er erwähnt, dass es Edmund Stoiber sehr gefallen habe, und er es sich nicht habe nehmen lassen, mit in die Festhalle zu kommen.

Dann erheben sich alle Teilnehmenden auf der Zuschauertribüne und singen die erste Strophe der Bayernhymne. Danach ist der Gottesdienst beendet, die BesucherInnen gehen, manche sprechen noch in Grüppchen.

Die Lokalpresse weist auf Veranstaltungen im Rahmen der Festlichkeiten hin, berichtet ausgiebig und zitiert, zum Teil wörtlich, in der Rezeption das städtische Werbematerial sowie Bürgermeister und Schirmherrn.⁷⁷

Im Juli 2006 feiert Waldmünchen die Tatsache, seit 750 Jahren als Stadt anerkannt zu sein, auch mit einem historischen Festumzug. Im Rahmen dieser Parade reiten natürlich Trenck, Kathi und Panduren Gefolge mit. Auf Wagen, teils von Traktoren, teils von Pferden gezogen,

⁷⁷ Trenck der Pandur vor Waldmünchen. Historisches Festliches Spiel 38. Jahrestreffen Waldmünchen vom 6. bis 15. Juli, Eine Sonderbeilage vom Bayerwald- Echo, Kötztlinger Umschau und Rundschau, Mittelbayerische Zeitungsverlag Regensburg, 01.07.2007 und Waldmünchen. Trenck der Pandur & Heimatfest. Sonderbeilage Juli 2006. Bayerwald- Echo, Kötztlinger Rundschau und Rundschau, Mittelbayerische Zeitungsverlag Regensburg, 08./09.07.2006.

werden historische Begebenheiten und Orte in der Umgebung modelliert, etwa eine Brauerei, eine Kirche oder eine Forsthütte. Manche TeilnehmerInnen gehen auch zu Fuß, nahezu alle tragen historische Kostüme, die an das Mittelalter, an das 18. und 19. Jahrhundert erinnern, unter anderem sind Trachten, Mönchskutten, und Ritterkostüme dabei, manche sind als Pfarrer und Ministranten verkleidet. Lediglich die MitarbeiterInnen der Jugendbildungsstätte verkörpern „die Moderne“ und sind zeitgenössisch gekleidet. Es gibt keinen Hinweis bei den Festlichkeiten, die mit Trenck verknüpft sind, dass es, wie Émile Durkheim es ausdrückte, zu „einer Raserei“ käme, in Bezug auf andere Waldmünchner Feste merkte ein ehemaliger Trenck- Darsteller jedoch an:

„Als ich 18, 20 war, hat's jedes Wochenende a Schlägerei geben, zum Beispiel, wenn Kirchweih war.“ (Interview FF, 21.07.2006)

Eine derartige Schlägerei wurde beispielsweise auch im Rahmen des Frühlingsfestes im April 2006 beobachtet⁷⁸, als die Stimmung in der Festhalle kippte und sich etwa 15 Männer prügeln, und Frauen vereinzelt zu schlichten versuchten. Das Trenckfestspiel scheint jedoch so geformt zu sein, dass es im Rahmen der damit verbundenen Festlichkeiten nicht oder seltener zu Gewaltausbrüchen kommt.

7. Vom Gedenken und Vergessen - Analyse des kulturellen Gedächtnisses anhand des Festspiels „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“

7.1 Das Selbstbild, Opfer und dem Schicksal ausgeliefert zu sein

Im Festspiel wird ein Motiv aufgenommen, das in der Oberpfalz Tradition hat: Die Selbstwahrnehmung als Opfer, über die der Krieg unvermittelt hereinbricht. Die bevorstehende Schlacht wird in Stadtchroniken, Stadlbauers Artikel, sowohl im Text des Stückes als auch in der Rezeption in eine Reihe von Bränden eingereiht – so ist der nahende Krieg ähnlich schicksalhaft wie die Großfeuer, die in der Stadt wüteten. Dieser Topos ist nur in der Kontinuität der Konstruktion der „Bayerischen Ostmark“ als Region der Zu- Kurz- Gekommenen und Bedrohten zu sehen. Er findet seine Übersteigerung im Nationalsozialismus, in der das Bild einer „Gefahr aus dem Osten“ und eines „Grenzkampfes“ kultiviert wird. Zum 1000jäh-

⁷⁸ vgl. Teilnehmende Beobachtung, 21.04.2006, Frühlingsfest in der Festhalle.

rigen Bestehen der Stadt führten die BürgerInnen schon einmal das Stück „Die Klaus“ auf, das Armut und Leid der Waldmünchner Ahnen nach einem Einfall der Ungarn thematisiert. Der Stadtchronist Johann Brunner maß dem Naturereignis „Trenck“ noch wenig Bedeutung zu, er ordnet es jedoch auch zwischen Stadtbränden ein. Dieses Sujet nahmen die Initiatoren des Festspiels wie Joseph Stadlbauer, Otto Peisl, Karl Jentsch und August Pemsl, die sich als ehemalige Mitglieder der NSDAP in der Spruchkammer zu verantworten hatten, und sich auch *persönlich* als Opfer des Krieges begriffen, wieder auf. Statt die eigene Beteiligung oder zumindest Zeugenschaft an der Vertreibung der jüdischen Familien des Ortes, des Einsatzes von ZwangsarbeiterInnen und des Todesmarsches zu thematisieren, werden diese Ereignisse vom Selbstbild als Leidende, die vollkommen unbeteiligt am Ausbruch des Krieges sind, überdeckt. „Die Oberpfalz ist doch neutral“, sagt ein Waldmünchner ungläubig im Stück auf die Vermutung, dass Trencks Truppen nahe sind, keine der Figuren fühlt sich mitverantwortlich am Geschehen. Diese Selbstwahrnehmung schlug sich nicht nur im Festspiel nieder, sie äußert sich auch in der selektiven Aufarbeitung der Geschichte: In der aktuellen Stadtchronik wird die Zerstörung der Stadt „durch die Amerikaner“ thematisiert. Die Integration der Heimatvertriebenen und ihre „große Not“ ist Bestandteil der Ausstellung des städtischen Museums und ist Thema in der Zeitschrift „Waldmünchner Heimatbote“. Die WaldmünchnerInnen fühlen sich im Stück bedroht und von der bayerischen Regierung allein gelassen, sie bewaffnen sich mit dem Wenigen, das sie haben.

„Oberbayern ist von Truppen entblößt, denn auf die Kapitulantearmee ist kein Verlaß“.

Dies ist offensichtlich ein Anklang an den vom Kreisleiter Max Seidel zusammen gestellten Waldmünchner Volkssturm fünf Jahre vor der Uraufführung des Stücks, der die Stadt angesichts der anrückenden US Army verteidigen sollte. Die ihm zugeschriebene Äußerung „Jetzt brennt es endlich, das schwarze Rattennest“, das Hinweis auf den Katholizismus und somit mangelnde nationalsozialistische Überzeugung der WaldmünchnerInnen sein soll, nimmt die Figur Trenck auf, er äußert, es werde „zu heiß in dem Rattennest“. Das Selbstbild, dass der Nationalsozialismus in Form des Kreisleiters Max Seidel von außen gekommen wäre und die BewohnerInnen so gläubig gewesen wären, dass sie die NSDAP abgelehnt hätten, ist im Hinblick auf die NS- Vergangenheit der Stückautoren und auf das Wahlergebnis der Reichstagswahl 1933 absurd.

Im Drama wird ein Sturm der Stadt mit Feuer und Reitern inszeniert, der historische Trenck kämpfte jedoch nie um die Stadt und fiel auch nicht in sie ein.

7.2 Das Fremdbild des „bedrohlichen Ostens“

Mit der Selbstwahrnehmung als Bedrohte ist die Wahrnehmung der Fremden verknüpft. Joseph Stadlbauer beschrieb die Panduren in seiner Vorlage 1937 bereits als „Gesindel“, das „wild und grausam“ wäre. Das „Gesindel“, also das Gefolge Trencks, sind laut Stadlbauer und laut Festspieltext Slawen, von denen bereits in den Zwanziger Jahren und noch in übersteigerter Form während des Nationalsozialismus behauptet wurde, sie wären bedrohlich. Rudolf Jaworski wies darauf hin, dass TschechInnen als unberechenbares Naturereignis gesehen und beispielsweise mit Lava verglichen wurden. Ähnlich verhält es sich mit dem aus dem Osten kommenden Trenck und seinen Panduren, die unkontrollierbar über Waldmünchen herfallen wollen. Als Trenck im Stück die Aufgaben für den Angriff verteilt, heißt er einen seiner Panduren von Osten aus angreifen. Kurz vor ihrer Attacke rufen sie „Allah! Allah!“, was verdeutlicht, dass sie einer den Waldmünchner fremden Religion angehören, dem Islam.

Birgit Rommelspacher weist darauf hin, dass sich der Antislawismus während des Nationalsozialismus nicht nur verschärft habe, sondern in der Bundesrepublik (BRD) weiter tradiert wurde. Die imaginierte Bedrohung aus „dem Osten“ trug während des Kalten Krieges in der BRD das Gewand des militanten Antikommunismus (vgl. Rommelspacher 1995: 45). Heinz Herbrich, langjähriger Regisseur des Festspiels bettet diese relativ diffuse Angst vor der Tschechoslowakei während des Kalten Krieges in eine Aneinanderreihung negativer, mit TschechInnen verbundenen Attribute: TschechInnen vertrieben willkürlich Sudetendeutsche, wären hasserfüllt gewesen, hätten Waldmünchen „vom Čerkov aus“ ausspioniert, wären Deutschen gegenüber reserviert, und sie würden stehlen. Dagegen kann sich Heinz Herbrich nicht erklären, warum TschechInnen möglicherweise Deutschen gegenüber ablehnend sind:

I: Und, also, die Geschichte, den Zweiten Weltkrieg spielt das noch 'ne Rolle?

RH: Äh, hat bis 1990 eine sehr große Rolle gespielt, immer noch, 50 Jahre nach der Grenz... schließung, hat das immer noch eine Rolle gespielt. Die Dörfer, Orte, äh, nach der Grenze sind ja dem Erdboden gleich gemacht worden. Und da kommen viele Leute und sind dann nach Bayern übergesiedelt oder vertrieben worden, haben sich hier was geschaffen, hat dann aber

immer noch nach der Heimat, das ist ganz klar, bloß waren die Orte nicht mehr da. Kein Haus hat mehr gestanden. Des ist des g'wes'n, was wir den Tschechen übel nehmen müssen, heute noch, nicht heute, bis zu `ner gewissen Zeit. Die haben die Orte einfach ausradiert (Mmh.) Man weiß nicht, wie der Deutsche reagiert hätten, wenn's umgekehrt gewesen wäre. Aber jedenfalls, das war ganz, ganz grausam.

I: Und, ähm, aber warum, also gibt's dafür einen Grund?

RH: Das waren militärische Gründe. Und das ist das militärische Beobachtungssystem, Čerkov zum Beispiel, da ist der Beobachtungsturm, jetzt ist es ein Tourismusturm, früher war es ein Beobachtungsturm (Mmh.). Ein Auge war immer auf unsere Richtung gerichtet, nur in Waldmünchen und Umgebung hat niemand jemals versucht, etwas zu spionieren oder irgendwas weiter zu geben. Wir haben's ja nicht gewusst, wir wussten ja nicht was da drüben passiert ist. Aber sie haben genau gewusst, was hier passiert. Ham natürlich `nen Reibungspunkt gefunden, weil's halt einach nicht da war, aber sie haben diesen Cherkov bis 1989/90 immer noch militärisch genutzt.

I: Und, dass man diese Dörfer so platt gemacht hat, das waren auch militärische Gründe?

RH: Das war mehr, ich sag' mal von meiner Empfindung aus, Hass.

I: Aber warum, wie erklärt sich das?

RH: Sudetenland, Hitler. Hitler ist einmarschiert, Hitler hat die Tschechen betrogen. Dann.

I: Wie hat er sie betrogen?

RH: Indem er g'sagt hat „Leute, wir sind alle Deutsche“, wunderbar und so weiter. Und dann war plötzlich der Krieg da. Und dann sind die tschechischen Soldaten plötzlich nimmer Freunde gewesen, sondern Erzfeinde. Aber nicht nur, nicht nur, des, dann diese Beneš- Dekrete, des ganze, diese ganzen hasserfüllten (Pause), hast du mir was angetan, hast du mich beleidigt, jetzt tu' ich dir auch was an.

I: Aber was ist denn den Tschechen da passiert, also den Tschechischstämmigen während des Prot...?

RH: Wenn's mich fragen, ich bin 1942 geboren, ich hab' das noch einigermaßen mitbekommen. Ich weiß es nicht, was man den Tschechen angetan hat. Ich weiß nur, dass die Tschechen die Amerikaner 1945 als große Befreier begrüßt haben. Und 1990 war in Domažlice so `ne Art Treffen, und dann sind Fähnchen herausen gehängt, äh, USA in höchster Blüte. Deutsche, geht heim. Immer noch, das muss man sich vorstellen, nach 50 Jahren, man meint, irgendwann ist mal `ne andere Generation da, aber die Generation, die Tschechengeneration ist immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden: „Macht's mit den Deutschen keine Freundschaft“. Und dann plötzlich kommt diese Grenzöffnung, ganz, ganz plötzlich, und dann soll'n sich die Tschechen plötzlich anders benehmen. Die haben das gar nicht gekonnt.

Die Geschäftstüchtigen schon, die ham gesagt: „Moment, da erschließt sich uns ein Markt, ich spiel mit“. Und heut' noch, sind wir ganz ehrlich, 17 Jahre nach dieser ganzen, sind manche noch so, dass sie sagen, wir wollen zwar mit euch Geschäfte machen, wir begrüßen das, wenn ihr als Touristen zu uns kommt, aber verlasst unser Land wieder.

I: Und wie ist das von Waldmünchner Seite?

*RH: Ähnlich. Ja. Das ist jetzt nicht meine Meinung, gell. Ich hab eine etwas andere Meinung. Äh. Ich find's nur schade, dass so lange Zeit, 17 Jahre nach dieser Grenzöffnung, immer noch diese Ressentiments bestehen, immer noch diese, dieses, diese Kleinkriminalität müsste nicht sein. Ich mein', Kleinkriminalität kann man nicht steuern, Kleinkriminalität ist da und breitet sich aus oder auch nicht. Äh, Ladendiebstähle (I: Aha). Ist also nicht der Rede wert, aber manche tschechischen, die da Ladendiebstahl machen, machen das aus Hass, des ist des.”
(Interview, 12.08.2007)*

Obwohl Herbrich zu wissen glaubt, TschechInnen wären gewissermaßen deutschlandfeindlich sozialisiert und ihre vermeintliche Feindseligkeit nicht als naturgegeben ansieht, ist sein Geschichtsnarrativ äußerst selektiv. Es ist eine Aufzählung, die beweisen soll, was „die Tschechen“ alles verbochen hätten und wie hasserfüllt sie noch heute wären. TschechInnen gelten auch für den langjährigen Regisseur als bedrohlich.

Hans Ruhland spricht zwar etwas unwunden und verworren davon, was die Lehre aus dem Festspiel sei, manche Phrasen jedoch kommen direkt und wirken verinnerlicht:

„das verkörpert ja einen Teil dieser Kriegsgeschichte, diesen immer währenden Kampf zwischen Ost und West“.

Erst dann schränkt er den Satz ein mit

*„Böhmen war früher wie immer man es nimmt, irgendwie mit Bayern verquickt.“
(Interview HS, 11.08.2007)*

Er schließt dann daraus, dass die Gemeinschaft in Ostbayern gestärkt, oder wie er es ausdrückt, die „Nachbarschaftshilfe“ und die „Genügsamkeit“ der Bayern gefördert wurde. Es wurde eingangs erwähnt, dass die BewohnerInnen der Region der EU- Erweiterung mit Skepsis gegenüber stehen. Ein Darsteller des Gerichtsschreibers Müller drückt dies so aus:

„Ich steh absolut positiv zur Grenzöffnung, weil ich als kleiner Junge nie kapiert hab (...) dass da vielleicht 100 Meter weiter einer steht, genauso ein kleiner Bub, und wir könnten uns nicht mal verständigen, wenn wir uns sehen würden. Das war mir damals unverständlich, und als die Grenze aufgegangen ist, (...), das war für mich ein absolutes Wunder, (Pause) mei, ob positiv oder negativ, wenn die Grenze nicht aufgegangen wäre, wäre es nicht schlechter und nicht besser wie jetzt, mit Sicherheit nicht, weil der Grenzverkehr hat schon auch Touristen gebracht, de sag'n „mei“, da fahrn ma nach jetzt Waldmünchen, dann könnma „da rüber fahrn“, aber jetzt negativ in dem Sinne, find i jetzt an der Grenze nix, absolut nix.“

(Interview D, 11.08.2007)

Später im Interview kommt er dagegen zu der Annahme:

„Also, was ärgerlich ist an der Grenzöffnung, weil bisher war'n ma Grenzland und wir haben die Grenzlandförderung gekriegt. Jetzt sind wir auf einmal Mitte Europas, jetzt kriegt Tschechien die Grenzlandförderung. Wir sind genauso g'schissen gestellt wie vorher. Zu uns will keiner hinter, wir haben keine vernünftige Verkehrsanbindung, wir haben überhaupt nix. Und jetzt kriegt halt Tschechien die Förderung und wir kriegen „Niente“, Null. Des war einfach früher ein Grund, warum die Rational Firma hergegangen ist, weil Pirzer hergegangen ist, gut, Pirzer gibt's nicht mehr, die ham irgendwann aufg'hört. Des ist was, wo ich die EU schon anprangern möchte. Uns geht's ja nicht besser, dadurch, weil die Grenze offen ist. Mir ham fast Grenzflucht, wir haben keine Tankstelle mehr.“ (ebd.)

Diese Wahrnehmung steht im Widerspruch zur verbesserten ökonomischen Situation seit den Achtziger Jahren. Das Waldmünchner Fremdbild von TschechInnen allgemein und das Feindbild des bedrohlichen Ostens, das lange tradiert wurde, ist auch im Kontext zu dem zu sehen, was Deutsche, möglicherweise auch Waldmünchner „im Osten“ während des Krieges verbrachen. Peter Jahn beispielsweise sieht einen direkten Zusammenhang mit der Vorstellung, Opfer „drohender asiatischer Horden“ zu sein, und den Wehrmachtssoldaten, denen dies Rechtfertigung genug für ihren Vernichtungskrieg in Polen und der Sowjetunion war. Dieser Krieg äußerte sich etwa im Aushungern der SowjetbürgerInnen, der Belagerung Leningrads, dem Töten von drei Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen sowie der Ermordung Hunderttausender unter „vagestem Partisanenverdacht“⁷⁹ (Jahn 1991: 47ff.). Von Karl

⁷⁹ Peter Jahn veröffentlichte zu diesem Thema kürzlich einen Artikel in „Die Zeit“: Holocaust- Gedenktag. Die unbedachten Toten., in: <http://www.zeit.de/2009/05/Oped-Erinnerung>, 28.01.2009, 22:19.

Jentsch, dem Autor des Stücks ist überliefert, dass er sich persönlich als Opfer wahrnahm, auch weil er „vom Russen als Invalide entlassen wurde“, wie er zu seiner Verteidigung in der Spruchkammer schrieb.

In dieses Fremdbild des „bedrohlichen Ostens“ fallen Ungarn im Stück „Die Klausen“, Gesindel und Türken bei Joseph Stadlbauer, Slawen, Ungarn, Kroaten und Muslime im Festspiel „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ und auch TschechInnen, die als kleinkriminell, hasserfüllt und als Konkurrenten um eventuelle Fördergelder gelten. Sie sind allesamt *Feindbilder*, die im Stück durch das Gefolge Trencks symbolisiert werden. In „Die Klausen“ kämpfen ChristInnen und HeidInnen gemeinsam gegen diesen konstruierten Feind, in den Passionsspielen finden WaldmünchenInnen Erfüllung, indem sie auch antisemitische Bilder kultivieren. Gleichzeitig gibt es ab den Dreißiger Jahren den Wunsch seitens der WaldmünchenInnen, eine *eigene* Geschichte zu erzählen, die sich nicht auf das religiöse Motiv der Kreuzigung Jesu, sondern auf den gemeinsamen Ursprung bezieht. Das gemeinschaftliche Selbstbild ist auch in Waldmünchen eng mit der geographischen Verortung im Bayerischen und Oberpfälzer Wald, nahe der Grenze, verknüpft.

7.3 Stereotype Frauenbilder

Ein spezielles Fremdbild versinnbildlicht die Figur Mariuzza, die im Stück eine schwarzhaarige „Zigeunerin“ ist und von einer ehemaligen Darstellerin als „rachsüchtig“ beschrieben wird. Birgit Rommelspacher deutet darauf hin, dass die Logik der Konstruktion des Fremdbildes „Frau“ dem des „Wilden“ ähnele (ebd. 106.f). Bei der Figur der Mariuzza tritt ein antiziganistisches Stereotyp zu Tage, also ein Bild, „das die rassistisch begründete Ablehnung der „Zigeuner“ in sich birgt“ (Solms 2005: 7).⁸⁰ Das Bild, das Darstellerinnen und ehemaliger Regisseur von einer „Zigeunerin“ haben, reproduzieren sie: Die Figur soll „wild“ aussehen, die Schauspielerin müsse das Temperament und die Rachsucht, die „ZigeunerInnen“ zugeschrieben wird, auf die Bühne bringen. Zudem hat die Figur übersinnliche Fähigkeiten, sie kann in den Sternen die Zukunft lesen und sagt sie Trenck voraus – auch dies ist ein gängiges Bild, das im Zusammenhang mit „ZigeunerInnen“ bemüht wird und der doppelten Abwertung – einmal als „Zigeunerin“ und einmal als Frau – dient.

⁸⁰ Rassismus wird in diesem Zusammenhang als Prozeß verstanden, im Rahmen dessen Menschen in unterschiedliche Kategorien, Rassen, eingeteilt werden. Als Kriterium für diese Kategorisierung werden biologische oder ethnisch-kulturelle Konstanten der „Rassen“ imaginiert und die eigene „Rasse“ als höherwertig angesehen. Dieser Prozeß fördert die Diskriminierung, mitunter auch Verfolgung derer, die als „andere Rasse“ konstruiert werden. Der Begriff „Zigeuner“ steht in Anführungszeichen, da er ursprünglich eine Beschimpfung war. Um aber die Gruppen, die sich als Sinti, Rom, Gitane usw. bezeichnen, zusammenzufassen, wird der Begriff „Zigeuner“ in Anführungszeichen verwendet.

Kostümierte Frauen bei Franz Löfflers Rede

Mädchen, die „im Volk“ mitspielen beim Interview im Vereinsheim, kurz vor der Vorstellung

Mariuzza wird auch als „Lagerdirne“, als „Liebchen“ charakterisiert, der trotz ihrer Treue, wie es der ehemalige Regisseur Heinz Herbrich formuliert, das Bild anhaftet, dass sie „billig“ oder „einfach zu haben“ sei, weil sie Trenck „alles“ gebe. Birgit Rommelspacher spricht in diesem Zusammenhang von sexualisiertem Rassismus, „die Orientalin“ werde mit einem „Hurenstigma“ belegt, auch WaldmünchnerInnen bedienen das Bild der wilden und freizügigen „Zigeunerin“ (Rommelspacher 1995: 41). Diese Wahrnehmung tritt ebenso in Zusammenhang mit TschechInnen auf:

D: „Es ist schon einseitig, genauso mit den Hochzeiten, ich kenn viele, viele Beziehungen, wo ne tschechische Frau einen deutschen Mann gefunden hat, aber ich weiß nicht eine, wo ne deutsche Frau einen tschechischen Mann hat. (I: Nicht?) Überhaupt nicht. Is auch irgendwo...mei, die Grenz' is aufgegangen, die haben hier arbeiten dürfen, gut, es waren junge Frauen, die dann bedient haben, die, in Hotels gearbeitet haben, und, und, und die haben halt da irgendwie scheinbar ihren Mann gefunden. Aber ich kenns nicht umgekehrt, des mag dran liegen, dass, dass die Frauen einfach im Dienstgewerbe, das will ich jetzt nicht missverstanden wissen, (Band zu Ende).

I: Aber ne gewisse Nachfrage muss es da ja schon geben, wahrscheinlich?

D: Pause. Wobei die Frage ist, wo die her kommt. Also ich weiß nicht, ich möchte für keinen die Hand ins Feuer legen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bedarf, wirklich, fahrts heute noch mal nüber, machts es einfach, dass ihrs seht, weil's wirklich erschreckend ist. (...) Fahrts rüber, einfach bloß bis Klentsch, des san zehn, zwölf Kilometer, was da links und rechts an der Straße (Tochter: Papi!) und die scheinen sich alle zu rentieren, ich verstehs aber nicht, woher.

I: Du kennst auch niemanden...?

D: Überhaupt nicht. Gut, das sagt ja keiner. Ich würds auch nicht sagen. (Tochter ist da, Was ist denn los?). (...) Des ist mir schon ein Rätsel, wie sich dieses Gewerbe so hält, äh, das ist auch bei, wenn man über Furth reinfährt, Babylon, is an sich ein Angelparadies, da gibt's nen wunderschönen See, da ist ein Straßenstrich, dassd sagst „Hallo“. Des is immer so, das wird mehr, dann kommt die Polizei, dann wird's weniger, dann wird's wieder mehr, dann kommt wieder die Polizei, dann wird's wieder weniger. Ich hab immer so die Vermutung, dass da drin⁸¹ die Polizei mitspielt, je nachdem wie sie geschmiert wird, wie die Öffentlichkeit sich aufregt, dann schauns halt vorbei, dann gibt's halt wieder weniger, aber, also, das ich

⁸¹ gemeint ist Tschechien

will nicht sagen „das müssen Auswärtige sein“, weil ich mein, Hiesige werden sicherlich auch rüberfahren, aber, du keine Ahnung, absolut nicht.“ (Interview D, 11.08.2007)

Der Darsteller assoziiert Tschechinnen, die einen deutschen Mann „gefunden“ hätten, mit den Sexarbeiterinnen jenseits der Grenze, das Angebot der Prostitution kann er sich jedoch kaum erklären. Er vermutet zwar, das auch „Hiesige rüberfahr'n“, sieht das Übel eher in der tschechischen Polizei, von der er es für möglich hält, dass sie korrupt sei. Der Darsteller nimmt die Frauen „aus dem Osten“ hauptsächlich als Dienstleisterinnen wahr und knüpft auch hier an eine Tradition an. Frauen „aus dem Osten“ waren Zwangsarbeiterinnen, sind „Lagerdirnen“ im Stück „Trenck der Pandur vor Waldmünchen“, sind heutzutage Kellnerinnen, Zimmermädchen und Sexarbeiterinnen.

Gegenbild zur „freizügigen Orientalin“ ist im Stück die „Schwaben- Kathi“ aus dem bayerischen Cham, blond, christlich, aus bürgerlichem Haus, die zunächst mit Trenck keinen Sex haben will, sich aber dann dem Willen Gottes *und* dem Willen Trencks unterwirft. Der Stadtchronist Brunner hatte sie noch als „schamlos“ und „abenteuerlich“ charakterisiert – als hätte die historische Schwabenkathi ihre Entführung selbst gewählt. Dieses Bild korrespondiert mit der katholischen Vorstellung der Figur der Prostituierten Magdalena im Neuen Testament, die auch im Passionsspiel auftaucht. Dieses Bild wandelte sich:

Der ehemalige Regisseur Heinz Herbrich schildert sie als „rein“ und „behütet“. Der Protagonist Trenck vergleicht sie mit einem Tier – einem „jungen Pferd“ und kündigt an, dass er sie – sollte sie nicht freiwillig zum Sex mit ihm bereit sein – vergewaltigen will:

„Noch ist sie kalt und spröde und wehrt sich wie ein junges Pferd. Das eben reizt mich – ich werde sie zwingen!“

Kathi wird aber auch manipulative Kraft zugeschrieben, sie bekehrt Trenck zum „guten Menschen“, wie es eine der Darstellerinnen der Kathi ausdrückt. Die Figur ist zwar keine Fremde, dennoch wird sie sehr stark zu einem Stereotyp von einem guten, reinen, aber mächtigen Engel, einer Art Mutter Gottes, stilisiert. Kathi ist eine „Andere“. Simone de Beauvoir arbeitete deutlich heraus, wie Männer sich selbst als Subjekt und Frauen als „das Andere“, als ein Objekt wahrnehmen, auf das sie ihre Ängste, Erlösungsphantasien, aber auch Wünsche projizieren (vgl. Beauvoir, de 1949) können. De Beauvoir arbeitete zwei häufig vorkommende, sehr gegensätzliche Frauenbilder heraus, das der Hure und der Heiligen,

in diesem lange tradierten patriarchalen Spannungsfeld befinden sich auch Kathi und Mariuzza. Für den Stadtchronisten Johann Brunner versinnbildlichte Kathi noch „die Hure“, für den Stückautor Karl Jentsch „die Heilige“. Die religiöse Kathi erlöst Trenck geradezu von seinen Kriegsverbrechen. Und, die sich Trenck und Gott unterwerfende Kathi opfert sich, um die Gemeinschaft zu retten und schafft damit ein Normativ für Waldmünchner Frauen, das Individualität und Autonomie von Frauen nicht vorsieht.

Zwar ist Trenck in Waldmünchen und auch Trenck im UfA- Film von 1940 Maria Theresia gegenüber loyal, obwohl andere europäische Herrscher die Thronfolge der österreichischen Kaiserin ihres Geschlechts wegen in Frage stellten. Dennoch reproduziert das Festspiel zweifelsohne ein Narrativ „patriarchaler Prägung“ (Rommelspacher 1995: 106). Es orientiert sich an der Erzählung männlicher Stadtchronisten, am Stücktext männlicher Autoren, bis ins Jahr 2000 an der Inszenierung männlicher Regisseure sowie einer männlichen Mehrheit als Entscheidungsträger im Vereinsvorstand. Dennoch, Frauen waren von Anfang an der Produktion des Stücks beteiligt, spielen und nähren diese Stereotypen mit.

7.4 Trenck und die Bagatellisierung von Kriegsverbrechen

Kathis Entführung und die ihr angekündigte Vergewaltigung ist im Rahmen der anderen Kriegsverbrechen zu sehen, die Trenck und seine Panduren begingen. Hana Kočandrlová stellt die Gewalttaten Trencks und seines Gefolges in Zusammenhang mit von Deutschen begangenen Kriegsverbrechen, etwa denen der Waffen- SS (vgl. Kočandrlová 2001: 84ff.). Die Soldaten Trencks plündern, vergewaltigen, „erschlagen BürgerInnen“, auch Kinder. Diese Ausschreitungen sind auf der Bühne nicht zu sehen, die Figuren sprechen sie nur an, auch Trenck selbst reflektiert darüber. Die Tatsache, dass Kathi gekidnappt wurde und ihr eine Vergewaltigung bevorstehen könnte, bagatellisiert der ehemalige Regisseur: Kathi stand am „Straßenrand“ und wurde „einfach mitgenommen“. Frauen wurden zu der Zeit eben „hergenommen“, das war „Kriegshandwerk“, so war das „zu der damaligen Zeit“. Die Wahrnehmung sexueller Gewalt als gängiger Bestandteil des Krieges „erlaubt“ jegliche Gewalt ZivilistInnen gegenüber, und es wird durch das Festspiel möglich, diese Phantasie auf die Figur des Trenck zu projizieren.

Herbrich charakterisiert Trenck als „facettenreich“ :

RH: „Also der Trenck, Franziskus von der Trenck ist ein Mensch mit vielen Facetten. Er wird als grausam beschrieben, er wird auch von seiner Figur her, von seiner ganzen, von seiner

Erscheinungsbild her, so verschieden beschrieben. Der Augenzeuge sagt, er war ein unheimlich kräftiger Mann, der kein Pardon kannte. Aber er hat genau unterscheiden können zwischen Kirchenge...gefäße stehlen oder rauben oder andere Dinge. Er hat selbst zu seinen Panduren gesagt: „Keine Kirchengefäße“, weil des wird ihm dann hernach, wenn's wirklich zum Prozess kommen würde, würde ihm das ja des dann zur Last gelegt. Aber er war wie gesagt, ein facettenreicher Charakter, grausam, (Pause). Äh, er war, und das sag' ich jetzt mit Bedacht, einer der ersten a so a Che Guevara, was war der, ein?

I: Er war Kubaner?

RH: Jaja. Nein.

I: Kommunist?

RH: Ein Partisan. Einer der ersten Partisanen, er war listenreich, er hat, er hat Dinge erfunden, im Augenblick, wo er das feindliche Heer, äh, überlisten konnte, zum Beispiel.

I: Ok. Wie Che Guevara? (lachen).“ (Interview RH, 12.08.2007)

Während körperliche Gewalt, die WaldmünchnerInnen persönlich auch noch aus der Schule oder von Schlägereien bei Kirchweihen im kommunikativen Gedächtnis ist, ohnehin als akzeptabel erscheint, zeigt das Gerücht, Trenck habe Reliquien respektiert, seine „gute Seite“. Der Vergleich mit Che Guevara wirkt im Waldmünchner Kontext abstrus. Es liegt die Vermutung nahe, dass der ehemalige Regisseur Che Guevara nicht in einem zeitgeschichtlichen Kontext, als Person mit politischen Motiven, jedoch als schillernde, listige, draufgängerische Persönlichkeit – ähnlich wie Trenck – sieht.

Obwohl auch Trenck selbst Verbrechen begeht, differenzieren er und eine Bürgerin im Drama zwischen ihm und dem Gefolge, was den Anschein erweckt, dass es vor allem die Panduren sind, die gewalttätig sind. Der Feldherr sinniert:

*„Und führerlos begannen sie zu morden,
Was immer ihnen vor die Klinge lief“.*

Eine Figur lobt Trencks Gerechtigkeit, weil er einen plündernden Panduren habe hängen lassen. Trenck selbst hält sich angesichts des „Blutrauschs“ seines Gefolges für machtlos. Auch die ehemalige Mariuzza- Darstellerin sagt:

CH: „Sagen wir mal, der Trenck ist eine faszinierende Figur, obwohl er sehr brutal gewesen ist, war er auf der anderen Seite sehr gerecht, er hat zum Beispiel nie geduldet, dass seine Pan-

duren plündern. Also, die hat er gnadenlos aufgeknüpft. Das ist die eine Seite gewesen. Dann die andere Seite, also, da konnte er über alles wegsteigen.“ (Hm.)

(Interview CH, 12.08.2007)

Es gibt also das Motiv, dass die Truppen plünderten, wenn Trenck nichts davon wusste, und er Verbrechen schwer ahndete. Zudem wird das Bild eines Kriegsverbrechers, der gleichzeitig gerecht und „seiner“ Kaiserin treu ist, kultiviert und erinnert somit an die in ganz Deutschland verbreitete Legende von der Wehrmacht als „einzigem anständigen Verein“⁸². Wenn aber Führer, wie auch der „gerechte, aber strenge Erzieher“ und „Führer ins Leben“ wie Joseph Stadlbauer im Kern als tadellos und ohne Einschränkung vertrauenswürdig imaginiert werden, unterbindet dies jegliche Reflexion und Übernahme von Verantwortung im Hinblick auf Kriegsverbrechen. Der Sinn dieses Festspiels ist es auch, zu versuchen, ein gemeinschaftliches Narrativ und somit eine Identität zu schaffen, die Fragen und Brüche unterbinden soll.

Trenck wird zum Ende des Stücks wegen seiner Grausamkeiten verhaftet, wie es auch bei der historischen Figur geschah. Die ehemalige Mitwirkende interpretiert dies folgendermaßen:

CH: „Weil bei der Maria Theresia sehr viele gegen ihn gehetzt haben.“ (ebd.)

Im in der Einleitung zitierten Werbeprospekt ist von Trencks „vergeblichem Kampf gegen seine Neider“ die Rede. Dies verdeutlicht, dass es manche Mitwirkende nicht als gerechtfertigt ansehen, dass Trenck für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird. Auch dies hat ein Pendant in der Nachkriegsgeschichte, als sich Waldmünchner in Entnazifizierungsverfahren verantworten mussten. Aus den Spruchkammerakten der Initiatoren des Spiels jedenfalls geht nicht hervor, dass sie sich mit verantwortlich für den Nationalsozialismus fühlen. Hansjörg Schneider unterstellt dem SPD-Mitglied, ehemals im Konzentrationslager Dachau Internierten Johann Lechner, er habe sich als Nebenkläger und Zeuge in der Spruchkammer „rächen“ wollen, weil während des Nationalsozialismus auf ihn „draufdrückt worden“ sei (Interview Hansjörg Schneider, 14.07.2006). Es ist also auch Teil des Festspiel-Narratives, dass Kriegsverbrechen verzeihlich sind, diejenigen, die Täter juristisch zur

⁸² Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt äußerte dies als Reaktion auf die umstrittene Wehrmachtausstellung in den Neunziger Jahren, vgl. beispielsweise: Yüzel, Deniz: Danke, Schmidt!, in: <http://www.taz.de/1/leben/koepfe/artikel/1/danke-schmidt/>, 07.02.2009.

Rechenschaft ziehen wollen, gelten mitunter als „Neider“ und als „rachsüchtig“. Was aber ist, um auf Paul Ricoeur zurück zu kommen, daran sowie an den anderen Selbst - und Fremdbildern manipuliert?

7.5 Durch das Festspiel reproduzierte Ideologie, Common Sense, verzerrtes Gedächtnis und das Vergessen

Auf die Frage „Wer sind die WaldmünchnerInnen?“ würden die meisten BürgerInnen wohl anfangen, die Historie der Stadt als Geschichte zu erzählen, wie sie in Stadtchroniken, im „Waldmünchner Heimatboten“, im Grenzland- und Trenckmuseum reproduziert wird. Sie würden auch auf das Festspiel „Trenck der Pandur vor Waldmünchen“ kommen, um sich ihrer Identität als WaldmünchnerInnen zu vergewissern. Die, um mit Paul Ricoeur zu sprechen, *ipse*- Identität wird auch in dieser städtischen Gemeinschaft durch die Erzählung geschaffen – und, ganz nach Ricoeurs Konzept – die BewohnerInnen stiften sie mittels der Abgrenzung zu den „Anderen“ . Die Tatsache, dass Kinder am Trenckfestspiel mitwirken, auch wenn sie beispielsweise vor Trenck noch Angst haben, dass sie schon als „potentielle Panduren“ gesehen werden, verdeutlicht, dass sie ins gemeinschaftliche Narrativ schon früh eingewiesen werden und es erlernen.

Ricoeur wies darauf hin, dass einheitliche Identität nur durch gewaltsame Abgrenzung geschaffen wird. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Dramas, die Bilder der „Bedrohung aus dem Osten“, der „Bedrohung durch Slawen“ zu kultivieren, die ihren Ursprung in der Konstruktion der Region „Bayerische Ostmark“ nach dem Ersten Weltkrieg und in übersteigerter Form während des Nationalsozialismus haben. Diese Ablehnung „des Ostens“ setzt sich heute in Form von Skepsis oder Feindseligkeit TschechInnen gegenüber fort. Es liegt nahe, dass auch die Waldmünchner Passionsspiele in den Zwanziger und Dreißiger Jahren der christlichen Mehrheit zur Gemeinschaftsstiftung sowie zur Ausgrenzung von Juden und Jüdinnen in der Nachbarschaft dienten. Hier wurde die religiöse Komponente des Gedächtnisses von einem Münchner Ensemble gelenkt, der Verfasser dieser Kreuzigungsspiele, Hermann Dimmler, veröffentlichte im Bühnenvolksbund und dürfte so mit dessen katholisch- nationalistischer Prägung konform gewesen sein. Jüdische Priester wurden als „Ränkespieler“, als Verantwortliche für die Hinrichtung Jesu' gezeichnet, die Zeichnung Jesu' als Leidender schuf ein Normativ für Katholiken, auch in Waldmünchen. Übersteigerte Identifikation mit der ostbayerischen Gemeinschaft, die während des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft wurde, und katholischer Glaube widersprachen sich in Waldmün-

chen nicht, sie verdichteten sich regelrecht zu dem „Orientierungswissen“, das Andreas Reckwitz meint und Rückschlüsse auf die Bedeutung der Symbole zulässt. Die Mehrheit der WaldmünchnerInnen bekennt sich zum katholischen Glauben und mehr als die Hälfte der Waldmünchner WählerInnen stimmte 1933 für die NSDAP. Zum Trenckfestspiel, das Elemente der nationalsozialistischen Konstruktion des „bedrohlichen Ostens“ aufnimmt, gehört auch ein Gottesdienst, im Rahmen dessen verstorbener DarstellerInnen gedacht wird. Das Konglomerat aus Elementen extremen Nationalismus, vernachlässigter Aufarbeitung sowie des Katholizismus ist Teil der Ideologie in Waldmünchen, im Rahmen derer das Feindbild der Menschen „aus dem Osten“ und die Eigenwahrnehmung als Leidende kultiviert wird. Dies ist die Ideologie im Ricoeurschen Sinne, die Inszenierung und Produktion des Festspiels bestimmt und gleichzeitig durch das Spiel neu konstituiert wird.

Manche Initiatoren des Trenck- Festspiels waren als Lehrer und als Opernsänger Autoritäten in der Stadt und alle ehemalige Mitglieder der NSDAP. Es gehörte zu ihrer – mit Jan Assmann gesprochen – personalen Identität – allgemein respektierte Persönlichkeiten in der Stadt zu sein. Sie bestimmten mit, welche Geschichte in Waldmünchen gelehrt und gefeiert wird, sie manipulierten – oder verzerrten die Geschichte zu ihren Gunsten. Seit Beginn des Festspiels gibt es Akteure, die dieses Narrativ aufrecht erhalten. Karlheinz Schröpfer tut es als Leiter des Museums, Hansjörg Schneider in seinen zahlreichen Artikeln zur Geschichte in der Regionalpresse und im „Waldmünchner Heimatboten“, die Regisseure bis ins Jahr 1999 als Spielleiter. Sie treten mit ihrer personalen Identität in Erscheinung, mit ihren gesellschaftlichen Rollen als Haupt- oder NebendarstellerInnen, als ExpertInnen für Drama und Geschichte oder Bürgermeister wie Franz Löffler. Stoiber segnet, rational Küchen sponsert, DarstellerInnen spielen, Hobbyhistoriker erzählen die Geschichte, so haben die Beteiligten zugewiesene Kompetenzen. Das Festspiel legitimiert auch das bestehende Machtsystem: Da Prominenz aus Politik und katholischer Kirche Aufführungen beiwohnt, der Bürgermeister Darsteller, Vereinsvorstand und Bürgermeister in Personalunion ist, wird die Geschichtsschreibung, wie es Ricoeur ausdrückt, „autorisiert“. Tatsächlich schlich sich in der Kleinstadt eine „hinterhältige Form des Vergessens“ ein, die Opfer des Nationalsozialismus wurden vergessen, sie zu thematisieren wird vermieden. So wird der Sozialdemokrat Johann Lechner als im Rahmen der juristischen Aufarbeitung des Unrechts, das ihm geschah – ähnlich wie Trencks „Neider“ – als rachsüchtig gesehen und die Berechtigung seines Anliegen kurzerhand abgetan.

Manche DarstellerInnen sehen die Schauspielerei in Waldmünchen als „Sport“, als „Gelegenheit, um Leute zu treffen“, jedoch stellt kaum jemand das Stück in Frage, kritisiert es im Kern, distanziert sich oder äußert den Wunsch, dieses Narrativ zu ironisieren. Die Frage, ob das im Stück produzierte Narrativ Leerstellen aufweist, Widersprüche aufwirft, wie etwa den Widerspruch, dass im Stück die Stadt gestürmt wird, es indes nie eine reale Stürmung Waldmüchens gab, wird von den Mitwirkenden nicht gestellt.

Es ist der Common Sense, dass es eine Ehre ist, es initiiert zu haben, denn gibt es in der Stadt einen Streit gerade um diese Frage. Es ist selbstverständlich, beispielsweise den Urlaub danach auszurichten, um am Spiel teilnehmen zu können, die Häuser zu schmücken, das Heimatfest zu besuchen, im Fanfarenzug mit zu spielen, der verstorbenen SchauspielerInnen im Rahmen eines Gottesdienstes zu gedenken, die Bayernhymne zu singen und so weiter. „Ganz natürlich“ wachsen die künftigen DarstellerInnen als BürgerInnen des Ortes in die Hauptrollen hinein, wurden von Regisseuren und Vereinsmitgliedern im Hinblick auf ihre Eignung als Kathi oder Trenck im Alltag beobachtet und jetzt noch beansprucht der Verein ein Mitspracherecht bei der Besetzung. Obwohl die Bilder von Frauen im Drama im höchsten Maße stereotyp gezeichnet sind, identifizieren sich auch die Darstellerinnen mit ihren Rollen und wagen keinen Bruch dieses Narrativs.

Ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, bewegen sich die DarstellerInnen kostümiert vor und nach den Vorstellungen in der Kleinstadt, verkleidet als Trenck, Kathi, Mariuzza oder als Lagerdirne. Mit großer Selbstverständlichkeit maskieren sich BürgerInnen im Rahmen des Historischen Festumzuges in Kostümen, die an weit zurück liegende Epochen wie das Mittelalter oder das 18. Jahrhundert erinnern. Dies ermöglicht es, Widersprüche, Gegensätze nicht thematisieren zu müssen – denn es ist einfacher, ein Bild vom Mittelalter zu zeichnen, auf das sich alle einigen können, als ein Bild der kürzlichen Vergangenheit oder Gegenwart darstellen zu wollen, das Individuen mit ihrer persönlichen Wahrnehmung mitformen und somit Widersprüche produzieren könnten.

7.6 Elemente des kollektiven, kulturellen und kommunikativen Gedächtnisses im Festspiel

Zweifelsohne können die WaldmüchenerInnen Trenck nicht persönlich erinnern, den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus haben die Wenigsten noch im Gedächtnis. Die Vorstellung, dass ähnlich wie Naturkatastrophen Kriege über die Stadt hereingebrochen seien, ist, wie es Maurice Halbwachs ausdrückt, geformt und sozial bedingt.

In einer Inszenierung, die mittels Gottesdienst, Festumzug und Heimatfest weit über die Inszenierung des Stücks hinausgeht, *vergegenwärtigen* sich die WaldmünchnerInnen ihre Geschichte, durch den Akt des Zurückblickens werden sich die Beteiligten des Festspiels ihrer Gemeinschaft bewusst. Die ZuschauerInnen können bei dem Ensemble der Festlichkeiten *mit* spielen und Teil der Gemeinschaft werden. Halbwachs wies darauf hin, dass das kollektive Gedächtnis in kleinen Orten auch als Korrektiv fungiert, denn sollte das individuelle Gedächtnis vom gemeinschaftlichen abweichen, kann es im Rahmen des inszenierten Rückblicks sofort berichtigt werden, wie dies auch in Waldmünchen geschieht. Dies wird dadurch erleichtert, dass die Stadt relativ klein ist, und die BürgerInnen ihre Narrative einfach abgleichen können. Obwohl es Möglichkeiten des pluralistischen und – wie es Ricoeur betont – des individuellen Erinnerns gibt, treffen das Halbwachsche und das Assmannsche Konzept erstaunlich genau auf Waldmünchen zu. Die Geschichte, die als die eigene konstruiert wird, wird in Bilder aufgelöst, in Bilder reitender Panduren, die mit Feuer die Stadt stürmen wollen, in Bilder einer unter dem Kreuz knieenden, sich aufopfernden Kathi, die Historie wird sinnlich. Diese „Bilder der Ähnlichkeiten“ – wie es Halbwachs formulierte - kehren bei allen Interviewten immer wieder, das kulturelle Gedächtnis Waldmüchens ist gemessen am Festspiel extrem einheitlich.

Experten der Erinnerung wie die Regisseurin, der Vereinsvorstand, DarstellerInnen, der Bürgermeister weisen in die Waldmünchner Geschichte ein. Durch die Ende der Vierziger Jahre geschaffene Textvorlage, die rituelle Inszenierung sowie durch die Möglichkeit der kollektiven Partizipation wird der Einfall Trencks als Teil des kulturellen Gedächtnisses geschaffen. Diffuser und individueller ist das kollektive Kurzzeit-, also das kommunikative Gedächtnis und überlagert sich mit dem kulturellen Gedächtnis. InterviewpartnerInnen erzählen von der „Not nach dem Krieg“ und von der Armut, unter der WaldmünchnerInnen zu leiden gehabt hätten und noch immer zu leiden haben, von einer vagen Bedrohung während des Kalten Krieges. Sie kommunizieren aber auch, wie das Stück entstand, wer es initiierte, auch wenn darüber ein Streit entbrannt ist. Reflexartig erzählen die Interviewten die immer gleichen Motive: Waldmünchen war immer arm und vernachlässigt, die Stadt war bedroht, die Fremden waren wild und fürchterlich, Kathi bekehrte Trenck durch ihre Güte.

Aber ist „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ auch ein Mythos, eine Geschichte, die über den vermeintlichen Ursprung der Gemeinschaft Aufschluss gibt?

7.7 Das Festspiel als Mythos

Es scheint zunächst, als sei das Festspiel „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ kein Mythos, da es nicht den Ursprung der Waldmünchner Kleinstadtgemeinschaft vermittelt, reicht doch die erzählte Geschichte Waldmüchens viel weiter zurück als ins 18. Jahrhundert. Dennoch ist das zentrale Motiv des Stücks der gerade noch von der Kleinstadt abgewendete Krieg. Die Tatsache, dass ProtagonistInnen aus Waldmünchen den Krieg verhindern konnten und die Stadt wieder in Frieden leben kann, ähnelt einer Wiedergeburt, wie es Ernst Cassirer als Merkmal für den Mythos vorsieht. Die TeilnehmerInnen wollen im Stück auch ihre Vorfahren zum Leben erwecken, sie geben ihnen Gestalt und Stimme, jüngere Vorfahren spielten selbst im Drama mit, sie wollen eins werden mit der Gemeinschaft und ihren Ahnen. DarstellerInnen beziehen sich auch darauf, dass sie schon als Kinder Teil der Festspielgemeinschaft wurden, dass sie spielen, weil es auch Freunde und Verwandte tun. Waldmünchner wirkten schon bei den Passionsspielen als HelferInnen, DarstellerInnen oder als ZuschauerInnen mit und schufen ihre Version ihres religiösen Ursprungs – der Kreuzigung und Auferstehung Christi, eines überbordenden Mythos, den sie, mit Paul Ricoeurs Worten, in Form der Passionsspiele „zähmen“ und in Bilder fassen konnten. Clifford Geertz hält derartige Ereignisse für konstitutiv für gemeinschaftliche Empfindungen, WaldmünchnerInnen können sich sowohl bei der bildlichen Kreuzigung Christi als auch bei der inszenierten Stürmung ihrer Stadt gemeinsam auf ihr Gefühl des Leids sowie der Bedrohung einstimmen und in Erinnerung rufen.

Yves Bizeul wies darauf hin, dass politische Mythen von der Aufopferungsbereitschaft der Vorfahren erzählen. Im Festspiel „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ wird nicht nur die Hingabe der StadtbewohnerInnen als Normativ für die nachfolgenden Generationen erzählt, ganz besonders wird die freiwillige Selbstopferung Kathis betont, die zum Vorbild für Waldmünchner Frauen wird. „Trenck- der Pandur vor Waldmünchen“ ist ein Lehrstück für Aufopferung und für Unterordnung unter einen katholischen Gott. Das Festspiel hat auch das Potential zu einem „rassistischen Mythos“, wie es Bizeul formuliert, da es extreme Fremdbilder von Menschen die aus „dem Osten“ kommen könnten, kultiviert.

Das Ritual der jährlichen Proben und Aufführungen sowie der Feste zähmt das Gefühl der unsäglichen Bedrohung sowie der Waldmünchner Wiedergeburt. Dabei schafft das Fest, wie es Jan Assmann beschrieb, eine Abwechslung vom Alltag, die Festspielzeit ist die „fünfte Jahreszeit“, wie es Franz Löffler in seiner Eröffnungsansprache äußerte. Die DarstellerInnen nehmen sich extra Urlaub und kehren aus Orten, in denen sie arbeiten oder studieren, am

Wochenende nach Waldmünchen zurück. Claude Lévi- Strauss wies darauf hin, dass Mythen Gegensätze vereinen, etwa die Binarität zwischen der Gerechtigkeit Trencks und seiner gleichzeitigen Wildheit und dem Chaos, das er und sein Gefolge verbreiten. Trenck ist faszinierend und gleichzeitig Kriegsverbrecher. Selbst das Sinnbild der Madonna, Kathi, ist unterwürfig und zugleich manipulativ, da sie Einfluss auf Trenck ausübt. Mariuzza gilt als Trenck-treu und gleichzeitig freizügig. Clifford Geertz wies deutlich darauf hin, dass Symbolsysteme nicht kohärent sind, ebensowenig wie es das Festspiel ist. Möglicherweise könnten diese Widersprüche irgendwann zu einer Handlungskrise führen, wie es etwa Clifford Geertz bei einem Beerdigungsritual auf Java beobachtete.

8. Fazit und Ausblick: Schaffung von Normativen, Disziplinierung nach innen und Abgrenzung nach außen

Noch deutet nichts auf eine Handlungskrise in Waldmünchen hin, wie es Clifford Geertz für Java beschrieb. In Waldmünchen vermengte sich die Ideologie vom Ursprung der katholischen Gemeinschaft mit der des Ursprungs der Kleinstadtgemeinschaft, gebunden an einen konkreten Ort, gebunden an den Boden.

Dieses Beispiel des kulturellen Gedächtnisses stiftet nicht nur die Identität für die Waldmünchner Gemeinschaft, es schafft auch vehemente Normative und Rollenzuweisungen mit Vorbildfunktion für WaldmünchnerInnen. Die Tatsache, dass Vereinsvorstand und ehemaliger Regisseur DarstellerInnen auswählte, die nicht immer Spielerfahrung hatten, weist darauf hin, dass ihre Vorstellung von den Festspiel-Figuren mit ihrer Vorstellung von Persönlichkeiten in der Stadt korrespondierte, Schauspieler also entsprechend ihrer gesellschaftlichen Stellung besetzt oder durch ihre Besetzung gesellschaftliche aufgewertet wurden. Die fortwährende Reproduktion des Festspiels formt und diszipliniert individuelles Wahrnehmen und Erinnern. Tradierte Ideologie spiegelt sich im Festspiel und wird gleichzeitig durch das Festspiel wieder zum Leben erweckt. Die regelmäßige Inszenierung dient der Waldmünchner Gemeinschaft dazu, sich immer wieder ihrer selbst zu vergewissern und sich wieder zu konstituieren – und daran zu glauben. Der Sinn des Stücks liegt darin, kollektive Identität jährlich aufzufrischen und ein Modell für die BürgerInnen zu schaffen, nachdem sie gegen Bedrohungen von außen gewappnet sein zu haben und sich aufopfern sollen.

Die Schaffung dieses Dramas diene auch der Integration vertriebener Sudetendeutscher und deren Kinder wie etwa Karl Jentsch, die nun gemeinsam mit Alteingesessenen die Geschichte von der alles überschattenden Armut und schicksalhaft hereinbrechenden Katastrophen wie Kriege und Brände kultivieren konnten. Die Faszination für Kriegsverbrechen – oder zumindest ihre Bagatellisierung -, die dem Festspiel innewohnen, verstärkt zudem die Wahrnehmung, dass ein Individuum selbst keine Verantwortung für beispielsweise Kriegstrage, es geht schlicht in der Gemeinschaft auf, die vom Schicksal geworfen wird.

Bei der Inszenierung des ersten Passionsspiels 1924 traut man Frauen noch nicht zu, dass sie so „tief auffassen“ könnten wie „die Männerwelt“, doch im Trenckfestspiel schließlich spielen Frauen tragende Rollen – die der Hure und der Heiligen oder – in katholischer Motivatik - die der Magdalena und der Maria. Die interviewten Frauen spielen und spielten mit Begeisterung, identifizieren sich mit der Geschichte und disziplinieren so andere Frauen mit, denn Mariuzza und Kathi sind sehr hermetische Negativ- und Positivbeispiele dafür, wie frau sich in Waldmünchen gegenüber Männern zu verhalten hat.

Obwohl Bürgermeister aus tschechischen Kommunen zu dem Spektakel geladen werden, kultivieren WaldmünchnerInnen extreme Fremdbilder, die regelrecht Feindbilder sind, von Menschen „aus dem Osten“, und „der Osten“ beginnt von Waldmünchen aus gesehen zwei Kilometer weg vom Ort, an der Grenze zur Tschechischen Republik. „Trenck – der Pandur vor Waldmünchen“ schließt aus und führt Elemente nationalsozialistischer Ideologie fort. Die Feindseligkeit oder zumindest die Skepsis gegenüber TschechInnen hat Kontinuität bis in die Gegenwart und wird im Festspiel in chiffrierter Form, personifiziert durch das „Gesindel“, wie es Joseph Stadlbauer nannte, reproduziert. Auf die eingangs gestellte Frage, ob das Drama nur das Potential zur Diskriminierung habe, lautet die Antwort: Es *diskriminiert*. Dies ist im Hinblick auf den in der Einleitung erwähnten Rechtsextremismus im Landkreis Cham umso problematischer, da sich feindselige Haltung auch in Gewalt gegen vermeintliche Feinde manifestieren kann.

Ferner trägt dieses ausschließende Erinnern dazu bei, gezielt zu vergessen, dass Eltern, Großeltern und Urgroßeltern Mitverantwortung am Nationalsozialismus und die damit verbundenen Verbrechen trugen. Es wäre wünschenswert, dass WaldmünchnerInnen einen Teil ihrer sich im Trenckfestspiel offenbarenden Energie, Leidenschaft, ihres Engagements und ihrer Vorstellungskraft auch auf die Hinterfragung und Pluralisierung ihres Narratives verwenden würden. So könnte diese relativ verzerrte, einheitlich geformte Geschichtserzählung aufgebrochen und stattdessen auf vielfältige Weise erinnert werden. So wäre es auch

vorstellbar, die integrative Kraft, die die Produktion eines Theaterstücks zweifelsohne hat, zu erweitern und auf die als fremd Wahrgenommenen auszudehnen, sie als Gleichwertige zu begreifen und diese Vorstellung in das kulturelle Gedächtnis aufzunehmen.

Dies könnte durch Geschichtsprojekte in Waldmünchner Schulen und der Jugendbildungsstätte geschehen, die konkret dem Nationalsozialismus in der Kleinstadt auf den Grund gehen. Ausstellungen, Lesungen, Diskussionsrunden etwa zur Zwangsarbeit etc. in Waldmünchen und Umgebung könnten Anstöße sein, das Gedächtnis zu pluralisieren. Eine starke Ironisierung des Trenck- Stücks wäre eine weitere Möglichkeit, seine Einheitlichkeit aufzubrechen. Es ist zu vermuten, dass es mit dem kulturellen Gedächtnis, das in Form anderer Festspiele in der Region kommuniziert wird, ähnlich wie um das Waldmünchner Stück bestellt ist, dass auch hier ein in- Frage- stellen des gängigen Narrativs nötig sein könnte, um Offenheit „den Anderen“ gegenüber zu gewähren und die Vorstellung einer relativ einheitlichen Gemeinschaft mit relativ einheitlicher Erinnerung aufzubrechen - auf dass pluralistischere, vielfältigere Erinnerung in Waldmünchen und großen Teilen Ostbayerns möglich werde.

Trenck vor Waldmünchen

Trenck bietet Kathi die Freiheit an

Literatur und Quellen:

- Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band 633, Bonn, 2007.
- Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, C.H. Beck Verlag München, 1992.
- Baumann, Winfried: Der Drache aus Böhmen – der Böhme als Drache? Das Bild der Tschechen in Festspielen und Festzügen Ostbayerns, in: Institut für Bayerische Literaturgeschichte der Universität München (Hrsg.): Literatur in Bayern, Nr. 4, 1986, S. 41- 44.
- Benedict, Anderson: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso Verlag, London, New York, 2000.
- Beauvoir, Simone de: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2004.
- Benz, Wolfgang: Was ist Antisemitismus? Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band 455, Bonn, 2004.
- Bizeul, Yves (Hrsg.): Politische Mythen und Rituale in Deutschland, Frankreich und Polen, in: Oberndörfer, Dieter (Hrsg.): Ordo Politicus, Veröffentlichungen des Arnold-Bergstraesser-Instituts, Freiburg i.Br., Band 34, Duncker & Humblot, Berlin, 2000.
- Bullemer, Timo: Die hiesigen Juden sind in Cham alteingesessen... Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Stadtarchiv Cham, Cham, 2003.
- Cassirer, Ernst: Der Mythos des Staates. Philosophische Grundlagen politischen Verhaltens, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M, 1988.
- Croce, Benedetto: Die Geschichte als Gedanke und als Tat, Marion von Schröder Verlag, Hamburg, 1944.
- Durkheim, Émile: Die elementaren Formen des religiösen Lebens, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1984.
- Dünninger, Eberhard: Kontinuität und Erneuerung in bayerischen Passionsspielen im 19. und 20. Jahrhundert, in: Henker, Michael; Dünninger, Eberhard; Brockhoff, Evamaria (Hrsg.): Hört, sehet, weint und liebt. Passionsspiele im alpenländischen Raum. Katalogbuch zur Ausstellung im Ammergauer Haus, Oberammergau 28. Mai bis 30. September 1990, Haus der Bayerischen Geschichte, München, 1990.

- Eiber, Heinrich: 50 Jahre Trenckfestspiele Waldmünchen. Festvortrag, in: Arbeitskreis für Heimatforschung im Kulturverein Bayerische Wald e.V.(Hrsg.): Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham, Cham, 2000.
- Engler, Balz: Text, Theater, Spiel, Fest: Was ist ein Festspiel?, in: Engler, Balz; Kreis, Georg (Hrsg.): Das Festspiel: Formen, Funktionen, Perspektiven, Theaterkultur Verlag, Willisau, 1988, S. 29- 35.
- Flick, Uwe: Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek b. Hamburg, 2002.
- Frank, Christian: Trenck der Pandur vor Waldmünchen. Eine Stadt und ihre Freilichtfestspiel, Zulassungsarbeit für das Fach Volkskunde an der Universität Regensburg, Regensburg, 1996.
- Gabriel, Ralph; Grastorf, Ingo; Lakeit, Tanja; Wandt, Lisa; Weyand, David: Futur Exakt. Jugendkultur in Oranienburg zwischen rechtsextremer Gewalt und demokratischem Engagement, Verlag Hans Schiler, Berlin, 2004.
- Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Suhrkamp, Frankfurt/ M., 1987.
- Gruber, Meinrad: Heimatvertriebene und Evakuierte in Waldmünchen, in: Verein Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen e.V. (Hrsg.): Waldmünchner Heimatbote. Heimatkundliche Beiträge aus dem Waldmünchner Raum. Sonderausgabe Kriegsende 1945, Teil I, Nr. II, Fuß, Waldmünchen Juli 1985, S. 29- 40.
- Gruber, Meinrad: Waldmünchen. Aus der 1000jährigen Geschichte einer Stadt an der Grenze, in: Grenzland- und Trenckmuseum e.V. (Hrsg.), Verlag Fuß, Waldmünchen, 2000.
- Jahn, Peter: „Russenfurcht“ und Antibolschewismus: Zur Entstehung und Wirkung von Feindbildern, in Jahn, Peter; Rürup, Reinhard (Hrsg.): Erobern und Vernichten. Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941- 1945. Essays, Argon Verlag, Berlin, 1991.
- Jaworski, Rudolf: Grenzlage, Rückständigkeit und Nationale Agitation: Die „Bayerische Ostmark“ in der Weimarer Republik, in: Kommission für bayerische Landesgesichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit der Gesellschaft für fränkische Geschichte (Hrsg.): Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Bd. 41, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1978.
- Hitzler, Ronald; Reichertz, Jo; Schröer, Norbert (Hrsg.): Hermeneutische Wissenssoziologie. Standpunkte zur Theorie der Interpretation, UVK Universitätsverlag Konstanz, Konstanz, 1999.

- Halbwachs, Maurice: Das kollektive Gedächtnis, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/ M, 1991.
- Haller, Jörg: „Die heilige Ostmark“. Ostbayern als völkische Kultregion „Bayerische Ostmark“, in: Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Institut für Volkskunde (Hrsg.): Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2000, München, 2000.
- Högl, Gabriele: Die Passionsspiele in Niederbayern und der Oberpfalz im 17. und 18. Jahrhundert, Dissertation, Ludwig- Maximilian- Universität München, 1957.
- Kannberg, Gregor: Der Bühnenvolksbund. Aufbau und Krise des Christlich- Deutschen Bühnenvolksbundes 1919- 1933, Verlag Ralf Leppin, Köln, 1997.
- Knoblauch, Hubert: Wissenssoziologie, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz, 2005.
- Königseder, Angelika; Wetzell, Juliane: Lebensmut im Wartesaal. Die jüdischen DPs (displaced persons) im Nachkriegsdeutschland, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/ M., 1994.
- Kočandrlová, Hana: Trenck der Pandur in Ostbayern, Diplomarbeit zur Erlangung des Diplomgrades an der Pädagogischen Fakultät Západočeské Universität Plzeň, 2001.
- Kreis, Georg: Das Festspiel – ein antimodernes Produkt der Moderne, in: Engler, Balz; Kreis, Georg (Hrsg.): Das Festspiel: Formen, Funktionen, Perspektiven, Theaterkultur Verlag, Willisau, 1988, S. 186- 208.
- Lévi- Strauss, Claude: Die Struktur der Mythen, in: Barner, Wilfried; Detken, Anke; Wesche, Jörg: Texte zur modernen Mythentheorie, Reclam Verlag, Stuttgart, 2003.
- Lang, Wolfgang: Historische Feste in Bayern. Entstehung und Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, Bayerische Studien zur Geschichtsdidaktik, Band 4, Ars Una Verlag, Neuried, 2001.
- Lenk, Carsten: Unbelastet in eine gemeinsame Zukunft? Jugendliche und die deutsch- tschechische Nachbarschaft, in: Koschmal, Walter; Nekula, Marek; Rogall, Joachim (Hrsg.): Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik, Schriftenreihe Band 512, Bundeszentrale für politische Bildung, Verlag C.H. Beck, Nördlingen, 2005, S. 364- 372.
- Minkenber, Michael: Rechtsradikalismus/ Rechtsextremismus, in: Nohlen, Dieter (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik, Verlag C.H. Beck, München, 2003, S. 425- 431.
- Möckel, Ina: Kultur in der Natur – eine empirische Analyse historischer Festspiele in Ostbayern, Diplomarbeit im Rahmen des Studienganges Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien, Universität Passau, 2001.

- Moser, Dietz- Rüdiger: Patriotische und historische Festspiele im deutschsprachigen Raum. Ein Versuch in zehn Thesen und einer Vorbemerkung, in: Engler, Balz; Kreis, Georg (Hrsg.): Das Festspiel: Formen, Funktionen, Perspektiven, Theaterkultur- Verlag, Willisau, 1988.
- Mühler, Kurt; Opp, Karl- Dieter: Region – Nation – Europa. Die Dynamik regionaler und überregionaler Identifikation, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2006.
- Reckwitz, Andreas: Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms, Velbrück Wissenschaft, Göttingen, 2000.
- Ricoeur, Paul : Anthologie. Textes choisis et présentés par Michaël Foessel et Fabien Lamouche, Éditions du Seuil, Paris, 2007.
- Ricoeur, Paul : Gedächtnis, Geschichte, Vergessen, in : Eßbach, Wolfgang ; Waldenfels, Bernhard (Hrsg.) : Übergänge. Texte und Studien zu Handlung, Sprache und Lebenswelt, Band 50, Wilhelm Fink Verlag, München, 2004.
- Ricoeur, Paul: Hermeneutics & the Human Sciences. Essays on language, action and interpretation, Cambridge University Press, Cambridge, 1982.
- Rommelspacher, Birgit : Dominanzkultur. Texte zu Fremdheit und Macht, Orlanda Frauenverlag, Berlin, 1995.
- Rosenthal, Gabriele: Interpretative Sozialforschung. Eine Einführung, Juventa Verlag Weinheim, München 2005.
- Schneider, Hansjörg: Waldmünchner Passionsspiel von 1653. Bearbeitet nach dem Manuskript von Professor Denk in Amberg, in: Verein Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen e.V. (Hrsg.): Waldmünchner Heimatbote. Heimatkundliche Beiträge aus dem Waldmünchner Raum Nr. 37, Fuß, Waldmünchen, Dezember 2003, S. 4-9.
- Schröpfer, Karlheinz: Obrist Trenck. Chef der Panduren. Die schicksalsschweren Jahre 1741/1742, Verlag Mittelbayerische Zeitung, Regensburg, 1983.
- Schultz, Uwe (Hrsg.): Das Fest. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart, Verlag C.H. Beck, München, 1988.
- Shapiro, James: Bist du der König der Juden? Die Passionsspiele in Oberammergau, Deutsche Verlagsanstalt, München, 2000.
- Solms, Wilhelm: Vom Umgang mit Sinti und Roma in Deutschland. Über Vorurteile und Ressentiments gegen „Zigeuner“ in Politik und Medien, in: Gesellschaft für Antiziganismusforschung e.V., Kalkuhl, Christina; Solms, Wilhelm (Hrsg.): Antiziganismus heute, Beiträge zur Antiziganismusforschung, Embring- Romang & Behringer, Seeheim, 2005.

- Später, Erich: Kein Frieden mit Tschechien. Die Sudetendeutschen und ihre Landsmannschaft, KONKRET Texte 38, KVV konkret, Hamburg, 2005.
- Stadlbauer, Ferdinand: Die Besetzung des Sudetenlandes 1938, in: Verein Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen e.V. (Hrsg.): Waldmünchner Heimatbote. Heimatkundliche Beiträge aus dem Waldmünchner Raum Nr. 17, Fuß, Waldmünchen Juli 1988, S.39- 53.
- Stadlbauer, Ferdinand: Max Seidel, Kreisleiter 1935- 1945, in: Verein Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen e.V. (Hrsg.): Waldmünchner Heimatbote. Heimatkundliche Beiträge aus dem Waldmünchner Raum. Sonderausgabe Kriegsende 1945, Teil I, Nr. II, Fuß, Waldmünchen Juli 1985, S. 11- 20.
- The American Jewish Committee. Interreligious Affairs Department: Ergebnisse einer Analyse der offiziellen Textbücher zu den Oberammergauer Passionsspielen 1960 und 1970, Paris, 1970.
- Trampler, Kurt: Not und Aufbau der bayerischen Ostmark. Schicksal eines deutschen Grenzlandes, herausgegeben vom Institut zur Erforschung des deutschen Volkstums im Süden und Südosten der Münchener Universität, Bayerland Verlag, München, 1934.
- Visaczki, Miriam: 750 und 12 Jahre – Waldmünchen, Berlin, 2008; Film und Ausstellungskatalog der Ausstellung VON JETZT BIS DANN Goldrausch 2008 im Kunstram Kreuzberg/ Bethanien Berlin, 25.10. – 7.12.2008.
- Visaczki, Miriam: In Waldmünchen is' nur einer ins KZ `kommen – der Lechner Johann; Johann Evangelist Lechner, in: Kienesberger, Klaus; Kienesberger Michael; Pressl, Wendelin; Riedl, Franz; Schmoller, Andreas (Hrsg.): unSICHTBAR - widerständiges im salzkammergut, Ausstellungskatalog, Czernin Verlag, Wien, 2008, zur Ausstellung unSICHTBAR – widerständiges im salzkammergut in der Deutschvilla Strobl, 29.04. – 02.11.2008.
- Wächtler, Fritz: Bayerische Ostmark. Nationalsozialistische Aufbauarbeit in einem deutschen Grenzgau, Gauverlag Bayerische Ostmark, Bayreuth, um 1937.
- Weigl, Michael: Tschechen und Deutsche als Nachbarn. Spuren der Geschichte in grenzregionalen Identitäten, Nomos Verlag, Baden- Baden, 2008.
- Welzer, Harald: Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung, Verlag C.H. Beck, München, 2005.
- Wenninger, Markus: Das gefährliche Fest. Ostern als zeitlicher Kristallisationspunkt antijüdischen Verhaltens, in: Altenburg, Detlef; Jarnut, Jörg; Steinhoff, Hans- Hugo (Hrsg.): Feste und Feiern im Mittelalter. Paderborner Symposium des Mediävistenverbandes, Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen, 1991.

Wette, Wolfram: Die Wehrmacht. Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden, S. Fischer Verlag, Frankfurt/ M, 2002.

Film

Selpin, Herbert: Trenck, der Pandur, Universum Film AG, Deutschland, 1940.

Internet

Angerstorfer, Andreas; Dengg, Annemarie: Rechte Strukturen in Bayern 2005. Eine Dokumentation mit Schwerpunkt Oberbayern, Oberpfalz und Niederbayern, Bayernforum der Friedrich- Ebert- Stiftung, München, 2005, in: <http://www.fes.de/rechtsextremismus/pdf/rechtestrukturen.pdf>, 23.09.2008, 11:24

Brähler, Elmar; Decker, Oliver: Bewegung in der Mitte. Rechstextreme Einstellungen in Deutschland 2008 mit einem Vergleich von 2002 bis 2008 und der Bundesländer, Friedrich Ebert Stiftung, Forum Berlin, in: <http://library.fes.de/pdf-files/do/05864.pdf>, 07.02.2009, 16:17

Brähler, Elmar; Decker, Oliver: Vom Rand zur Mitte. Rechtsextreme Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in Deutschland, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, 2006, in: <http://library.fes.de/pdf-files/do/04088a.pdf> , 10.04.2008, 22:42

Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 2007 für die Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden, 2007, in: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/SharedContent/Oeffentlich/AI/IC/Publikationen/Jahrbuch/Statistisches_20Jahrbuch2007.property=file.pdf , 05.05.2008, 16:26.

Verfassungsschutzbericht des Bayerischen Staatsministeriums des Innern 2007, München, 2008, in: http://www.verfassungsschutz.bayern.de/imperia/md/content/lfv_internet/service/verfassungsschutzbericht2007.pdf, 11.04.2008, 01:00

<http://archiv.mut-gegen-rechte-gewalt.de/artikel.php?id=82&kat=82&artikelid=231531.12.2008>, 4:42

<http://www.miriamvisaczki.de/img/Plakat.pdf>, 14.12.2008, 19:45

www.trenckfestspiele.de

<http://www.trenck-archiv-schroepfer.de/index2.html> , 09.01.2009

<http://www.waldmuenchen.de/museum.html>, 19.12.2008, 23:21

www.widerstand-cham.de

Printmedien

Brill, Klaus: Auf Schnäppchenjagd in Deutschland, in: Süddeutsche Zeitung, 05.08.2008, S.19

Korn, Salomon: Gezeitenwechsel, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. Januar 2006, S.8.

Schneider, Hansjörg: Gauleiter Wächtler in Herzogau hingerichtet: Exekution durch die SS erfolgte am 19. April 1945 – Sein Intimfeind Ruckdeschel hatte ihn verraten, in: Kötztlinger Zeitung, 26.04.2005.

Stadlbauer, Joseph: Aus der Heimatgeschichte. Pandurenoberst Trenk. Heimatnot- Kriegsnot, in: Waldmünchener Grenzboten, 18.02.1937.

Anzeige: Passionsspiele nach Oberammergauer Vorbild, in Waldmünchener Grenzboten, 02.04.1936.

Die Sulzbacher Zeitung schreibt, in Waldmünchener Grenzboten 04.04.1936.

Erinnerung an die große Schlacht von Hiltersried – Oberpfälzer siegten gründlich, in: Bayerische Ostmark. Tageszeitung für Cham, Furth im Wald, Waldmünchen, Kötzing, Neuern, Viechtach. Amtliches Organ der NSDAP, sämtliche Staats- und Gemeindebehörden des Gaues Bayreuth der NSDAP, Cham, 22.09.1938

Saisonaufakt mit Glanz und Gloria. Festspiel-Schirmherr Edmund Stoiber gab sich volksnah, in: Chamer Zeitung, 16.07.2007.

Neuigkeiten aus Stadt und Kreis, in Waldmünchener Grenzboten, 12.06.1924.

Passionsspiele, in: Mittlbayerische Zeitung. Bayerwald Umschau, 05.12.1947, S.4.

Waldmünchens historisches Gewand, in: Bayerische Ostmark. Tageszeitung für Cham, Furth im Wald, Waldmünchen, Kötzing, Neuern, Viechtach. Amtliches Organ der NSDAP, sämtliche Staats- und Gemeindebehörden des Gaues Bayreuth der NSDAP, Cham, 16.09.1938

Reichstagswahl, in: Waldmünchener Grenzboten, 07.03.1933

Trenck – der Pandur vor Waldmünchen. Historisches Freilicht- Spiel. 58 Jahre Heimatfest Waldmünchen vom 6. bis 15. Juli, Eine Sonderbeilage vom Bayerwald- Echo, Kötztlinger Umschau und Rundschau, Verlag Mittlbayerische Zeitungs Regensburg, 01.07.2007.

Waldmünchen. Trenck der Pandur & Heimatfest. Sonderbeilage Juli 2006. Bayerwald- Echo, Kötztlinger Rundschau und Rundschau, Verlag Mittlbayerische Zeitung Regensburg, 08./09.07.2006.

Zeitungen online

Gressner, Christian: Alles wird besser, in: http://www.zeit.de/2006/47/Alles_wird_besser, 23.04.2008, 00:19

Jahn, Peter: Holocaust- Gedenktag. Die unbedachten Toten., in: <http://www.zeit.de/2009/05/Oped-Erinnerung>, 28.01.2009, 22:19.

Wittenbrink, Ulrich: Cham wehrt sich gegen NPD, in: <http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2006/04/18/a0046> 31.12.2008 , 04: 47

Yüzel, Deniz: Danke, Schmidt!, in: <http://www.taz.de/1/leben/koepfe/artikel/1/danke-schmidt/> , 07.02.2009, 17: 41.

Material der Stadt Waldmünchen

750 Jahre Waldmünchen...sonnenklar, Verlag Barfuß, 2006.

Bierl, Andreas: Dramatische und dramaturgische Elemente und ihre Wirkung – am Beispiel des bayerischen Volksschauspiels und Festspiels *Trenck der Pandur vor Waldmünchen* in der Aufführung des Sommers 2002, Facharbeit im Leistungskurs Deutsch, Robert-Schuman-Gymnasium, Cham, 2003.

Historischer Spaziergang durch die Grenzstadt Waldmünchen, Tourismusbüro Waldmünchen, 2006.

Lehner, Franz: *Die Klausur*. Festspiel in 3 Akten mit Vor- und Nachspiel zur Jahrtausend-Feier Waldmünchen's, Fuß, Waldmünchen, 1923.

Trenck der Pandur vor Waldmünchen. Historisches Freilichtspiel mit über 350 Darstellern, Waldmünchen, 2006.

Trenckverein Waldmünchen e.V. (Hrsg.): *Freilichtfestspiel Trenck der Pandur*, Fuß, Waldmünchen, 2005.

Ulschmid, Brigitte: *Historisches Freilichtspiel „Trenck der Pandur vor Waldmünchen“*. Entstehungsgeschichte des Festspiels dokumentiert nach vereinseigenem und dem Verein zur Verfügung gestelltem schriftlichen Material zur Ausstellung „40 Jahre Trenckfestspiele Waldmünchen“ für den Verein „Trenckfestspiele e.V.“, 12.12.1989.

Archive

Historisches Privatarchiv Hansjörg Schneider

Von Lommers Stadtchronik zum Stoff des Trenck- Spiels. Aus dem Schaffen eines verdienten Erziehers und Heimatforschers, 05.04.1957.

Stadtarchiv Waldmünchen

073/ 16

150/ 14

322/ 14: Einladung zur Feier des Tausendjährigen Bestehens der Stadt

322/ 14: Münchner Passionsspiele in Waldmünchen

325/ 3

325/ 4

790- 844 Bezirksamt Waldmünchen: Meldeunterlagen zu in Waldmünchen beschäftigten ZwangsarbeiterInnen.

853/ 2 , Prospekt 19 Landesfremdenverkehrsverband Nürnberg und Nordbayern (Hrsg.): Grenzstadt im Bayerischen Wald, Februar 1937.

Staatsarchiv Amberg

Bestand Reg.d.Opf. 13715: Brief der Regierung der Oberpfalz an das Bayerische Staatsministerium des Innern, 10.05.1951.

Reg.d.Opf. Abg. 49 24182

Spruchkammer Waldmünchen Jentsch, Karl, geboren 08.01.1898.

Spruchkammer Waldmünchen Pemsler, August, geboren 05.05.1893.

Spruchkammer Waldmünchen Schneider, Max, geboren 13.08.1909.

Spruchkammer Waldmünchen Stadlbauer, Ferdinand, geboren 19.08.1922

Emails

Yvonne Brosch, 18.10.2008 und 08.01.2009.

Alois Frank, 14.01.2009.

Heinz Lommer, im Auftrag des Landratsamts Cham 03. und 06.03.2006

Hansjörg Schneider, 10.09.2008 und 17.12.2008.

Interviews

Alexander Imm, Darsteller Trenck, 26.06.2008.

Franz Frank und Karin Frank, ehemaliger Darsteller Trenck und ehemalige Kathi- Darstellerin, 21.07.2006

Christa Herbrich, 20 Jahre lang Darstellerin der Mariuzza, 12.08.2007.

Heinz Herbrich, 27 Jahre lang Regisseur des Festspiels, 12.08.2007.

Hans Ruhland, Darsteller Stadtkämmerer, 11.08.2007.

Hansjörg Schneider, Stadtarchivar, 14.07.2006 und 18.12.2008.

Karlheinz Schröpfer, Leiter des „Grenzland- und Trenckmuseums“, 04.03.2006.

Franz Josef Ulschmid, langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins „Trenckfestspiele e.V.“
28.06.2008

Sabrina Wagner, Darstellerin Mariuzza, 11.08.2007.

Tanja Weichselmann, Darstellerin Schwaben- Kathi, 11.08.2007.

Darsteller Gerichtsschreiber, 11.08.2007

Teilnehmende Beobachtungen

Geburtstagsfeier im Vereinsheim „Trenckfestspiele e.V.“ 03.03.2006.

„Geschichts- Stammtisch“ bei Franz Josef Ulschmid, 05.03.2007.

Premiere Festspiel „Trenck der Pandur vor Waldmünchen“ Juli 2006.

Historischer Festumzug Juli 2006.

Premiere Festspiel „Trenck der Pandur vor Waldmünchen“ und Heimatfest Juli 2007.

Vorstellung Festspiel „Trenck der Pandur vor Waldmünchen“ und Pandurenlager August
2007.

Probe zum Festspiel „Trenck der Pandur vor Waldmünchen“ Juni 2008.

